

Università degli Studi di Trieste

Dipartimento di Studi Umanistici

Corso di Laurea Magistrale in
Studi storici. Dal Medioevo all'età contemporanea

Tesi di Laurea in Storia dell'Europa orientale
Gli italiani in Jugoslavia. Scuola e propaganda
nel socialismo di Tito

Laureando:
Federico Furlan

Relatore:
Prof. Stefano Santoro

Correlatore:
Prof. Angelo Gaudio

Anno Accademico 2023/2024

Indice

Introduzione	4
Capitolo primo: la Jugoslavia	6
1.1 <i>La nascita del regno dei Serbi-Croati-Sloveni</i>	6
1.2 <i>Dal regno SHS al regno di Jugoslavia</i>	8
1.3 <i>La nascita della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia (RPFJ)</i>	13
1.4 <i>La questione del confine italo-jugoslavo</i>	18
Capitolo secondo: la questione scolastica	31
2.1 <i>La scuola in Istria: dall’Austria all’Italia</i>	31
2.2 <i>l’organizzazione scolastica nella R.F.P.J</i>	35
2.3 <i>Le problematiche della comunità italiana</i>	42
Capitolo terzo: l’istruzione in aula	52
3.1 <i>I programmi scolastici</i>	54
3.2 <i>I testi scolastici</i>	65
3.2.1 <i>Il primo anno di scuola</i>	65
3.2.2 <i>I libri di lettura (1950-1978)</i>	68
3.2.3 <i>I libri di Geografia (1951-1967)</i>	95
3.2.3 <i>I libri di Storia (1948-1980)</i>	98
Capitolo quarto: La parola ai protagonisti	108
4.1 <i>Gli studenti</i>	108
4.1.1 N.G. - Portopiccolo, 4 settembre 2024	108
4.1.2 Mauro Graziani - Pirano, 4 settembre 2024	110
4.1.3 Marialuisa Tommasini – Ronchi dei Legionari, 5 settembre 2024	111
4.1.4 C. G. – Fiume, 9 settembre 2024	113
4.1.5 S. B. – Trieste, 11 settembre 2024	114
4.2 <i>Gli insegnanti</i>	115
4.2.1 M.L. - Pola, 7 settembre 2024	115
4.2.2 O.G. - Capodistria, 10 settembre 2024	117
4.2.3 Maria Velan - Rovigno, 20 settembre 2024	119
4.2.4 N. A. - Buie, 20 settembre 2024	121
4.2.5 Graziella Ponis- Capodistria, 23 settembre 2024	122
Conclusioni	125
Bibliografia	127
<i>Fonti Archivistiche</i>	130
<i>Fonti primarie: libri della scuola italiana in Jugoslavia</i>	131
<i>Sitografia</i>	133

Introduzione

L'educazione scolastica è stata un elemento fondamentale dei regimi totalitari e autoritari del XX secolo, poiché attraverso un'istruzione mirata era possibile formare cittadini fedeli all'ideologia del proprio paese. Questo processo si verificò anche dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale nella Jugoslavia guidata dal Maresciallo Tito. La Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia (R.P.F.J.), nata dalla lotta e dall'unità socialista, si trovò a confrontarsi con una realtà caratterizzata da numerose diversità etniche e linguistiche all'interno del proprio territorio.

In particolare, dopo la firma del trattato di pace di Parigi del 1947 con l'Italia, la Jugoslavia ottenne il controllo di quasi la totalità della Venezia Giulia (ad eccezione del Territorio Libero di Trieste, la cui Zona B sarà integrata nel 1954, mentre la Zona A tornerà sotto l'amministrazione della Repubblica Italiana) e le isole della Dalmazia, precedentemente appartenenti al Regno d'Italia.

Nonostante uno dei motti della Lotta Popolare di Liberazione (Lpl) fosse "fratellanza e unità" e, teoricamente, lo Stato garantisse l'uguaglianza tra tutti i popoli, la comunità italiana presente nelle regioni dell'Istria, della città di Fiume e della Dalmazia subì un lungo processo di marginalizzazione linguistica e culturale. Questa comunità, già profondamente colpita dalle tragedie delle foibe – fosse tipiche del territorio carsico e istriano dove venivano gettati i corpi di numerosi italiani uccisi – e in gran parte fuggita per timore delle violenze, fu ulteriormente penalizzata dalle politiche del regime.

Il governo comunista jugoslavo avviò un'intensa campagna di integrazione forzata, imponendo il serbocroato come lingua dominante e sopprimendo progressivamente la cultura locale, sebbene l'italiano continuasse ad essere utilizzato nelle scuole e nelle famiglie. La scuola, che teoricamente avrebbe dovuto rappresentare uno spazio per preservare la cultura e la lingua italiana, si trasformò invece in uno strumento di omogeneizzazione forzata. L'insegnamento dell'italiano fu limitato e subordinato agli interessi ideologici del regime, con l'obiettivo di ridurre le influenze culturali e linguistiche italiane. Il sistema educativo, pur riconoscendo formalmente il diritto delle minoranze all'uso della lingua madre, operava in modo restrittivo, cercando di uniformare le diverse identità culturali sotto un'unica visione statale. L'istruzione in lingua italiana, pur esistendo in alcune aree, non riceveva un adeguato sostegno dal governo centrale, che cercava piuttosto di spingere la comunità italiana a utilizzare il serbocroato (o lo sloveno) come lingua di comunicazione.

La tesi analizza il periodo storico compreso tra la Prima Guerra Mondiale e il Trattato di Osimo, firmato tra Italia e Jugoslavia nel 1975. Durante questi anni, i rapporti diplomatici tra i due paesi furono estremamente complessi e travagliati, soprattutto a causa della questione del confine e alle minoranze nazionali, pur in contesti storici molto diversi, quello interbellico prima e quello del secondo dopoguerra poi. Partendo dal contesto storico della nascita del Regno degli Slavi del Sud nel

1918, il lavoro ripercorre le trasformazioni che portarono alla formazione della Jugoslavia di Tito. All'interno di questo quadro storico, l'attenzione si concentra in particolare sul sistema scolastico socialista jugoslavo e sulle modalità con cui le scuole con lingua d'insegnamento italiana, situate nelle regioni dell'Istria e nella città di Fiume, si dovettero adattare al nuovo regime. Questo aspetto rappresenta una prospettiva originale e significativa per comprendere le dinamiche identitarie e culturali di una regione di confine.

Dopo un'analisi approfondita della struttura e dell'organizzazione del sistema scolastico, vengono esaminate le tematiche affrontate durante le lezioni. L'obiettivo è valutare se la scuola in Jugoslavia abbia offerto uno studio neutrale degli eventi storici o se questi siano stati manipolati dalla propaganda politica. Per l'analisi del funzionamento della scuola italiana in Jugoslavia, sono state utilizzate fonti storiche, tra cui verbali, libri scolastici tradotti e pubblicati dalla casa editrice EDIT di Fiume, e documenti educativi. Inoltre, il lavoro si avvale delle testimonianze di ex alunni e insegnanti italiani che studiarono e lavorarono nelle scuole di quel periodo.

Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a tutte le persone e istituzioni che, con il loro supporto e contributo, hanno reso possibile la realizzazione di questo lavoro.

In primo luogo, ringrazio il mio relatore, il Professor Stefano Santoro, per la costante pazienza, la preziosa guida e la fiducia che ha riposto in me durante tutto il percorso di ricerca. Un ringraziamento va anche al mio correlatore, il Professor Angelo Gaudio, e al Dottor Mirko Galasso, il cui contributo ha significativamente arricchito e completato il presente studio.

Un particolare riconoscimento va al Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, nella persona della Dottoressa Paola Delton e della Dottoressa Orietta Moscarda Oblak, per avermi concesso l'accesso al loro archivio e la consultazione di documenti e ricerche di inestimabile valore.

Un ringraziamento sentito è rivolto, inoltre, all'Unione degli Istriani, e in particolare al Presidente Massimiliano Lacota e al Vicepresidente Enrico Brandmayr, per avermi permesso di approfondire le vicende e le testimonianze legate alla scuola italiana in Jugoslavia.

Infine, esprimo la mia più sincera gratitudine ai testimoni che, con generosità e disponibilità, hanno condiviso le loro esperienze scolastiche, offrendo un contributo umano e storico fondamentale per questa ricerca.

Capitolo primo: la Jugoslavia

1.1 La nascita del regno dei Serbi-Croati-Sloveni

L'idea di uno stato degli slavi del sud nacque grazie agli ideali di nazione, caratteristici del pensiero romantico durante il XIX secolo, che portarono allo sviluppo di due principali correnti di pensiero. La prima aveva l'obiettivo di riunire tutti gli slavi del sud, soggetti agli Asburgo, in un'unica entità statale per trasformare la duplice monarchia asburgica nella triplice monarchia: il desiderio di integrazione degli sloveni e croati nacque dall'ambizione di essere considerati popoli al pari degli ungheresi all'interno dell'impero.

La seconda idea di nazione, invece, si sviluppò in Serbia, che si considerava la nazione che avrebbe dovuto unire tutte le terre considerate serbe, ossia il Montenegro, l'attuale Macedonia del Nord, la Bosnia, l'Erzegovina, il Kosovo, la Vojvodina, la Frontiera militare (*Krajina*) croata abitata in prevalenza da serbi e la Dalmazia¹.

La realizzazione dello stato degli slavi del sud fu resa possibile grazie al conflitto della Grande Guerra, evento che cambiò radicalmente gli assetti politici europei. L'evento scatenante la Prima Guerra Mondiale fu l'attentato di Sarajevo, avvenuto il 28 giugno del 1914 ad opera del nazionalista serbo Gavrilo Princip che, spinto dai pensieri panslavista² e jugoslavista³ di una creazione di uno stato slavo indipendente dalla monarchia asburgica, uccise l'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono d'Austria-Ungheria. Per quanto l'arciduca presentasse idee molto progressiste, infatti desiderava trasformare l'impero asburgico in uno stato federale, nel quale le popolazioni slave⁴ avrebbero avuto un ruolo comprimario, non riuscì nel suo intento. Il suo tragico assassinio determinò il susseguirsi delle alleanze e degli scontri ben noti della Prima Guerra Mondiale⁵.

¹ J. Pirjevec, *Il giorno di San Vito. Jugoslavia 1918-1992. Storia di una tragedia*, Nuova Eri, Torino 1993, p. 11.

² "Termine che denota un complesso eterogeneo di posizioni ideologiche e politiche il cui fulcro unificante consiste nell'affermazione dell'esistenza di una comune identità nazionale dei popoli slavi", in «Enciclopedia Treccani» https://www.treccani.it/enciclopedia/panslavismo_%28Dizionario-di-Storia%29/.

³ E. Ivetic, *Jugoslavia sognata. Lo jugoslavismo delle origini*, Franco Angeli, Milano 2012, pp.10-19. Il jugoslavismo era un movimento politico e culturale che promuoveva l'unificazione e la collaborazione tra i popoli slavi meridionali (Serbi, Croati, Sloveni, Montenegrini, Macedoni e Bosniaci) sotto un'unica identità nazionale o statale. Questo movimento emerse nel XIX secolo, durante il periodo del Risorgimento nazionale nei Balcani, influenzato dal panslavismo, che aspirava all'unità di tutti i popoli slavi.

⁴ A. Pitassio, *Storia dell'Europa Orientale*, Morlacchi, Perugia 2011, p. 134. Negli anni precedenti al primo conflitto mondiale si fece sempre più spazio l'idea, portata poi avanti dallo stesso Francesco Ferdinando, di un terzo regno alla pari di quello austriaco e ungherese, ossia un regno degli slavi del sud sotto la monarchia asburgica.

⁵ P. Viola, *Storia moderna e contemporanea, Vol. quarto: Il Novecento*, Einaudi, Torino, 2003, pp. 3-4

Il primo atto significativo verso una politica jugoslava venne espresso con la dichiarazione di Niš del 7 ottobre 1914: redatta esclusivamente dalla Serbia, questa fu la prima occasione nella quale si parlò esplicitamente di una lotta di liberazione e unione tra “i fratelli non ancora liberati, serbi, croati e sloveni”⁶.

L'appoggio di alleati quali Russia, Francia e Gran Bretagna⁷, e le temporanee vittorie asburgiche ai danni della Serbia, momentaneamente occupata nel 1915⁸, portarono al manifestarsi dei primi disordini e delle prime diserzioni tra gli slavi meridionali insofferenti del dominio austro-ungarico: ben presto suddette manifestazioni sfociarono in rivolte contadine e scioperi nelle fabbriche fino alla creazione di gruppi armati di disertori dell'esercito austro-ungarico chiamati “Zeleni kader” (Banda verde), nel 1918⁹.

Anche le istituzioni slave meridionali lavoravano, seppur con non poche difficoltà, per la formazione del nuovo stato: tra il dicembre 1915 ed il febbraio 1916, grazie al supporto degli eserciti italiano e francese, la corte serba, con il parlamento e con migliaia di civili e militari, riuscì a rifugiarsi sull'isola di Corfù¹⁰: fu la prima volta che, il 20 luglio del 1917, venne raggiunta l'intesa tra il comitato jugoslavo, ossia un gruppo di intellettuali che ambiva alla secessione dei territori abitati dagli slavi del sud dalla monarchia asburgica, e il governo serbo grazie al patto di Corfù. In tal modo si formalizzò, teoricamente, la formazione di un unico grande stato composto dai domini austro-ungarici abitati da slavi meridionali e dai territori della Serbia e del Montenegro. L'obiettivo finale del trattato era quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla questione della Jugoslavia attraverso il principio di nazionalità dei popoli slavi, per raggiungere la definitiva indipendenza dalla monarchia asburgica¹¹. Il patto di Corfù definì come il futuro stato, denominato “Regno dei serbi, croati e sloveni (SHS)”, dovesse essere una monarchia parlamentare e costituzionale guidata dalla casata serba dei Karadjordjevic. La scelta non fu casuale, ma fu vagliata per conferire maggiore efficacia ai processi di unificazione e allo sforzo serbo; la monarchia, inoltre, avrebbe dovuto garantire l'unione territoriale, a differenza di uno stato federativo che, al contrario, avrebbe portato solo a ulteriori divisioni, indebolendo, fin dalla sua nascita, il nuovo regno¹².

⁶ G. Merlicco, *La dichiarazione jugoslava di Corfù nei documenti italiani*, in *XXIX Congresso della commissione internazionale di storia militare*, ACTA Tomo II, Litos Roma - Torino, 1-6 settembre 2013, p. 940.

⁷ A. M. Banti, *L'età Contemporanea. Dalla Grande Guerra a oggi*, Laterza, Bari 2010, p. 16.

⁸ Ivi, p. 25.

⁹ E. Benedetti, *La nascita del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni*, in *L'Italia nella Prima Guerra Mondiale tra storia e diritto: guerra, diplomazia e politica*, Atti del convegno di Studi ASDIE, Gorizia, 19-20 settembre 2015, p. 28. Per un confronto: O. J. Schmitt, *I Balcani nel Novecento. Una storia post imperiale*, il Mulino, Bologna 2021, p. 67. Qui i disertori vengono chiamati “Quadri verdi”.

¹⁰ A. Basciani, E. Ivetic, *Italia e Balcani. Storia di una prossimità*, Il Mulino, Bologna 2021, p. 92.

¹¹ G. Merlicco, *La dichiarazione jugoslava di Corfù*, cit., pp. 940-942.

¹² J. R. Lampe, *Yugoslavia as History: Twice There Was a Country*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, p. 108.

Il trattato di Corfù inoltre definì l'uguaglianza tra popolazioni serbe, croate e slovene in merito all'orientamento politico, religioso e linguistico. C'è da precisare però che il patto non puntualizzò chiaramente l'organizzazione interna del nuovo stato e i suoi confini, che sarebbero stati stabiliti solo al termine della guerra, dopo l'elezione di un'assemblea costituente eletta a suffragio universale maschile¹³.

Il Patto di Roma, firmato nella capitale italiana tra l'8 e il 10 aprile 1918, fu un ulteriore passo verso l'indipendenza: durante queste giornate le potenze dell'Intesa discussero in merito alle nazionalità oppresse dell'Impero austro-ungarico. Per la prima volta venne riconosciuta la legittimità della causa jugoslava che concordava con gli ideali wilsoniani del principio di autodeterminazione dei popoli¹⁴. Mentre le trattative diplomatiche avanzavano, le truppe serbe continuavano la loro lotta di liberazione dagli occupanti, riuscendo a riconquistare Belgrado, il 1° novembre del 1918. Grazie a questi importanti cambiamenti bellici, a Zagabria, tra il 5 e 6 ottobre, i delegati dei partiti serbi, croati e sloveni, sottomessi alla monarchia asburgica, formarono il Consiglio nazionale: questo doveva essere un organo politico degli slavi del sud, indipendente dal governo serbo e dal comitato jugoslavo, firmatari del patto di Corfù. In tale veste il Consiglio, il 29 ottobre del 1918, convinto dell'imminente vittoria, proclamò il distacco dei popoli slavi, fino ad allora rimasti all'interno dell'Austria-Ungheria¹⁵. L'armistizio dell'ormai sgretolato impero Austro-Ungarico non tardò ad arrivare e, grazie alla forte presenza della Serbia, l'unica tra le nazioni jugoslave a possedere un esercito e una diplomazia valide, il 1° dicembre del 1918 venne proclamato ufficialmente il regno SHS¹⁶.

1.2 Dal regno SHS al regno di Jugoslavia

Il nuovo stato appena creatosi, nato dall'unione tra i due regni indipendenti di Serbia e Montenegro, ai quali si annesero in un secondo momento i territori di Slovenia, Dalmazia, Croazia, Bosnia-Erzegovina e la regione ex ungherese della Vojvodina, presentava problemi interni ed esterni non indifferenti, che furono la causa degli eventi degli anni successivi¹⁷.

Il regno SHS era uno degli stati più poveri ed arretrati d'Europa, non autosufficiente dal punto di vista agricolo, in quanto coltivabile solo per il 46%, e arretrato in termini di tecnologia agricola, dal momento che si utilizzavano ancora tecniche primitive, con un'attrezzatura obsoleta e non in linea

¹³ G. Merlicco, *La dichiarazione jugoslava di Corfù*, cit., pp. 945-947.

¹⁴ E. Benedetti, *La nascita del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni*, cit., pp. 36-38.

¹⁵ Ivi, pp. 45-47.

¹⁶ S. Bottoni, *Un altro Novecento. L'Europa orientale dal 1919 a oggi*, Carocci, Roma 2011, p. 37.

¹⁷ Ivi, pp. 37-38.

con il periodo storico. La durata della vita media stimata era di 45 anni e neanche il 14% della popolazione risiedeva nelle città, dal momento che la maggior parte della gente viveva nelle campagne¹⁸.

Un mosaico di culture, lingue, economie e fedi diverse distingueva il nuovo regno. Nel 1924 le stime divisero la popolazione nel seguente modo: circa il 39% della popolazione era costituito da serbi e montenegrini, il 24% da croati, l'8,5% da sloveni, il 6,3% da musulmani bosniaci e il 5,3% da macedoni o bulgari. Innumerevoli gruppi etnici di dimensioni molto ridotte, inoltre, costellavano il nuovo regno oltre alle sopra citate nazionalità¹⁹. I rapporti statistici del 1931 non riportarono grandi cambiamenti: sebbene ci fossero all'incirca 14 milioni di abitanti, si può dedurre secondo le differenziazioni attuali che le nazionalità più numerose rimanessero i serbi (39%) e i croati (23%), ai quali si aggiungevano le nazionalità meno numerose, ovvero gli sloveni (8%), i musulmani bosniaci (6,5%), i macedoni (5,5%) e i montenegrini (2,7%). In questo periodo storico nel nuovo regno coesistevano più nazionalità. Nel regno SHS, infatti, si potevano trovare popolazioni romene, bulgare, turche e slovacche, ma anche tedesche e ungheresi, che vivevano ancora nella regione della Voivodina (particolarmente nella Bačka e nel Banato), e la popolazione albanese, che stanziava nella regione del Kosovo²⁰. Il regno, oltre ad essere diviso dalla lingua, era anche diviso dalla religione, che creava un'ulteriore spaccatura nella popolazione, che si trovava a praticare sia la fede cristiano-ortodossa (48%) sia la fede cattolica (37%) sia quella musulmana (11%)²¹.

Queste varietà di nazione portarono allo sviluppo anche di rivolte armate, che determinarono dirette conseguenze anche a livello dell'istruzione scolastica: la Macedonia, annessa alla Serbia dopo le guerre balcaniche del 1912-1913, era considerata dai serbi come regione meridionale della Serbia. Tra i macedoni, però, il sentimento filo-bulgaro era assai diffuso, tanto che le autorità vietarono l'uso della lingua macedone e imposero i lavori forzati a coloro che fossero stati coinvolti in organizzazioni antistatali. Le scuole dell'esarcato della chiesa ortodossa bulgara, inoltre, furono chiuse e gli insegnanti ritenuti inaffidabili vennero licenziati; il serbo venne imposto come lingua d'insegnamento e vennero revisionati i libri di storia per dimostrare che il passato della Macedonia era strettamente collegato a quello della Serbia. Queste repressioni trovarono l'opposizione dell'Organizzazione Rivoluzionaria Interna Macedone (IMRO), un'organizzazione militare di resistenza pro-bulgara che aveva le basi nella Bulgaria occidentale.

Anche nella regione del Kosovo insorsero disordini causati dagli scontri tra gli albanesi risiedenti nella regione e l'esercito serbo. Anche in questa regione inizialmente vennero chiuse le scuole di

¹⁸ J. Pirjevec, *Il giorno di San Vito*, cit., p. 43.

¹⁹ M. J. Calic, *A History of Yugoslavia*, Purdue University Press, West Lafayette 2019, p. 75

²⁰ S. Bottoni, *Un altro Novecento*, cit., p. 38.

²¹ A. Becherelli, *Il regno dei serbi, croati e sloveni nell'Europa di Versailles (1918-1921)*, Aracne editrice, Roma 2017, p. 47.

lingua albanese: tutti gli alunni vennero spostati nelle scuole in cui la lingua d'insegnamento era quella serba. Questa prassi proseguì fino a quando le autorità serbe fecero pressione affinché la popolazione albanese venisse esclusa dalle scuole statali. Dal momento che ai bambini albanesi venne unicamente concesso di ricevere l'istruzione religiosa islamica di base presso le scuole turche, la comunità albanese trasformò tali scuole in centri di educazione nazionale clandestina e di attività di opposizione.

Pure nella regione della Vojvodina si verificarono scontri e problematiche: fino al 1914 la regione era ricca di latifondi di proprietà ungherese e tedesca, che in seguito vennero confiscate e affidate ai contadini serbi. Anche qui vennero chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado di lingua ungherese, nonostante la presenza di quasi mezzo milione di ungheresi all'interno della regione²².

Anche dal punto di vista economico ci furono grandi difficoltà: la Serbia, la Croazia, la Slavonia e gli altri territori appartenenti al nuovo regno in passato avevano commerciato più spesso con altri stati piuttosto che tra di loro. Il commercio con gli altri paesi, associato alla rivalità austro-ungarica presente nell'ormai ex impero asburgico, aveva portato alla costruzione di due linee ferroviarie separate. In questo periodo, quindi, come conseguenza di tutti i divari interni, il regno SHS possedeva quattro linee ferroviarie diverse, aveva cinque valute e sei aree doganali, senza considerare i sistemi legali risalenti al periodo prebellico²³.

Nonostante le innumerevoli diversità, un'assemblea costituzionale fu eletta con suffragio universale il 28 novembre del 1920: le votazioni erano rivolte unicamente agli uomini di età superiore ai 21 anni²⁴. Fu l'assemblea costituzionale neoeletta che, a partire dal 28 giugno 1921, giorno di San Vito, proclamò la monarchia centralizzata e costituzionale, con il re che manteneva il controllo delle forze armate (i cui ufficiali erano prevalentemente di origine serba) e nominava i prefetti²⁵.

Le difficoltà del regno SHS emersero soprattutto sul fronte politico: a partire dal 1920 il Partito comunista jugoslavo (PCJ), con una percentuale del 12,4%, si era insediato come forza antisistema all'interno del parlamento, sostenuto principalmente dai lavoratori industriali di Belgrado sottopagati, dai reduci di guerra e dai disoccupati²⁶. Il Partito comunista venne dichiarato fuorilegge a partire da luglio del 1921, momento in cui venne emanata una legge per la difesa dello stato. La nuova norma prevedeva pesanti pene, inclusa quella capitale, per le attività comuniste²⁷. Nonostante le restrizioni, il Partito Comunista continuò a esistere e a operare clandestinamente all'interno del

²² S. P. Ramet, *The Three Yugoslavias: State-Building and Legitimation, 1918–2005*, Indiana University Press, Bloomington 2006, pp.46-51.

²³ J. R. Lampe, *Yugoslavia as History*, cit., p. 115.

²⁴ Ivi, p. 121.

²⁵ M. J. Calic, *A History of Yugoslavia*, cit., p. 74.

²⁶ J. R. Lampe, *Yugoslavia as History*, cit., p. 118.

²⁷ J. Pirjevec, *Il giorno di San Vito*, cit., p. 43.

paese. A partire dal novembre 1940, grazie al contributo del segretario del partito, Josip Broz, noto come Tito, divenne la forza guida nella lotta contro l'occupazione nazi-fascista.

All'opposizione si presentavano il partito contadino croato, di idee fortemente federaliste, che desiderava salvaguardare l'autonomia della Croazia²⁸, e altri partiti nazionalisti serbi, che tendevano a stringere accordi con comunità più piccole per mantenere il potere, ma che al tempo stesso erano divisi internamente²⁹.

Dopo anni di contrasti, nel 1925 la lotta tra i partiti politici serbi e croati sembrò trovare un accordo: l'obbiettivo era quello di formare un governo di coalizione tra serbi e croati. La tregua durò poco: il 20 giugno 1928 Puniša Račić, un deputato radicale montenegrino, dopo aver accusato il partito contadino croato di aver condotto una politica antistatale nel primo dopoguerra, e dopo essere stato accusato dai parlamentari croati di spoliazione dei possedimenti musulmani del Kosovo e della Macedonia, sparò in parlamento. Due deputati croati rimasero uccisi e tre vennero feriti: tra questi vi era Stjepan Radić, leader del partito contadino croato³⁰, che in seguito alle ferite morì a Zagabria l'8 agosto 1928³¹.

Il 6 gennaio 1929 re Alessandro, forte delle divergenze tra i partiti su quale dovesse essere la forma dello stato - centralizzata, come volevano i serbi, oppure federale - usò la sparatoria come alibi e sciolse il parlamento, abolì la costituzione di San Vito e introdusse la dittatura regia; a questo seguì la soppressione della libertà di stampa e l'istituzione di un tribunale speciale per la difesa dello stato³². Nel primo periodo della dittatura regia il re Alessandro cercò di rispondere all'esigenza di unificare il paese per mezzo di alcune riforme, tra le quali troviamo: l'unificazione del Codice civile e penale, l'introduzione dell'uguaglianza fiscale, il piano di ristrutturazione e di modernizzazione dei vari ministeri tramite il licenziamento del personale in esubero e la lotta alla corruzione. A queste riforme seguirono anche i lavori per la costruzione stradale e ferroviaria, ma soprattutto opere per l'allestimento di scuole e un sistema scolastico unitario, con l'intento di formare il nuovo cittadino³³. Il progetto della scuola unitaria, basato su un'unica lingua, però, fallì: il desiderio del re, infatti, non trovò l'appoggio dei gruppi nazionali non facenti parte della sfera culturale serbo-croata, che si sentirono minacciati da una possibile snazionalizzazione³⁴.

Per compattare maggiormente il regno, re Alessandro modificò il nome del regno in regno in Jugoslavia ("terra degli slavi del sud"). A partire dal 3 ottobre 1929, inoltre, abolì le vecchie divisioni

²⁸ S. P. Ramet, *The Three Yugoslavias*, cit., p.36.

²⁹ S. Bottoni, *Un altro Novecento*, cit., pp. 38-39.

³⁰ M. J. Calic, *A History of Yugoslavia*, cit., p. 77.

³¹ J. Pirjevec, *Il giorno di San Vito*, cit., p. 65.

³² Ivi, p.79.

³³ M. J. Calic, *A History of Yugoslavia*, cit., p. 105.

³⁴ J. Pirjevec, *Il giorno di San Vito*, cit., p. 82.

territoriali e frazionò il territorio nazionale in nove distretti chiamati *Banovine*. Secondo alcune interpretazioni, l'obiettivo di questi cambiamenti era quello ottenere, quanto più possibile, una popolazione a maggioranza serba all'interno della maggioranza di questi nuovi territori³⁵ amministrati da generali serbi nominati direttamente dal re³⁶. Solo a partire dal 3 settembre del 1931 il re decise di allentare la presa sul paese concedendo una carta costituzionale, per quanto il potere rimanesse centralizzato e strettamente controllato dal sovrano. Furono questi gli eventi che, per la prima volta, portarono all'istituzione del senato, costituito sia da membri di nomina regia sia da membri eletti dalle assemblee delle Banovine. Il parlamento, pertanto, venne ripristinato, ma con limitazioni: sia i parlamentari che i senatori, infatti, non avrebbero avuto l'immunità, bensì avrebbero dovuto sottostare alla volontà del re. A rimarcare la stretta dipendenza del parlamento dal sovrano, il 9 settembre fu emanata una legge che stabiliva come dovesse essere eletto il parlamento. La nuova norma era formulata in modo tale da non poter dare la possibilità a nessun gruppo politico di affermarsi senza l'approvazione del sovrano e all'opposizione venivano concessi solamente un terzo dei seggi, in modo tale da poter garantire una formale opposizione.

Per rafforzare ancora di più il potere della corona, l'articolo 116 della costituzione (soprannominato "la piccola costituzione") stabiliva che in caso di guerra, di rivolte interne o minacce agli interessi generali della nazione, il re potesse adottare ogni misura ritenuta necessaria, senza la necessità di prendere in considerazione le norme legali e costituzionali³⁷.

Il 9 ottobre 1934 il regno di Alessandro terminò con la sua morte a Marsiglia in un attentato condotto dagli *ustaša*, un movimento terroristico e secessionista croato di estrema destra supportato dall'Italia e dall'Ungheria. L'attentato fu guidato dal croato Ante Pavelić, che aveva l'obbiettivo di rovesciare il regno di Jugoslavia e fomentare la secessione croata³⁸. Successore di re Alessandro fu il cugino Paolo, che divenne principe reggente³⁹. Sebbene il reggente rifiutasse la trasformazione dello stato da monarchico a federale, inizialmente il principe Paolo fu più tollerante rispetto al suo predecessore: grazie a Milan Stojadinović, divenuto primo ministro nel 1935⁴⁰, le leggi repressive e la costituzione del defunto re vennero applicate con una discreta tolleranza. Con l'avvento della nuova reggenza, infatti, fu garantita una limitata libertà di stampa e si consentì ai partiti politici il ripristino delle loro usuali attività. Tuttavia, la situazione sarebbe stata destinata ben presto a cambiare: dopo l'attentato in parlamento (fallito) ai danni di Stojadinović, la posizione del primo ministro si rafforzò,

³⁵ O. J. Schmitt, *I Balcani nel Novecento*, cit., p.162.

³⁶ J. Pirjevec, *Il giorno di San Vito*, cit., p. 83.

³⁷ J. R. Lampe, *Yugoslavia as History*, cit., pp. 166-167.

³⁸ Ivi, pp. 171-172.

³⁹ J. Pirjevec, *Il giorno di San Vito*, cit., pp. 117.

⁴⁰ M. J. Calic, *A History of Yugoslavia*, cit., p. 109.

permettendogli di cominciare a costruire un regime sempre più totalitario⁴¹. L'ideologia totalitaria di Stojadinović non passò inosservata al reggente Paolo, che prese sempre più le distanze dal primo ministro. Il punto di rottura tra i due fu la fondazione da parte di Stojadinović di un movimento giovanile, di ispirazione fascista: i membri del gruppo portavano camice grigioverde, erano divisi in squadre e utilizzavano il saluto romano. Il 3 febbraio del 1939 Stojadinović, dopo aver vinto di pochissimo le elezioni, venne sollevato dall'incarico di primo ministro⁴².

La scelta del nuovo ministro, Dragiša Cvetković, non fu casuale, ma dettata dalla volontà del reggente Paolo di porre definitivamente fine alla questione croata. La soluzione venne trovata il 26 agosto 1939 grazie alla creazione di una Banovina di Croazia, con capitale Zagabria⁴³. Questo nuovo distretto amministrativo croato avrebbe avuto un governo autonomo e ampia libertà nella politica interna, economica e culturale, mentre il governo centrale jugoslavo avrebbe mantenuto il controllo sull'esercito e sulla politica estera⁴⁴.

1.3 La nascita della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia (RPFJ)

Con l'avvicinarsi della Seconda Guerra Mondiale la Jugoslavia subì una sempre più crescente pressione da parte dell'Italia e della Germania. Il 25 marzo del 1941 il Principe Paolo - circondato da Bulgaria, Romania e Ungheria che si erano unite all'Asse e che reclamavano territori con il supporto dell'Italia - fu costretto dalla Germania ad aderire al patto Tripartito⁴⁵. L'entrata della Jugoslavia nell'alleanza avrebbe garantito un corridoio sicuro alle truppe tedesche fino al porto di Salonicco, dando così uno sbocco protetto sul mar Egeo. Così facendo la Germania si sarebbe assicurata i rifornimenti per l'imminente attacco all'Unione Sovietica⁴⁶. Sotto la spinta dei servizi segreti britannici, tuttavia, l'élite serba si ribellò a tale decisione e cacciò il principe Paolo, proclamò la maggiore età del re Pietro II e cancellò l'accordo appena siglato. Come conseguenza, il 6 aprile del 1941, gli eserciti dell'Asse invasero il territorio nemico, che in pochi giorni venne sconfitto: il 10 aprile a Zagabria venne proclamato lo stato indipendente di Croazia (che comprendeva anche la Bosnia-Erzegovina) guidato dal leader ustaša Ante Pavelić, mentre i territori della Serbia, dopo la conquista di Belgrado avvenuta il 12 aprile, vennero occupati militarmente dalle truppe tedesche

⁴¹ J. Pirjevec, *Il giorno di San Vito*, cit., pp. 121-123.

⁴² Ivi, p.128.

⁴³ M. J. Calic, *A History of Yugoslavia*, cit., p. 120.

⁴⁴ J. R. Lampe, *Yugoslavia as History*, cit., p. 192.

⁴⁵ A. Basciani, E. Ivetic, *Italia e Balcani*, cit., p. 121.

⁴⁶ O. J. Schmitt, *I Balcani nel Novecento*, cit., p. 176.

assieme alle province slovene di Stiria e Carinzia⁴⁷. Le altre potenze si spartirono i restanti territori: all'Italia andarono la Dalmazia centrale (fra Nona, a nord di Zara, e Spalato e le bocche di Cattaro)⁴⁸, le zone circostanti la capitale slovena Lubiana, il Kosovo e il Dibrano (che vennero annessi all'Albania) e il Montenegro⁴⁹; alla Bulgaria andarono la Macedonia e la Tracia occidentale greca; all'Ungheria l'Oltremura e la regione dell'Intramura slovene, la Bačka e la Barania sudorientale⁵⁰.

Nonostante la pesante sconfitta, fin dall'estate dello stesso anno si formarono dei gruppi di resistenza armata in Jugoslavia. I principali nuclei erano due: i cetnici, ossia gruppi armati fedeli alla corona serba che si erano posti come obiettivo la formazione di un regno della "Grande Serbia" dopo il conflitto mondiale⁵¹, e i partigiani del Partito comunista Jugoslavo, guidato dal segretario Tito, che invece aspiravano ad uno stato unito, ma composto da varie repubbliche a carattere nazionale⁵². A partire dal 29 novembre 1943, durante una seduta del Consiglio antifascista di liberazione della Jugoslavia (creatosi il 25 novembre 1942 a Bihać e chiamato AVNOJ, la cui traduzione italiana sarebbe "Consiglio antifascista di liberazione nazionale jugoslavo"⁵³), si riconobbero anche le repubbliche di Macedonia e Montenegro, considerate in precedenza territori serbi, oltre a quelle già proclamate di Serbia, Croazia e Slovenia.

A partire dal 1944, invece, si aggiunse anche la possibilità di creare la repubblica di Bosnia-Erzegovina⁵⁴. Le sei repubbliche appena citate, dopo la fine della guerra, avrebbero formato la nuova Jugoslavia federativa⁵⁵.

I comunisti jugoslavi cominciarono le operazioni di sabotaggio nei confronti degli occupanti il 4 luglio 1941, mentre Hitler era impegnato ad attaccare l'Unione Sovietica⁵⁶: le operazioni vennero suddivise su base regionale, ma sotto la vigilanza del comando centrale del partito. A partire dal 27 giugno 1941 venne costituito lo stato maggiore supremo delle unità partigiane di liberazione nazionale della Jugoslavia⁵⁷, di cui facevano parte ex ufficiali jugoslavi e veterani della guerra civile spagnola⁵⁸, e venne stabilito che nelle zone liberate la vecchia amministrazione regia sarebbe stata sostituita dal Comitato di Liberazione Nazionale (CLN)⁵⁹. Grazie alla sua solida struttura militare, il PCJ riuscì a prendere il controllo di diverse aree situate in Montenegro, nella Lika croata, Banija e

⁴⁷ S. Bottoni, *Un altro Novecento*, cit., p. 74.

⁴⁸ O. J. Schmitt, *I Balcani nel Novecento*, cit., pp. 179-180.

⁴⁹ A. Basciani, E. Ivetic, *Italia e Balcani*, cit., p. 121.

⁵⁰ O. J. Schmitt, *I Balcani nel Novecento*, cit., p. 180.

⁵¹ M. J. Calic, *A History of Yugoslavia*, cit., p. 133.

⁵² J. Pirjevec, *Il giorno di San Vito*, cit., p. 153.

⁵³ Ivi, p. 170.

⁵⁴ O. J. Schmitt, *I Balcani nel Novecento*, cit., pp. 205-206.

⁵⁵ J. Pirjevec, *Il giorno di San Vito*, cit., p. 186.

⁵⁶ M. J. Calic, *A History of Yugoslavia*, cit., p. 134.

⁵⁷ S. P. Ramet, *The Three Yugoslavias*, cit., p. 142.

⁵⁸ M. J. Calic, *A History of Yugoslavia*, cit., p. 135.

⁵⁹ J. Pirjevec, *Il giorno di San Vito*, cit., pp. 155-158.

Kordun, nella Krajina bosniaca, in Erzegovina e nella Serbia occidentale, meridionale e orientale, e creò, nel settembre del 1941, la Repubblica di Užice (un ministato di breve durata nella Serbia occidentale) che fungeva da quartier generale di Tito. Dopo la repressione tedesca e la caduta della Repubblica di Užice, alla fine di giugno del 1942, Tito decise di spostare il suo alto comando all'interno dello Stato indipendente di Croazia dove, all'inizio di novembre del 1942, riuscì a ottenere il controllo della città di Bihać, formando una nuova repubblica controllata dai partigiani⁶⁰.

L'ago della bilancia giocò a favore dei partigiani a partire dall'8 settembre 1943, giorno dell'armistizio italiano. Dopo questo evento la figura di Tito ne uscì rafforzata perché, oltre a ricevere il riconoscimento da parte degli Alleati e rifornimenti militari da parte loro, riuscì progressivamente a liberare i territori occupati dall'Asse sostanzialmente senza l'ausilio delle truppe sovietiche, grazie anche all'aumento di volontari, tra cui anche ex soldati italiani, che vollero combattere contro i tedeschi⁶¹. Le truppe jugoslave, nel maggio del 1945, arrivarono ad occupare i territori dell'Istria italiana fino a Trieste, dove vennero eseguite repressioni contro la popolazione civile italiana e vennero estromessi i partigiani italiani⁶².

Dopo aver posto definitivamente fine all'occupazione in Jugoslavia il 15 maggio 1945, e dopo aver ricevuto la guida del governo e il riconoscimento dell'Armata Popolare di liberazione della Jugoslavia come esercito nazionale, Tito diede origine alla nuova Jugoslavia. Con la caduta della monarchia, soppressa dalla costituente il 29 novembre 1945⁶³, nacque una federazione di stati chiamata Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia (RPFJ). La RPFJ era formata da 6 repubbliche (Slovenia, Croazia, Serbia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina e Macedonia) e due regioni autonome (Vojvodina e Kosovo)⁶⁴ nelle quali i popoli, secondo la costituzione, erano uguali nei diritti, avendo sia la cittadinanza del proprio paese che quella jugoslava. La popolazione, inoltre, aveva espresso la volontà di vivere in uno stato federativo⁶⁵. Nella costituzione del 1946, per quanto modellata su stampo sovietico, non comparve mai la parola "socialista" e non si fece alcun riferimento al PCJ. Con il nuovo ordinamento ogni repubblica ricevette la possibilità di diritto alla secessione dalla federazione (in realtà si trattava di un diritto teorico che, tuttavia, si riteneva già utilizzato per la formazione della Jugoslavia). La nuova assemblea nazionale bicamerale venne divisa in un Consiglio federale, unitario e basato sul rapporto di un deputato ogni 50.000 abitanti, e in un Consiglio delle

⁶⁰ M. J. Calic, *A History of Yugoslavia*, cit., pp. 136-138.

⁶¹ J. Pirjevec, *Il giorno di San Vito*, cit., pp. 179-180.

⁶² F. Cammarano, G. Guazzaloca, M. S. Piretti, *Storia contemporanea. Dal XIX al XXI secolo*, Le Monnier Università, Mondadori, Firenze 2015, p. 195. Per un confronto S. Bottoni, *Un altro Novecento*, cit., p. 87.

⁶³ J. Pirjevec, *Il giorno di San Vito*, cit., p. 123.

⁶⁴ Montalbetti D., *L'organizzazione costituzionale della repubblica federale di Jugoslavia*, tesi di laurea, Relatore M. Ganino, Correlatore M. P. Viviani Schlein, Università degli studi di Milano, facoltà di scienze politiche, a.a. 1997-1998, pp. 40-41.

⁶⁵ M. J. Calic, *A History of Yugoslavia*, cit., pp. 168-172.

Nazionalità, l'organo federale nel quale ogni repubblica presentava trenta rappresentanti. Le uniche eccezioni per quanto riguardava il Consiglio delle Nazionalità erano rappresentate dalle province autonome della Vojvodina e del Kosovo, che potevano rispettivamente presentare nel consiglio solo venti e quindici rappresentanti⁶⁶.

Con questa nuova formazione nazionale di stampo comunista si favorì lo sviluppo autonomo delle varie nazioni slave del sud all'interno di un unico Stato⁶⁷, ma nel concreto non si verificò effettivamente quanto prestabilito: fin dal 1945 venne introdotta la legge sui crimini contro il popolo e lo stato e vennero limitati i diritti civili, la libertà di associazione, di riunione e di stampa; per le elezioni della costituente del novembre 1945 200.000 persone non poterono votare perché avevano cooperato con i regimi occupazionali e, inoltre, per le votazioni venne allestita un'urna separata per coloro che intendessero votare contro il Fronte Popolare.

L'applicazione delle leggi veniva controllata dai comitati popolari, sistemi di governo presenti in ogni città e nelle comunità rurali, eletti dai cittadini. Il compito dei comitati era quello di controllare le normative espresse dal governo centrale, amministrato dal PCJ. La prima legge istituita da questi sistemi governativi venne emanata nel 1946 con l'intento di istituire limitazioni dimensionali dei terreni agricoli, mediante la redistribuzione della terra.

Tutte queste restrizioni furono una diretta conseguenza della guerra e del dopoguerra: non tutta la popolazione, infatti, era convinta che il comunismo fosse la migliore forma di governo, ma tutto il popolo preferiva un regime le cui priorità fossero l'ordine e la sicurezza del popolo, anche a scapito delle libertà personali e delle decisioni politiche, piuttosto che la democrazia. Il governo si distinse per la sua ideologia socialista, la principale forza unificatrice e il più importante collante ideologico in uno stato composto da vari popoli, e per il suo sostegno all'antifascismo e alla "fratellanza e unità". L'ideologia socialista permise di porre le fondamenta per un'educazione patriottica e una coscienza pan-jugoslava, che furono la base per impedire nuovi conflitti tra le popolazioni all'interno della Jugoslavia stessa⁶⁸.

Nel 1948, in seguito alla rottura dei rapporti tra Stalin e Tito, l'Unione Sovietica e la Jugoslavia si distaccarono, riavvicinandosi solo in un secondo momento, in seguito alla morte del leader sovietico, avvenuta nel 1953. Il 1948 fu un anno di svolta per la Jugoslavia; infatti, da questo momento in poi si cercò di sviluppare un'alternativa al totalitarismo sovietico, completamente discostata da esso, ma che al tempo stesso non mettesse in discussione la rivoluzione socialista in quanto tale in Jugoslavia. Per raggiungere la giustizia e la libertà, il popolo doveva controllare direttamente i mezzi di

⁶⁶ J. R. Lampe, *Yugoslavia as History*, cit., p. 230.

⁶⁷ L. Monzali, *La disgregazione della Jugoslavia comunista. Un'interpretazione*, in «Nuova rivista storica», Anno CVI, settembre - dicembre 2022, casa editrice Dante Alighieri, fascicolo 3, p. 1009.

⁶⁸ M. J. Calic, *A History of Yugoslavia*, cit., pp. 163-169.

produzione: ciò fu possibile nel 1950 grazie alla “Legge fondamentale sulla gestione delle imprese economiche statali”, che prevedeva la deburocratizzazione mediante i consigli dei lavoratori, il decentramento dell’amministrazione, della politica e della cultura, e la democratizzazione di tutti gli aspetti della vita. L’idea di base era quella di coinvolgere una parte più ampia possibile della popolazione nelle procedure economiche e sociali per ancorare ancora più profondamente le basi della legittimità del sistema.

Al culmine della sua attività di riforma, durante il sesto congresso del partito, svoltosi a novembre del 1952, il PCJ cambiò il suo nome in Lega dei comunisti di Jugoslavia: questa decisione venne presa per comunicare più chiaramente all'esterno le inclinazioni democratiche e il carattere multinazionale del partito. La Lega dei comunisti di Jugoslavia, infatti, voleva enfatizzare il suo ruolo nell’educazione e la sua centralità nella guida delle masse. Per quanto il desiderio del partito fosse quello di garantire un maggiore potere al popolo, il suo monopolio era innegabile, in quanto la sua legittimità veniva ancora attribuita alla lotta di liberazione popolare e rimaneva il più forte garante del potere di Tito, il quale si era assicurato il sostegno del partito in più circostanze.

Il leader jugoslavo era convinto del ruolo primario del partito e lo reputava l'avanguardia della classe operaia, il garante dell'unità dello Stato e la base affidabile alla quale affidarsi per governare: i diritti democratici, infatti, nella sua ideologia dovevano passare in secondo piano dietro all'assioma della giustizia sociale.

Nel gennaio 1953 venne emanata una nuova costituzione che istituzionalizzò le riforme e creò il Consiglio esecutivo federale come governo jugoslavo. Grazie a questa riforma Tito diventava capo del governo, comandante in capo dell'esercito e capo dello stato, mentre le posizioni dirigenziali dei ministeri furono ricoperte da segretari di stato. Il cuore del governo di Tito era l'esercito popolare, l'entità che aveva reso possibile militarmente la sua l'ascesa al potere, che era stata la prima incarnazione della "fratellanza e unità"⁶⁹, in un secondo momento affiancata dall' “appartenenza alla comunità socialista autogestita jugoslava”⁷⁰.

La nuova concezione della coscienza jugoslava, che intendeva sostituire i vari nazionalismi presenti all’interno della federazione, finì per limitare i diritti di secessione e sovranità alle sei repubbliche, in quanto questi non vennero trascritti nella nuova costituzione⁷¹.

⁶⁹ S. P. Ramet, *The Three Yugoslavias*, cit., glossario, p. XXI. Fratellanza e unità sono i principi normativi che dichiarano tutti i popoli della Jugoslavia socialista “fratelli” e li esorta a desistere dalla lotta intestina, reso operativo nel governo socialista attraverso l’uso della “chiave etnica”, il principio della rotazione di routine dei gruppi e il divieto per i membri del partito di criticare i membri o le organizzazioni di partito e le loro azioni politiche di altre nazionalità.

⁷⁰ M. J. Calic, *A History of Yugoslavia*, cit., pp. 179-181.

⁷¹ J. R. Lampe, *Yugoslavia as History*, cit., p. 257.

1.4 La questione del confine italo-jugoslavo

Sin dalla nascita del regno SHS i rapporti con la vicina Italia furono molto spesso tormentati e in più occasioni sfociarono in lotte per le rivendicazioni territoriali da entrambe le parti.

È ben noto che l'ingresso in guerra dell'Italia nel 1915 aveva come scopo principale il completamento dell'unificazione nazionale tramite l'annessione dei territori del Trentino e della Venezia Giulia, considerati italiani già in epoca irredentista della seconda metà del XIX secolo⁷², con l'obbiettivo di disporre di confini strategici, ma soprattutto di ottenere l'egemonia del mar Adriatico⁷³.

Il governo italiano sin dal principio non reputò realizzabile l'unificazione jugoslava: i primi punti di attrito tra le due nazioni risalgono alla dichiarazione di Corfù nella quale il mar Adriatico, secondo l'articolo 10, sarebbe stato "libero e aperto a tutti, nell'interesse della libertà e dei pari diritti di tutte le nazioni". L'inasprimento dei rapporti tra le due diplomazie, pertanto, fu una diretta conseguenza della divergenza di idee in termini di confini nazionali⁷⁴.

Alla luce di questo desiderio italiano, il re del Montenegro Nicola, timoroso di perdere la corona per la possibile unificazione del Montenegro alla Serbia, cercò l'aiuto del ministro degli esteri italiano Sonnino. Il re montenegrino, conscio delle ambizioni sul mare Adriatico dell'Italia sperava che, grazie a questa mossa politica, si sarebbe garantito un supporto che lo avrebbe aiutato a creare attriti nel processo di unificazione della Jugoslavia tra il comitato jugoslavo e la Serbia.

Tutte le potenze dell'Intesa, compresa l'Italia, concordavano sulla necessità di mantenere integro l'impero asburgico, con l'unica differenza che quest'ultimo avrebbe dovuto essere ridimensionato territorialmente. Così facendo si sarebbe realizzato il Memorandum d'intesa di Londra, l'accordo segreto tra Gran Bretagna, Francia e Italia stipulato nel 1915, che avrebbe permesso a quest'ultima di ottenere i territori ambiti.

Per giungere ad un accordo pacifico, l'Italia avrebbe accettato un'estensione territoriale parziale della Serbia verso la Bosnia e verso parte della Dalmazia, ma avrebbe rifiutato una disgregazione dell'Austria-Ungheria e alla creazione di un regno degli slavi del sud⁷⁵.

Con l'entrata in guerra degli Stati Uniti la situazione volse a favore della Serbia: le forze dell'Intesa cominciarono a credere nella concreta disgregazione dell'impero asburgico e nell'idea di Jugoslavia. Il nuovo stato, infatti, rispecchiava il principio di autodeterminazione dei popoli e al tempo stesso

⁷² M. Cattaruzza, *L'Italia e il confine orientale*, il Mulino, Bologna, 2007, p. 15.

⁷³ Ivi, p. 9. Per un confronto: L. Monzali, *La politica estera di Sidney Sonnino e i fini di guerra dell'Italia (1915-1917)*, in «La guerra di Cadorna 1915-1917. Atti del convegno Trieste-Gorizia», 2-4 novembre 2016, a c. di P. Neglie, A. Ungari, pp. 318-319.

⁷⁴ G. Merlicco, *La dichiarazione jugoslava di Corfù*, cit., p. 944.

⁷⁵ Ivi, p. 949-950.

sarebbe diventato uno stato-cuscinetto, il cui compito era quello di limitare una possibile espansione dell'area di influenza tedesca e di rafforzare il potere delle forze dell'Intesa⁷⁶.

In questa nuova visione dell'Europa, l'Italia si ritrovò isolata nei confronti dei Balcani. I diplomatici italiani cercarono di trovare fino all'ultimo un accordo con la delegazione jugoslava: con il Patto di Roma dell'aprile del 1918 si riconobbero gli obiettivi di Italia e Serbia per il completamento delle mire territoriali delle rispettive nazioni⁷⁷, ma con questo nuovo accordo non vennero riconosciuti gli accordi di Londra, che produssero così, come risultato, la famosa "vittoria mutilata"⁷⁸.

La situazione diplomatica italo-jugoslava precipitò con la fine della guerra. Dal momento che le truppe italiane occuparono non solo le posizioni militari strategiche nei territori dell'Istria e della Dalmazia, che erano state accordate all'Italia dal Patto di Londra, ma anche la città di Fiume (dove nello stesso periodo il comitato nazionale italiano aveva chiesto l'annessione all'Italia⁷⁹), la Dalmazia e le isole di Veglia e Arbe, si rischiò l'inizio di un nuovo conflitto, subito dopo la conclusione di quello precedente⁸⁰. Re Alessandro, però, non fu disposto ad accettare nessuna spartizione dei territori, dato che la Serbia non aveva avuto alcun ruolo nella formulazione del Memorandum di Londra, e volle assicurarsi che i confini statali corrispondessero a quelli etnici⁸¹. Vennero avviati studi sui censimenti preesistenti, che, però, non portarono a nessun risultato: sia gli italiani che gli jugoslavi furono concordi sul fatto che il censimento austriaco del 1910 riguardante i territori contesi – la contea di Gorizia, Trieste, la Carniola, l'Istria con le isole del Quarnaro, Fiume e zone limitrofe, Dalmazia - fosse inesatto e che, anzi, fosse stato alterato dagli stessi austriaci. La delegazione italiana, che utilizzò i censimenti basati sulle municipalità ad amministrazione italiana delle terre contese, stabilì che le zone dell'Istria e Fiume erano state a maggioranza italiana: l'irredentismo italiano per le zone dalmate, quindi, non sarebbe stato sostenuto a partire dal censimento, bensì da rivendicazioni storiche della regione.

La delegazione jugoslava, invece, considerò quasi del tutto italiane le città del litorale istriano, ossia Capodistria, Pirano, Parenzo, Cittanova, Rovigno e Dignano; il discorso, però, sarebbe stato diverso per Trieste, Gorizia, Gradisca, Pola, Fiume e Zara, aventi popolazione mista, e per il circondario dell'intera zona, quasi esclusivamente abitato da popolazioni slave⁸².

Alla Conferenza di pace iniziata il 18 gennaio 1919 le trattative non furono amichevoli: la delegazione jugoslava, forte dell'appoggio inglese e francese, grazie alle occupazioni territoriali italiane che si

⁷⁶ L. Monzali, *La politica estera di Sidney Sonnino*, cit., pp. 322.

⁷⁷ A. Becherelli, *Il regno dei serbi, croati e sloveni nell'Europa di Versailles*, cit., p. 37.

⁷⁸ G. Merlicco, *La dichiarazione jugoslava di Corfù*, cit., pp. 951-953.

⁷⁹ A. Basciani, E. Ivetic, *Italia e Balcani*, cit., p. 101.

⁸⁰ A. Becherelli, *Il regno dei serbi, croati e sloveni nell'Europa di Versailles*, cit., p. 27.

⁸¹ Ivi, p. 42.

⁸² Ivi, pp. 54-56.

erano estese oltre le zone stabilite dal Patto di Londra, dichiarò inviolabile il diritto di autodeterminazione dei popoli, considerato il valore più alto rispetto ad ogni patto pubblico o segreto stipulato per la spartizione di territori⁸³, e subito dopo introdusse la discussione per l'allestimento della futura frontiera con l'Italia.

Questo nuovo confine avrebbe incluso nei territori del regno SHS tutta l'Istria, tutta la Dalmazia, Trieste e Gorizia. Dalle richieste della delegazione jugoslava vennero escluse le zone attorno alla città di Udine, nonostante circolassero, durante il conflitto, delle cartine geografiche raffiguranti la città friulana appartenente al futuro regno degli slavi del sud⁸⁴. La motivazione alle richieste territoriali della Jugoslava era data dal fatto che in queste zone non ci fosse una continuità territoriale italiana, dato che le zone a prevalenza italiana erano circondate da territori a prevalenza slava⁸⁵.

La risposta italiana non si fece attendere: vennero chieste Trieste, Gorizia, Pola, la Dalmazia, e Spalato⁸⁶, riproponendo nuovamente l'attuazione del Patto di Londra, a cui venne aggiunta la città Fiume. La motivazione italiana, oltre alla questione etnica delle città costiere, fu quella di raggiungere quelle considerate come le proprie frontiere naturali per ragioni di sicurezza nazionale⁸⁷.

La situazione per la questione di Fiume non si sbloccò, e la delegazione italiana lasciò le trattative per tornare a Roma, in segno di protesta, finché non sarebbero stati rispettate le rivendicazioni dell'Italia. Solo all'inizio di maggio ripresero le trattative: le due parti, sotto gli auspici della Gran Bretagna, della Francia e degli Stati Uniti, sembravano essere giunte ad un accordo, che prevedeva la cessione della Dalmazia alla Jugoslavia, ad eccezione della città di Zara che sarebbe andata all'Italia, mentre la costa orientale istriana avrebbe fatto parte di uno stato libero assieme a Fiume. In tale stato si sarebbe svolto un plebiscito dopo cinque anni dalla sua nascita per stabilire la sua appartenenza ad una delle due nazioni contendenti. Infine, l'Italia avrebbe ricevuto i territori entro la linea Wilson, ossia una linea di divisione che rispettasse principalmente l'appartenenza etnica dei popoli⁸⁸. Le trattative dovettero interrompersi a causa della spedizione militare messa in atto da Gabriele D'Annunzio volta ad occupare Fiume⁸⁹.

Solo il 12 novembre 1920 si giunse alla conclusione della questione del confine italo-jugoslavo: venne siglato tra i due stati il trattato di Rapallo, che stabilì il confine sulle Alpi Giulie e attribuendo all'Italia Zara e le isole di Cherso, Lussino, Lagosta e Pelagosa, mentre Fiume⁹⁰ – e il relativo

⁸³ A. Becherelli, *Il regno dei serbi, croati e sloveni nell'Europa di Versailles*, cit., p. 73.

⁸⁴ M. Cattaruzza, *l'Italia e il confine orientale*, cit., p. 119.

A. Becherelli, *Il regno dei serbi, croati e sloveni nell'Europa di Versailles*, cit., p. 74.

⁸⁶ M. Cattaruzza, *l'Italia e il confine orientale*, cit., p. 121.

⁸⁷ A. Becherelli, *Il regno dei serbi, croati e sloveni nell'Europa di Versailles*, cit., pp. 78-79.

⁸⁸ M. Cattaruzza, *l'Italia e il confine orientale*, cit., p. 125.

⁸⁹ A. Becherelli, *Il regno dei serbi, croati e sloveni nell'Europa di Versailles*, cit., p. 81.

⁹⁰ M. Cattaruzza, *l'Italia e il confine orientale*, cit., p. 159.

territorio che avrebbe dato continuità territoriale piena all'Italia – venne considerato Stato libero, cosa che mise fine all'impresa dannunziana⁹¹.

Con l'avvento del fascismo, la politica estera italiana negli anni Venti era divisa sul modo d'agire per accrescere il proprio prestigio internazionale: da una parte si riteneva opportuno continuare e migliorare i rapporti con i paesi vincitori, tra cui veniva inclusa la Jugoslavia; dall'altra si riteneva che la politica estera italiana dovesse farsi più aggressiva per assicurarsi l'espansione nel Mediterraneo, garantendosi così l'egemonia nei Balcani. Per raggiungere questo obiettivo bisognava attuare scelte politiche volte sia a revisionare i trattati di pace di alcune nazioni vinte, quali Austria, Ungheria, e Bulgaria, che influenzare gli stati insoddisfatti dell'assetto politico esistente, come nel caso dell'Albania, favorendo di conseguenza la disgregazione della Jugoslavia⁹².

Inizialmente il leader fascista Mussolini portò a dei miglioramenti nei rapporti tra i due paesi perché desideroso di consolidare la propria figura all'interno del paese e in politica estera: il primo atto proposto dal Duce fu quello di garantire a Belgrado l'interruzione degli incidenti anti-jugoslavi attraverso gli accordi di Santa Margherita Ligure nel febbraio del 1923⁹³. L'obiettivo finale però era un altro, ossia ottenere la città di Fiume, cosa che avvenne il 27 gennaio del 1924 con il Trattato di Roma siglato tra Italia e il regno SHS⁹⁴. In tale circostanza il centro croato contiguo di Sussak andò alla Jugoslavia⁹⁵ assieme a porto Baros⁹⁶; in più venne siglato un patto d'amicizia e collaborazione tra l'Italia e il regno SHS con cui Mussolini riconosceva l'esistenza di uno stato jugoslavo unitario⁹⁷. Le relazioni tra i due paesi cominciarono a peggiorare tra il 1925 e il 1927 con la questione dell'Albania: l'Italia non gradì l'intervento jugoslavo nelle politiche interne albanesi, e ciò portò Mussolini a farsi diffidente nei confronti della Jugoslavia. Per tutelarsi, Mussolini prese prima accordi economici direttamente con l'Albania, poi propose un'alleanza militare vantaggiosa per quest'ultima che avrebbe ricevuto, in caso di conflitto, i territori jugoslavi abitati da albanesi, ossia il Kosovo, il Montenegro meridionale e la Macedonia occidentale. La conseguenza delle azioni italiane portò la Jugoslavia, che si sentiva minacciata, a riallacciare i rapporti diplomatici con la Francia con un trattato di amicizia nel 1927, che portò ad una crescente collaborazione economica e militare tra i due paesi. L'Italia reagì al riavvicinamento franco-jugoslavo supportando alcuni movimenti anti-jugoslavi presenti nel regno SHS per indebolire il paese internamente. A ciò si aggiunse un forte sostegno propagandistico italiano che denunciava maltrattamenti ai danni degli italiani che risiedevano in

⁹¹ A. Becherelli, *Il regno dei serbi, croati e sloveni nell'Europa di Versailles*, cit., p. 90.

⁹² L. Monzali, *Il sogno dell'egemonia. L'Italia, la questione jugoslava e l'Europa centrale (1918-1941)*, biblioteca di «Nuova storia contemporanea», le Lettere, Milano 2010, p. 36.

⁹³ Ivi, p. 37.

⁹⁴ A. Becherelli, *Il regno dei serbi, croati e sloveni nell'Europa di Versailles*, cit., p. 91.

⁹⁵ M. Cattaruzza, *l'Italia e il confine orientale*, cit., p. 167.

⁹⁶ J. Pirjevec, *Il giorno di San Vito*, cit., p. 70.

⁹⁷ L. Monzali, *Il sogno dell'egemonia*, cit., p. 38.

Jugoslavia. Infine si rafforzò sempre più la visione politica del revisionismo dei trattati di pace del 1919-20 ai danni del regno SHS. Questa politica puntava a stringere legami con le nazioni confinanti alla Jugoslavia, ossia l'Ungheria, la Romania e la Bulgaria, le quali reclamavano dei territori che furono sottratti loro dalla Jugoslavia dopo la Prima Guerra Mondiale⁹⁸.

Negli anni Trenta del 900' l'Italia e la Jugoslavia ebbero intensi scambi commerciali, dovuti all'interesse degli abitanti delle zone confinanti dei due paesi di mantenere vivi i rapporti economici. Tuttavia, prevaleva l'opinione secondo cui appoggiare i separatisti croati per favorire la disgregazione della Jugoslavia avrebbe portato grandi vantaggi per l'Italia⁹⁹. L'occasione non tardò ad arrivare: grazie al sostegno italiano che gli consentì di utilizzare Zara come base logistica, il capo ustaša Ante Pavelić fece scoppiare una rivolta nella regione croata della Lika, che però venne repressa dopo alcune settimane¹⁰⁰. Questo evento aumentò la tensione tra Italia e Jugoslavia fino a raggiungere un livello critico che non sfociò in una guerra grazie alle continue comunicazioni tra le due nazioni e al supporto francese, che vedeva di buon occhio la posizione antitedesca dell'Italia, il che permise così un temporaneo ritorno a rapporti cordiali e amichevoli nel biennio 1935-36¹⁰¹.

Il 1936 fu un anno di cambiamento per la diplomazia italiana: vittoriosa sul campo nella guerra d'Etiopia, fu costretta a stringere legami sempre più forti con la Germania nazista, perdendo così autorevolezza in campo diplomatico internazionale¹⁰². Per quanto concerne i rapporti con la Jugoslavia, il 25 marzo 1937 i due paesi siglarono un nuovo accordo di amicizia, di commercio e di non aggressione. L'Italia dichiarava inoltre che non avrebbe appoggiato più nessun movimento secessionista croato né tantomeno avrebbe progettato la disgregazione della Jugoslavia stessa¹⁰³. Per rafforzare ulteriormente i rapporti, le due nazioni si impegnavano a rispettare nuovamente le frontiere terrestri e marittime, evitando di risolvere ogni divergenza con un conflitto. Successivamente i due governi si promisero di rispettare la sovranità e l'indipendenza dell'Albania, ma soprattutto l'Italia concesse la possibilità del ripristino dell'insegnamento privato delle lingue slovena e croata nella Venezia Giulia e a Zara, con l'eventualità di poter pubblicare giornali e libri in quelle lingue. La scelta di promettere la libertà di lingua alle minoranze slave nella Venezia Giulia non fu casuale, ma venne concessa per evitare che la Germania prendesse troppa influenza nella zona balcanica. Il piano italiano fallì, e la Germania non solo si era sostituita all'Italia come principale partner commerciale in Jugoslavia¹⁰⁴, ma si avvertiva un possibile pericolo che l'espansionismo avrebbe potuto riportare le

⁹⁸ Ivi, pp. 42-46.

⁹⁹ L. Monzali, *Il sogno dell'egemonia*, cit., p. 49.

¹⁰⁰ M. J. Calic, *A History of Yugoslavia*, cit., p. 112.

¹⁰¹ L. Monzali, *Il sogno dell'egemonia*, cit., pp. 56-57.

¹⁰² Ivi, p. 65-66.

¹⁰³ M. J. Calic, *A History of Yugoslavia*, cit., p. 119.

¹⁰⁴ Ivi, p. 118.

popolazioni di lingua tedesca al controllo del mar Adriatico, o peggio ancora avrebbe potuto supportare il secessionismo croato. L'Italia provò a convincere in tutti i modi la Jugoslavia a stringere un patto di alleanza, spingendosi fino a proporre una spartizione dei territori albanesi in caso di occupazione italiana in Albania, ma le trattative fallirono perché la Jugoslavia preferì mantenere un equilibrio diplomatico tra l'Italia e la Germania senza sbilanciarsi in favore di una delle due nazioni¹⁰⁵. La reazione italiana non fu positiva, ma portò ad una nuova pianificazione per l'occupazione della Dalmazia e la disgregazione della Jugoslavia. Si supportarono nuovamente gli Ustaša croati e, nell'aprile del 1939, venne occupata l'Albania e si alimentò l'irredentismo albanese nei confronti del Kosovo. La Jugoslavia, che non volle più mantenere rapporti diplomatici con l'Italia, tentò di difendersi cercando di mantenere la neutralità tra la Germania – che la voleva nella sua coalizione perché troppo importante per l'economia tedesca – e la Gran Bretagna. Sul fronte interno, invece, la Jugoslavia decise di correre ai ripari concedendo ai croati un esecutivo serbo-croato, con un'ampia autonomia amministrativa e politica nei territori croati per calmare i movimenti secessionisti¹⁰⁶.

Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il destino della Jugoslavia monarchica fu segnato: l'Italia cercò un ultimo approccio a causa della crisi sul fronte greco, così da poter trasportare i rifornimenti in sicurezza via terra e spostare le truppe poste di guardia sul confine jugoslavo altrove. Le trattative fallirono perché ormai a dominare la scena diplomatica era la Germania: infatti essa propose dal 1941 con insistenza alla Jugoslavia di aderire al Patto Tripartito, già siglato da Italia e Giappone. La Jugoslavia accettò così di collaborare, ma senza partecipare alle operazioni belliche. Le cose cambiarono a causa di un colpo di stato architettato dai britannici ai danni del reggente Paolo avvenuto a Belgrado il 27 marzo 1941, e Hitler decise l'occupazione diretta dell'intera Jugoslavia¹⁰⁷. Il 6 aprile 1941 le truppe dell'Asse invasero la Jugoslavia che in poco tempo cessò di esistere, lasciando il posto allo stato indipendente della Croazia guidato dall'ustaša Ante Pavelić e supportato dall'Italia. I due nuovi stati, dopo diverse trattative, stabilirono i nuovi confini territoriali: all'Italia sarebbero andati i distretti di Castua, Susak, Čabar e parte di quello di Delnice, le isole di Veglia e Arbe e tutti gli isolotti vicini, nonché tutte le isole davanti a Zara e il suo retroterra, le città di Sebenico e Traù e i loro hinterland. Venivano unite al Regno d'Italia anche le isole di Tirona, Solta, Lissa, Biševo, S. Andrea, Pomo e altre minori, la città di Spalato, le isole di Curzola e Melàda, il distretto comprendente le Bocche di Cattaro. Venivano lasciate alla Croazia le isole di Lesina e Brazza, Drniš, Knin, Sinj, Ragusa e tutta la Dalmazia centrale a sud di Spalato¹⁰⁸.

¹⁰⁵ L. Monzali, *Il sogno dell'egemonia*, cit., p.74.

¹⁰⁶ Ivi, pp. 65-81.

¹⁰⁷ Ivi, pp. 84-85.

¹⁰⁸ Ivi, p. 109.

Durante il conflitto il problema del confine italo-jugoslavo venne riportato dal governo jugoslavo in esilio a Londra e posto agli studi dei governi inglese e americano: durante la conferenza di Quebec dell'agosto del 1943 si propose che le città di Trieste, Pola e Fiume avrebbero dovuto essere tre porti franchi con amministrazioni internazionali gestite dall'Italia, dalla Jugoslavia e, eventualmente, dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti. Tuttavia, questa proposta non avrebbe risolto le appartenenze statali delle città, così successivamente si proposero due alternative: la prima fu quella di creare delle piccole entità territoriali per le tre città sotto la diretta amministrazione internazionale, con la possibilità di creare dei governi locali subordinati, mentre la seconda prevedeva la cessione della fascia costiera dell'Istria occidentale, includendo Trieste e Pola, all'Italia, mentre il resto della regione assieme a Fiume sarebbero andati alla Jugoslavia¹⁰⁹.

Tra la fine del 1943 e l'inizio del 1944 venne presentato un nuovo memorandum relativo al confine italo-jugoslavo: seguendo l'ipotesi secondo cui l'Italia e la Jugoslavia sarebbero diventate elementi di contatto di due aree di influenza diverse, con la prima sottoposta alla Gran Bretagna e la seconda all'Unione Sovietica, il nuovo confine avrebbe dovuto seguire da un lato la linea di separazione etnica fra italiani, sloveni e croati, individuata in modo approssimativo dai censimenti austro-ungarici del 1910 e italiano del 1921, e dall'altro attuare uno scambio di popolazioni che si sarebbero trovate dalla "parte sbagliata" del nuovo confine¹¹⁰.

Verso la fine di luglio del 1944 il problema della Venezia Giulia non poté più essere rimandato: dato il rischio che l'Armata di liberazione nazionale avrebbe potuto acquisire il controllo totale della regione grazie ai suoi successi contro l'esercito tedesco, gli Alleati decisero di fare il possibile per occupare la regione, entro i confini del 1939, affinché né l'Italia né la Jugoslavia potessero partecipare attivamente ad un governo militare provvisorio né venissero fatte modifiche al confine tra i due stati prima della fine del conflitto. Il piano non riuscì per l'opposizione di Tito che spiegò agli Alleati che in Istria e nel Litorale, considerato sloveno, non era presente solamente l'Armata di liberazione nazionale, ma esisteva già una struttura di governo civile, il che avrebbe dovuto impedire così il subentro di un controllo Alleato¹¹¹. Solo dopo l'accordo stipulato il 7 dicembre 1944 tra Tito e il capo del governo jugoslavo in esilio Šubašić riguardante le elezioni per l'assemblea costituente jugoslava del post-guerra, che in linea teorica avrebbe dovuto evitare lo sviluppo di uno stato basato sul modello totalitario, gli anglo-americani svilupparono un nuovo progetto riguardante il confine italo-jugoslavo. Si stabilì una linea di demarcazione temporanea, molto simile al confine italiano del 1914, i cui territori della Venezia Giulia posti a est sarebbero passati sotto l'amministrazione

¹⁰⁹ G. Valdevit, *La questione di Trieste 1941-1954. Politica internazionale e contesto locale*, Franco Angeli, Milano 1986, p. 32.

¹¹⁰ Ivi, pp. 35-36.

¹¹¹ Ivi, pp. 41-47.

jugoslava. Questo nuovo confine, anche se provvisorio, avrebbe consegnato le città di Trieste, Pola e Fiume alla Jugoslavia che, seppur avendo una popolazione italiana, erano in parte sotto il controllo dei partigiani jugoslavi. Per permettere agli Alleati di sfruttare le linee di comunicazione dai porti della Venezia Giulia per l'avanzata verso l'Austria, questa proposta venne revisionata nel gennaio del 1945 e la linea di demarcazione venne spostata più a est seguendo, nella parte settentrionale, il tracciato della frontiera austro-italiana del 1914, includendo così la zona della città di Tarvisio, per poi includere i dintorni della zona di Gorizia-Cormons sino alle zone di Trieste, giungendo fino ad incontrare il corso del fiume Dragogna o del fiume Quieto nell'Istria nord-occidentale. La nuova linea di demarcazione provvisoria seguiva la linea di divisione etnica. Questa nuova proposta trovò il parziale supporto di Tito, il quale offrì agli Alleati il pieno utilizzo delle ferrovie che portavano da Lubiana all'Austria, ma pretendeva che venissero mantenute le amministrazioni civili jugoslave, in subordine al Governo militare alleato, nelle zone in cui questi ultimi avessero usufruito della linea ferroviaria. Da questo accordo era esclusa l'intera Istria, che invece venne apertamente dichiarata come facente parte dell'amministrazione jugoslava assieme a tutti i territori italiani ad est del fiume Isonzo dopo la partenza delle truppe inglesi e americane¹¹².

Tra marzo e aprile del 1945 vennero pianificate le operazioni di occupazione alleata nell'Italia nord-orientale che avevano come obiettivo primario l'occupazione di Trieste e delle zone della Venezia Giulia da utilizzare per le operazioni in Austria, stabilendovi un governo militare alleato con il supporto delle amministrazioni locali italiane o jugoslave. La «corsa per Trieste», tuttavia, venne vinta dall'esercito jugoslavo che si insediò nella città il 1° maggio del 1945, mentre il giorno successivo entrarono le truppe anglo americane nelle città che, senza scontrarsi militarmente con le truppe titine, si spinsero fino ad occupare tutte le zone stabilite negli accordi precedenti per il controllo ferroviario¹¹³. Vennero avviate delle trattative per risolvere la questione inerente alla città giuliana: i primi colloqui avvennero l'8 maggio a Belgrado, dove i delegati anglo-americani proposero la linea di demarcazione, chiamata linea Morgan, per la divisione della Venezia Giulia spostata di circa 10 chilometri verso est da Monfalcone e Trieste, con il conseguente spostamento delle truppe jugoslave oltre questa linea. Il progetto della linea Morgan venne rifiutato da Tito che sosteneva che gli anglo-americani potevano fruire delle infrastrutture presenti nella zona indipendentemente dalla presenza jugoslava. Come controproposta il leader jugoslavo propose la creazione di un comando militare congiunto, composto dagli anglo-americani e jugoslavi, e l'affidamento dell'amministrazione civile dell'area ai comitati di liberazione nazionale. Dopo i colloqui di Belgrado, la situazione continuava ad essere in stallo: ai tentativi diplomatici degli Alleati, che chiedevano la cessione di Trieste, Gorizia,

¹¹² Ivi, pp. 72-78.

¹¹³ Ivi, pp. 88-89.

Monfalcone, Pola, e della liberazione delle linee ferroviarie in direzione dell'Austria, e ripetendo la necessità di spostare le truppe jugoslave oltre la linea Morgan per permettere un controllo amministrativo efficace, Tito ribadì nuovamente che le forze alleate erano già in possesso del porto di Trieste e delle linee ferroviarie dirette verso l'Austria. All'ennesimo rifiuto jugoslavo, le truppe alleate cominciarono a muoversi verso est, giungendo a circa 8 chilometri a est di Gorizia il 23 maggio, e allo stesso tempo Tito il 21 maggio, su pressione del leader sovietico Stalin, il quale riteneva fallita la missione a Trieste, dovette ritirare le truppe oltre la linea Morgan, ma chiese che l'esercito jugoslavo partecipasse all'amministrazione del territorio, che fosse ammesso a presidiarlo con una sua rappresentanza, e che i comitati di liberazione nazionale venissero riconosciuti ufficialmente come gli organi di amministrazione civile. La situazione si tranquillizzò temporaneamente con l'accordo di Belgrado, stipulato il 9 giugno 1945, con cui si sancì che la porzione del territorio della Venezia Giulia a ovest della linea Morgan, che includeva Trieste, le vie di comunicazione che la collegano all'Austria e passanti per Gorizia, Tarvisio e Caporetto, assieme a Pola e gli approdi sulla costa occidentale dell'Istria, sarebbero stati sotto il controllo militare alleato. In questi territori sarebbero state utilizzate, se ritenute adatte, le amministrazioni civili jugoslave nei luoghi dove erano già attive, e sarebbe stata concessa la presenza di una delegazione militare jugoslava; d'altra parte, Tito si sarebbe impegnato a ritirare le truppe e a spostarle a est della linea Morgan. Nei giorni successivi all'accordo di Belgrado iniziarono le trattative per quello di Duino, località situata a nord di Trieste, che inizialmente avrebbe dovuto trattare di accordi a livello militare, ma che in realtà venne usato dai rappresentanti jugoslavi per ricevere ulteriori concessioni territoriali. Nel periodo delle discussioni, ossia tra il 13 e il 20 giugno 1945, venne approvato lo spostamento verso ovest del confine della zona A per creare un'entità amministrativa unica per tutti gli sloveni rimasti fuori dai confini jugoslavi in territorio ex italiano, giustificando la richiesta come l'unico modo per salvaguardare gli abitanti sloveni della zona che avrebbero potuto subire abusi se fosse stata ripristinata l'autorità italiana. Per gli sloveni che sarebbero rimasti nella zona A, invece, si chiese l'istruzione, la stampa e la possibilità di interagire con la pubblica amministrazione in lingua slovena, garantendo la facoltà di esporre la bandiera slovena nelle abitazioni private ¹¹⁴.

Subito dopo gli accordi di Duino, il 23 giugno 1945, su ordine di Tito, venne istituita la zona B, che comprendeva le zone di Postumia, Aidussina, l'Istria e Fiume, divisa amministrativamente in 3 parti: il litorale sloveno, l'Istria croata e la città di Fiume, che erano controllate dai propri comitati di liberazione regionale. I territori della zona B, a differenza di quelli della zona A, subirono un processo di integrazione alla Jugoslavia molto veloce: il 19 novembre 1945 si tennero le prime elezioni amministrative nell'intera zona B, ad eccezione di Capodistria e Pirano dove si registrava ancora una

¹¹⁴ F. T. Montini, *La Jugoslavia e la questione di Trieste, 1945-1954*, il Mulino, Bologna 2009, pp. 32-42.

grande concentrazione di popolazione italiana, in cui venne eletta l'unica lista ammessa dell'Unione Antifascista italo-slava, si aumentarono gli scambi commerciali con la Jugoslavia e venne introdotta una nuova moneta, la Lira jugoslava¹¹⁵.

Questa divisione territoriale sarebbe rimasta fino alla fine delle trattative di pace che cominciarono nel settembre del 1945, ma le due fazioni (quella comunista jugoslava supportata dall'Unione Sovietica e quella democratica italiana guidata da Gran Bretagna e Stati Uniti) si scontrarono sulle richieste: Tito voleva ripristinare il confine italo-austriaco del 1914 e pretendeva di annettersi tutta la Venezia Giulia e una parte della provincia friulana di Udine abitata da popolazione slovena. L'Italia, invece, era propensa a dividere l'Istria lungo la linea Wilson del 1918, basata sul principio etnico, a cui però andavano aggiunti il bacino minerario del fiume Arsa e l'autonomia amministrativa per la città di Fiume. Per cercare di risolvere la questione, il 2 marzo 1946 venne istituita, su decisione di Gran Bretagna, Stati Uniti, Unione Sovietica e Francia, una commissione di esperti che avrebbero avuto il compito di indagare riguardo la situazione etnica e gli aspetti di interesse economico nel territorio conteso, per poi proporre una soluzione per il futuro confine. Per quanto la diplomazia italiana cercasse di prepararsi al meglio per l'arrivo delle delegazioni, invitando queste ultime a visitare anche le città di Fiume e Zara e le isole del Quarnaro, le conclusioni furono a favore della Jugoslavia, che già da tempo si era preparata all'arrivo delle commissioni speciali con agitazioni popolari pro-Jugoslavia. Le delegazioni giunsero a tre diverse proposte di confine: la commissione sovietica avrebbe acconsentito a tutte le richieste jugoslave sino ai territori friulani, la delegazione anglo-americana avrebbe posto il confine dando la costa occidentale dell'Istria all'Italia, o comunque il territorio fino alle miniere di Albona, mentre la delegazione francese avrebbe posto il confine italiano nei pressi di Cittanova, lasciando il restante territorio alla Jugoslavia¹¹⁶.

Conclusa la missione della commissione interalleata, il Consiglio dei ministri degli Esteri si riunì a Parigi dal 25 aprile al 16 maggio 1946 per discutere i trattati di pace tra Italia e Jugoslavia: la proposta sovietica fu quella di dare l'intera Venezia Giulia alla Jugoslavia e di offrire concessioni sulle colonie all'Italia. La proposta venne respinta dalla delegazione americana la quale propose un plebiscito da tenersi nell'area compresa tra la linea sovietica e quella statunitense, ma in questo caso la proposta venne respinta sia dalla Jugoslavia che dall'Italia; solamente dopo inconcludenti discussioni, la delegazione inglese propose il 13 maggio la creazione di uno stato libero¹¹⁷. Nonostante le contestazioni dell'Unione Sovietica e della Jugoslavia, dal 3 luglio partì il progetto di stato libero, chiamato Territorio Libero di Trieste (TLT), posto sotto la tutela del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e venne stabilito che la linea francese sarebbe stata usata per indicare il confine tra

¹¹⁵ Ivi, pp. 49-53.

¹¹⁶ Ivi, pp. 58-69.

¹¹⁷ Ivi, pp.70-72.

Jugoslavia e il TLT. La creazione dello stato-cuscinetto venne approvata definitivamente il 20 ottobre 1946¹¹⁸.

Solo il 10 febbraio 1947 si giunse alla firma del trattato di pace tra le due nazioni: si stabilì che tutto il territorio della Venezia Giulia ad Est della linea Tarvisio–Monfalcone (equivalente alla maggior parte delle terre contese) sarebbe stato assegnato alla Jugoslavia, ad eccezione della ristretta fascia costiera comprendente Trieste, occupata dagli angloamericani, e Capodistria, sotto occupazione jugoslava, che invece diventò il TLT. Tali decisioni imposero all'Italia un netto ridimensionamento della sua presenza politica, economica e culturale, nella regione adriatica e balcanica, che sfociò nell'esodo della popolazione italiana locale¹¹⁹.

La questione di Trieste venne ritenuta importante a livello internazionale perché la città giuliana diventava una sorta di baluardo occidentale destinato ad arginare eventuali infiltrazioni comuniste verso l'Italia settentrionale. Fu così che, nonostante gli accordi, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna decisero di ostacolare l'elezione del governatore del TLT affinché non subisse pressioni militari da parte jugoslava, o peggio diventasse una sorta di avamposto sovietico. Così gli anglo-americani mantennero le proprie truppe nel capoluogo giuliano, sacrificando la zona B che rimase sotto l'amministrazione militare jugoslava¹²⁰. La zona B del TLT era molto meno popolata rispetto alla zona A, ma, nonostante ciò, fin da subito la Jugoslavia agì nuovamente per far sì di poter integrare al resto del paese questa porzione di territorio conteso, fino a quando non venne eliminato il confine tra la Jugoslavia e la zona B del TLT nel maggio del 1953¹²¹.

Per cercare di risolvere la questione, a partire dal 20 marzo 1948 il Regno Unito, gli Stati Uniti e la Francia si impegnarono a promuovere una revisione del trattato di pace siglando un trattato tripartito con cui proponevano ai governi dell'Unione Sovietica e dell'Italia - escludendo così la Jugoslavia - di porre nuovamente sotto la sovranità italiana l'intero territorio del TLT, giustificando la proposta con l'impossibilità di poter scegliere un governatore per il TLT¹²². Ma ciò non avvenne perché accadde un evento che nessuno si sarebbe mai aspettato, ossia la frattura tra Tito e Stalin, che portò all'allontanamento della Jugoslava dall'orbita sovietica e al successivo avvicinamento di Belgrado alla sfera d'influenza occidentale. Fu così che tra la fine degli anni Quaranta e l'inizio degli anni Cinquanta la Jugoslavia, pur continuando a essere un paese socialista, si legò gradualmente al blocco occidentale, e il suo ruolo cambiò radicalmente per gli Alleati: la rottura con Stalin non solo aveva un grande significato ideologico e propagandistico, ma rappresentava anche un notevole vantaggio

¹¹⁸ Ivi, pp. 80-86.

¹¹⁹ M. Bucarelli, *Un'amicizia tardiva: la politica jugoslava dell'Italia repubblicana (1945-1992)*, università La Sapienza, Roma 2009, pp. 3-4.

¹²⁰ Ivi, pp. 4-5.

¹²¹ F. T. Montini, *La Jugoslavia e la questione di Trieste*, cit., p. 55.

¹²² Ivi, pp. 104-105.

strategico perché allontanava la pressione sovietica sui confini meridionali dell'Alleanza Atlantica. Così la Jugoslavia sarebbe diventata una sorta di stato "cuscinetto" tra le i due blocchi, e questo nuovo ruolo giocò a favore di Tito nell'evoluzione delle trattative per la questione di Trieste, mentre l'Italia rimase sospettosa e ostile alla Jugoslavia perché era rimasta lo stesso un paese di ideologia comunista¹²³.

Si cominciò dunque a discutere non più sulla revisione del trattato di pace per la restituzione di tutto il TLT all'Italia, bensì si cercò di invitare le due parti ad avviare un negoziato per giungere ad una spartizione consensuale del Territorio Libero¹²⁴. L'importanza assunta dalla Jugoslavia nelle strategie politiche e militari di Washington e Londra rendeva necessario il consenso di Belgrado per qualsiasi tipo di soluzione prospettata per il futuro del TLT. Di conseguenza si escludeva automaticamente la piena soddisfazione delle aspirazioni italiane a riprendere il possesso non solo della città giuliana, ma anche delle località costiere dell'Istria situate all'interno della zona B e abitate ancora da popolazioni in maggioranza italiane. Le richieste italiane erano nuovamente fondate sulla cosiddetta tesi della «linea etnica continua», elaborata dal governo italiano e proposta nei negoziati bilaterali intavolati con la Jugoslavia tra il 1951 e il 1953, proprio per andare incontro alle sollecitazioni degli anglo-americani¹²⁵. Le trattative tra Italia e Jugoslavia fallirono a causa della forte volontà di Belgrado di negare qualsiasi cessione territoriale della zona B, così intervennero gli anglo-americani che decisero di dar luogo alla spartizione di fatto del TLT, annunciando nell'ottobre del 1953 l'intenzione di evacuare la zona A e di trasferirne l'amministrazione al governo italiano. Dopo questa notizia, ci fu una forte reazione jugoslava che sfociò in minacce ad invadere Trieste in caso di ingresso in città delle truppe italiane. La conseguenza fu la creazione di un negoziato parallelo tra italiani e jugoslavi che portò alla soluzione di compromesso contenuta nel *Memorandum* di Londra del 5 ottobre 1954, in cui i governi anglo-americano, italiano e Jugoslavo prendevano atto dell'impossibilità di attuare le clausole del trattato di pace relative alla costituzione del TLT. Di conseguenza si decise di porre fine al governo militare nelle zone A e B del TLT, ritirando le truppe britanniche e americane dalla zona A, dando l'amministrazione di tale zona alle autorità italiane e di estendere l'amministrazione civile jugoslava sulla zona B. Si stabilivano, infine, delle misure speciali per la protezione delle rispettive minoranze nazionali residenti nelle due zone. Per l'Italia l'unica speranza rimasta di recuperare i territori della zona B era riposta nella provvisorietà dell'accordo e della linea di confine perché si faceva riferimento soltanto a misure di carattere pratico per il trasferimento dell'amministrazione, e

¹²³ M. Bucarelli, *Un'amicizia tardiva*, cit., pp. 4-5.

¹²⁴ F. T. Montini, *La Jugoslavia e la questione di Trieste*, cit., p. 124.

¹²⁵ M. Bucarelli, *Un'amicizia tardiva*, cit., pp. 7-9.

non alla cessione della sovranità. Per Belgrado, invece, la questione era ormai sostanzialmente chiusa¹²⁶.

Per porre fine alla questione del confine italo-jugoslavo si dovette aspettare il 10 novembre 1975, data in cui si firmò il trattato di Osimo con cui Italia e Jugoslavia sistemarono definitivamente la frontiera: entrambe riconoscevano l'assetto territoriale del 1954 rendendo definitivo il confine¹²⁷. Ciò avvenne dopo diversi anni di diplomazia altalenante in cui però l'Italia si rese consapevole dell'importanza dell'integrità della Jugoslavia, che si poneva tra l'occidente e il blocco sovietico, mentre il regime jugoslavo riuscì a sistemare l'insorgere dei malumori delle repubbliche di Slovenia e Croazia, le quali difendevano la loro autonomia opponendosi ad ogni possibilità di accentramento del potere da parte di Belgrado¹²⁸.

¹²⁶ Ivi, pp. 9-10.

¹²⁷ M. Bucarelli, *Un'amicizia tardiva*, cit., pp. 33.

¹²⁸ Ivi, p. 15.

Capitolo secondo: la questione scolastica

2.1 La scuola in Istria: dall'Austria all'Italia

I dati statistici austriaci del 1910 sulla popolazione residente nella provincia dell'Istria riportano i seguenti dati: degli allora 404.309 abitanti circa 13.279 utilizzava il tedesco come lingua madre, 147.416 l'italiano, 55.365 lo sloveno, 168.116 il serbocroato. Il restante 2.998 utilizzava altre lingue, mentre 17.135 erano stranieri¹²⁹.

Risalgono invece al 1913 i dati riguardanti le scuole presenti sul territorio: su un totale di 344 scuole presenti in Istria, le scuole con lingua d'insegnamento italiana erano 127, mentre quelle con lingua d'insegnamento slovena e croata erano 204¹³⁰ (il primo ginnasio istriano in lingua croata venne aperto nel 1899, prima di allora i ginnasi istriani erano solamente in lingua italiana o tedesca¹³¹). Queste scuole di lingua slava erano frequentate da 46.671 studenti di lingua slovena e 20.281 di lingua croata; il corpo insegnanti, invece, era diviso rispettivamente in 1007 sloveni e 343 croati. Da questi dati vennero esclusi circa diecimila bambini sloveni e croati di età scolastica che però non frequentavano la scuola per mancanza di posti nelle scuole: l'apertura di nuove scuole era infatti stata impedita dalla votazione dei rappresentanti italiani nella Dieta provinciale dell'Istria¹³².

Con il subentro delle autorità italiane a quelle asburgiche nella regione, il primo proclama, emesso nel novembre del 1918 a Trieste dal Governatore Militare italiano Pettiti di Roreto, prometteva agli sloveni e croati gli stessi diritti dei cittadini italiani, garantendogli un maggior numero di scuole con lingua d'insegnamento slovena e croata. A ciò si aggiunsero le dichiarazioni di re Vittorio Emanuele III, sul mantenimento e la tutela dell'autonomia e delle tradizioni locali, e del ministro degli Esteri italiano Carlo Sforza, riguardanti la libertà della lingua e della cultura. All'epoca delle dichiarazioni abitavano nella Venezia Giulia circa 300.000 sloveni e 200.000 mila croati, dislocati principalmente nelle zone della Venezia Giulia (Gorizia, Trieste, dell'Istria, Fiume) e di Zara e su alcune isole nell'Adriatico. A queste minoranze presenti sul territorio italiano, tuttavia, non venne riconosciuto lo

¹²⁹ V. D'Alessio, *Dall'Impero d'Austria al Regno d'Italia. Lingua, stato e nazionalizzazione in Istria*, in «Una storia balcanica. Fascismo, comunismo e nazionalismo nella Jugoslavia del Novecento», a c. di L. Bertucelli, M. Orlić, Verona, Ombre corte, 2008, p. 34.

¹³⁰ L. Monica, *La scuola italiana in Jugoslavia. Storia, attualità e prospettive*, in «Etnia –II», Centro di ricerche storiche di Rovigno 1991, pp. 31-32.

¹³¹ V. D'Alessio, *Dall'Impero d'Austria al Regno d'Italia*, cit., p. 37.

¹³² L. Čermelj, *sloveni e croati in Italia tra le due guerre*, Založništvo tržaškega tiska Trieste, editoriale stampa triestina 1974, p.41.

status di minoranze nazionali perché i trattati tra Italia e Jugoslavia avevano ignorato il problema, a differenza degli accordi a favore degli italiani presenti sulle coste dalmate del regno SHS¹³³.

Nei primi anni dopo la guerra i partiti italiani proposero tre diverse opzioni per rinnovare la scuola: la proposta laica mirava al potenziamento della scuola statale; la proposta del Partito Popolare, rivendicata per la Chiesa e i cattolici, proponeva la libertà della scuola e dell'insegnamento; e la proposta nazionalista puntava ad uno strettissimo controllo scolastico da parte dello stato. Queste tre proposte si integravano, nelle loro funzionalità, agli interessi delle classi dominanti, che così avrebbero potuto controllare e mantenere la divisione sociale e lavorativa attraverso i sistemi scolastici. L'obiettivo finale era dividere nettamente il percorso della scuola professionale, accessibile alle classi sociali più basse che non avrebbero avuto ulteriori sbocchi di studio, dalle scuole di alta cultura, destinate alla classe dirigente¹³⁴.

Fu così che il nazionalismo locale italiano presente principalmente nelle città costiere della Venezia Giulia, portò alla chiusura delle scuole di lingua slovena, croata e tedesca ben prima dell'avvento del fascismo, spianando la strada al regime negli anni a venire¹³⁵. Nel primo periodo dell'amministrazione italiana vennero infatti chiuse, o trasformate in scuole italiane, circa 40 scuole croate in Istria, lasciandone aperte solo quattro. Nelle scuole slovene e croate ancora attive la lingua italiana divenne materia obbligatoria ed insegnata da docenti italiani che non conoscevano lo sloveno o il croato. Vane furono le proteste nel 1921 dei parlamentari slavi alla Camera dei deputati che ricevettero come risposta che il processo di scolarizzazione in lingua italiana era la conseguenza della nuova struttura della popolazione della Venezia Giulia¹³⁶.

Il colpo di grazia per le scuole della minoranza slava arrivò con la riforma Gentile a partire dal 1° ottobre 1923: la riforma scolastica si distinse come progetto di formazione culturale volta a creare l'uomo nuovo della società fascista e a completare il processo di nazionalizzazione italiana¹³⁷. Questa nuova riforma scolastica, che rendeva obbligatoria l'istruzione dai sei ai quattordici anni¹³⁸, prevedeva una durata di cinque anni per la scuola elementare, divisa tra grado inferiore, composto dalle prime tre classi, e grado superiore, comprendente la quarta e quinta classe. Venne imposto l'obbligo di insegnamento in lingua italiana, ritenuta la materia più importante a tal punto che gli alunni non potevano accedere alla classe successiva se non avessero superato l'esame di lingua

¹³³ M. Kacin-Wohinz, *La minoranza sloveno- croata sotto l'Italia fascista*, in «Quaderni. Vol. VIII», Centro di ricerche storiche di Rovigno 1985, p. 91.

¹³⁴ G. Natale, F. P. Colucci, A. Natoli, *La scuola italiana. Dalla legge Casati del 1859 ai decreti delegati*, Gabriele Mazzotta editore Milano 1975, pp. 108.

¹³⁵ L. Monica, *La scuola italiana in Jugoslavia*, cit., pp. 31-32.

¹³⁶ L. Čermelj, *Sloveni e croati in Italia tra le due guerre*, cit., pp.42-43.

¹³⁷ M. Galfrè, *Tutti a scuola! L'istruzione nell'Italia del Novecento*, Carocci Roma, 2017, p. 56. Per un confronto, G. Natale, F. P. Colucci, A. Natoli, *la scuola italiana*, cit., pp. 113-115.

¹³⁸ *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* numero 28, regio decreto numero 3126, 1° ottobre 1923, p. 549.

italiana. Tale obbligo venne imposto anche agli insegnanti, i quali avrebbero dovuto sostenere l'abilitazione all'insegnamento della lingua italiana per poter insegnare in qualunque grado ed ordine scolastico¹³⁹. Ci furono delle proteste affinché nelle scuole elementari, dove era presente la popolazione a maggioranza slava, si insegnasse in lingua slovena o croata; tuttavia, il ministro Gentile rispose che la nuova legge prevedeva un ordinamento eguale per tutte le scuole d'Italia, con la conseguenza che l'insegnamento doveva svolgersi solamente in italiano anche nelle zone alloglotte. Con questa legge vennero condannate le oltre 400 scuole slave nella Venezia Giulia e a Zara. Rimase solo in forma teorica l'insegnamento della lingua slovena o croata come lingua straniera in ore supplementari: qualora fosse stato concesso, l'insegnamento della lingua slava si sarebbe dovuto praticare solo in forma orale, senza libri, e parlando solamente con l'insegnante. Le uniche tipologie di scuola slava che continuarono a funzionare sul territorio italiano furono quella della comunità religiosa serbo-ortodossa, che però poteva essere frequentata solamente dai figli dei cittadini jugoslavi, e il ginnasio-liceo di Idria, ma solamente perché non era ancora certa l'appartenenza di Idria all'Italia¹⁴⁰.

Un punto centrale della riforma riguardò l'istruzione media perché venne divisa in tre rami d'insegnamento, ossia quello classico, tecnico e magistrale, a cui si aggiungerà il liceo scientifico. Questi nuovi tipi di istituto non erano posti sullo stesso piano educativo, ma si considerò il percorso di studi classici come quello più elitario rispetto agli altri perché garantiva lo studio di materie prevalentemente umanistiche¹⁴¹.

La riforma Gentile toccò anche gli istituti medi, che vennero divisi principalmente in due gruppi: di primo e secondo grado. Quelli di primo grado, o inferiori, comprendevano il corso integrativo delle elementari a se stante, della durata di tre anni; la scuola complementare, che sostituì la vecchia scuola tecnica, non dava sbocco agli studi superiori e durava tre anni; il ginnasio inferiore, della durata di tre anni; il corso inferiore dell'istituto tecnico, che durava quattro anni; il corso inferiore dell'istituto magistrale, della durata di quattro anni.

Il secondo grado, o superiori, comprendeva il liceo, il corso superiore dell'istituto tecnico, il corso superiore dell'istituto magistrale, il liceo scientifico, il liceo femminile¹⁴².

Frequentando gli studi classici, si aveva accesso agli studi superiori e all'università. Per accedere all'istruzione classica superiore bisognava frequentare il corso inferiore e superare l'esame finale. Anche con i licei, che avevano una durata di tre anni, si aveva la possibilità di accedere agli studi

¹³⁹ La riforma scolastica, riguardante l'istruzione elementare, venne pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* numero 250 come regio decreto numero 2185 in data 1° ottobre 1923, p. 6505-6507. Gli articoli 4 e 24 riportano la questione della lingua italiana, mentre gli articoli 18,19 e 20 riportano la questione degli insegnanti.

¹⁴⁰ L. Čermelj, *sloveni e croati in Italia tra le due guerre*, cit., pp.44-45.

¹⁴¹ M. Galfrè, *Tutti a scuola*, cit., p. 59.

¹⁴² G. Natale, F. P. Colucci, A. Natoli, *La scuola italiana*, cit., pp. 128-29.

universitari. Era il percorso di studi per eccellenza che aveva il compito di formare la futura classe dirigente.

I licei scientifici, della durata di quattro anni, aprivano anch'essi la strada agli studi universitari, ma limitando la scelta alle sole facoltà di ambito scientifico, ossia scienze, medicina e chirurgia. Chiunque frequentasse questo percorso di studi non poteva accedere alle facoltà di giurisprudenza, lettere e filosofia.

Il liceo femminile, della durata di tre anni, venne creato appositamente per garantire una conoscenza culturale alle ragazze che non avessero voluto proseguire negli studi superiori o professionali.

Per poter diventare insegnanti alle scuole elementari, invece, bisognava conseguire il diploma presso gli istituti magistrali superiori dopo aver frequentato il corso inferiore, della durata di tre anni¹⁴³.

Una divisione così netta e chiusa delle singole scuole aveva lo scopo di rispecchiare e conservare la divisione sociale del lavoro e delle classi, limitando le iscrizioni alle scuole d'élite solo alla classe dirigente dominante¹⁴⁴.

Fu così che, tra il 1923 e il 1927, nell'Istria e a Fiume vennero trasformate circa 400 scuole croate e slovene in scuole italiane, in modo tale da assorbire le comunità minoritarie croate e slovene per renderle sempre più italiane col passare delle generazioni¹⁴⁵. L'unica scuola slovena fu quella delle tre classi superiori dell'indirizzo scientifico della scuola di Idria, in cui però solo alcune materie venivano insegnate in lingua slovena. Venne anche creato un istituto tecnico in lingua slovena nei pressi di Udine, che venne chiuso subito dopo qualche anno. Per la comunità croata, invece, venne aperta una scuola magistrale nei pressi di Zara, ma anche qui gli insegnanti erano quasi tutti italiani. Al tempo stesso però, in alcune scuole medie italiane, come a Udine, o situate in luoghi lontani dal confine orientale, come nel caso di Bari, venne introdotto l'insegnamento della lingua slovena e croata. La scelta era puramente politica, e si poneva gli obiettivi di formare gli impiegati italiani, facendo loro apprendere nozioni elementari delle due lingue per agevolare il lavoro di snazionalizzazione per mantenere buoni rapporti con il regno di Jugoslavia¹⁴⁶.

Per promuovere ulteriormente l'italianità, si sostituì il personale scolastico e i sacerdoti sloveni e croati con fedelissimi all'italianità e al programma fascista. Fu così che circa mille insegnanti slavi persero il posto di lavoro, mentre i pochi rimasti in servizio vennero trasferiti all'interno dell'Italia, in modo tale da non aver più alcun collegamento con la propria nazione¹⁴⁷.

¹⁴³ La riforma scolastica, riguardante l'istruzione media e superiore, venne pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* numero 129 come regio decreto numero 1054 in data 2 giugno 1923, p. 4350-4354. Per un confronto, G. Natale, F. P. Colucci, A. Natoli, *la scuola italiana*, cit., p. 128.

¹⁴⁴ G. Natale, F. P. Colucci, A. Natoli, *La scuola italiana*, cit., p. 132.

¹⁴⁵ M. Kacin- Wohinz, *La minoranza sloveno- croata sotto l'Italia fascista*, cit., p. 93.

¹⁴⁶ L. Čermelj, *Sloveni e croati in Italia tra le due guerre*, cit., pp.44-48.

¹⁴⁷ Ivi, pp. 54-55.

La politica d'apertura di nuove scuole di lingua italiana e la chiusura definitiva di quelle di lingua slovena e croata era figlia di un processo più ampio: si riteneva che l'Italia avesse la missione di replicare qualcosa di simile all'Impero romano, in cui non ci sarebbe stato spazio per il riconoscimento nazionale delle minoranze presenti in Italia, che sarebbero scomparse col passare degli anni in virtù del processo storico, ma anzi queste ultime avrebbero dovuto essere onorate di far parte della civiltà italiana. Le restrizioni non bastarono ad eliminare l'elemento culturale slavo dall'Istria e Fiume: la reazione dei croati e sloveni si manifestò prima con azioni legali, successivamente per vie clandestine. La popolazione slava cominciò a non distinguere più tra lo stato italiano e regime fascista, e la conseguenza portò a pensare che tutti gli italiani fossero fascisti¹⁴⁸.

L'inefficacia della politica legalitaria e lealista portò alla resistenza clandestina che mobilitò tutti gli strati della minoranza oppressa. La vita quotidiana nazionale si concentrò e si circoscrisse nelle case, nei villaggi e nelle chiese, alimentando la coscienza nazionale con corsi di lingua slovena e croata da parte dei genitori e con l'acquisizione clandestina di libri scritti nella lingua materna¹⁴⁹.

Nonostante l'azione snazionalizzatrice dello stato, la struttura nazionale della regione, secondo il censimento locale realizzato nel 1936, restò sostanzialmente invariata: infatti si registrarono nella Venezia Giulia e a Zara 387.853 persone con lingua d'uso slovena e croata, equivalente ad oltre il 40% dell'intera popolazione regionale¹⁵⁰.

2.2 l'organizzazione scolastica nella R.F.P.J

L'occupazione nazi-fascista della Jugoslavia nella Seconda guerra mondiale disgregò le fragili tradizioni scolastiche del regno e apportò danni molto gravi al sistema scolastico: si stimò che il 50% degli edifici scolastici fosse distrutto, le attrezzature distrutte o disperse, e il corpo docenti venne ridotto di 10 mila unità, caduti durante la lotta di liberazione¹⁵¹. Questo non fermò la nuova Jugoslavia, che riuscì a far funzionare al meglio la scuola anche in fase di guerra: se da un lato si mantennero i vecchi ordinamenti nelle città, dall'altro nelle campagne e nei boschi il comitato di liberazione nazionale preparò nel 1944 un programma minimo per l'insegnamento per la scuola elementare. Questo nuovo programma metteva in risalto il carattere sociopolitico dell'educazione e

¹⁴⁸ L. Monica, *La scuola italiana in Jugoslavia*, cit., pp. 32-33.

¹⁴⁹ L. Čermelj, *Sloveni e croati in Italia tra le due guerre*, cit., p. 52.

¹⁵⁰ L. Monica, *La scuola italiana in Jugoslavia*, cit., pp. 33.

¹⁵¹ M. A. Manacorda, *Il marxismo e l'educazione. Testi e documenti (1843-1966)*, in «La scuola nei paesi socialisti. Terzo volume», Armando editore Roma 1966, p.131.

puntava all'abolizione dei privilegi di classe, dando la possibilità a tutti gli studenti di raggiungere i gradi più alti dell'istruzione¹⁵².

Nel secondo dopoguerra la Jugoslavia dovette rinnovare l'istruzione scolastica. Le massime priorità erano combattere l'analfabetismo nei villaggi, insegnare nuovi standard e pratiche sanitarie, imporre ovunque la frequenza scolastica obbligatoria e istituire un'istruzione pubblica per adulti attraverso biblioteche, organizzazioni culturali, il teatro e il cinema. Oltre alle norme socioculturali dell'era industriale, vennero messi in risalto specifici valori socialisti: l'ideologia marxista, l'umanesimo, l'apertura mentale, la solidarietà, l'uguaglianza tra i sessi e il modo "corretto" di vivere riguardo alla vita familiare e alla moralità. Grande importanza venne data soprattutto a virtù patriottiche come la lealtà alla propria patria, l'amore per la libertà, lo spirito combattivo, l'eroismo e naturalmente la "fratellanza e unità"¹⁵³.

Seguendo la storia della Jugoslavia, la questione scolastica si può dividere principalmente in due periodi: il primo (che va dal 1945 al 1950) in cui la scuola, sulla scia di quella sovietica per quanto riguarda i testi e nei metodi pedagogici, era nella fase di ricostruzione e di formazione della vita socialista. In questo periodo la scuola venne centralizzata a discapito delle diversità delle singole repubbliche che formavano la Jugoslavia, e venne considerata il mezzo più importante per creare un nuovo sistema di vita e di pensiero. Il secondo periodo invece, che va dal 1951 fino al 1965 circa, prevedeva la cooperazione collettivistica e il decentramento totale¹⁵⁴.

Già a partire dal 1945 vennero attuati i primi decreti legislativi in ambito scolastico, con una legge di ottobre che sancì l'obbligo scolastico della durata di sette anni, partendo dall'ottavo anno di età al quindicesimo.

Con la costituzione del 3 gennaio 1946 si sancì anche la gratuità della scuola pubblica: fu così che vennero chiuse le scuole private e quelle pubbliche vennero separate dalla Chiesa¹⁵⁵. La costituzione garantiva per la prima volta la piena uguaglianza giuridica, economica e sociale tra i sessi. Le ragazze dovevano frequentare otto anni di scuola, così come i ragazzi, fatto che rappresentò un grande progresso nel campo dell'istruzione rispetto al regno di Jugoslavia, dove due terzi delle donne non sapevano né leggere né scrivere alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale¹⁵⁶.

Venne introdotto un sistema unificato di scuola diviso in tre gradi: scuola primaria (della durata di quattro anni), scuola intermedia (della durata di tre anni), e scuola secondaria (della durata di quattro anni).

¹⁵² L. Peresson, *La scuola jugoslava oggi*, Liviana editrice Padova 1965, p. 13.

¹⁵³ M. J. Calic, *A History of Yugoslavia*, cit., p. 174.

¹⁵⁴ L. Peresson, *La scuola jugoslava oggi*, cit., pp. 13-14.

¹⁵⁵ L. Peresson, *La scuola jugoslava oggi*, cit., p. 16.

¹⁵⁶ M. J. Calic, *A History of Yugoslavia*, cit., p. 204.

Tutte le sei repubbliche che costituivano la Jugoslavia federale usavano le loro rispettive lingue native come base del loro sistema scolastico, tuttavia, a partire dal terzo anno di scuola elementare, in tutte le scuole, comprese quelle delle minoranze, oltre alla lingua ufficiale delle singole repubbliche (cioè lo sloveno in Slovenia e il macedone in Macedonia), si studiava la lingua ufficiale della Federazione, ossia la lingua serbocroata (detta in Croazia “croatoserba”). Alle minoranze non slave presenti all’interno dei territori della Jugoslavia vennero concesse scuole con lingua d’insegnamento nella propria lingua madre, sempre mantenendo lo studio della lingua serbocroata dal terzo anno¹⁵⁷. Anche le minoranze etniche godevano quindi del diritto di essere trattate allo stesso modo, di promuovere il proprio distinto sviluppo culturale e di usare liberamente la propria lingua. A partire dal 1947, questa legge riguardò anche gli italiani dell’Istria e della Dalmazia a cui venne riconosciuto lo status di minoranza nazionale con tutti i relativi diritti, tra cui l’istruzione scolastica in lingua italiana. Così anche le minoranze etniche godevano quindi del diritto di essere trattate allo stesso modo, di promuovere il proprio distinto sviluppo culturale e di usare liberamente la propria lingua. L’educazione e la formazione socialista dovevano aiutare a emancipare il popolo e a superare ogni forma di idealismo, misticismo e religiosità¹⁵⁸.

Sebbene si fosse data grande importanza agli studi scientifici, l’educazione fisica subì un processo di militarizzazione: infatti anche in Jugoslavia, come accadde per il fascismo in Italia, vennero create delle organizzazioni giovanili di pionieri comunisti ed unioni giovanili ispirate a quelle già esistenti in Unione Sovietica, chiamate Unione delle gioventù unite in Jugoslavia (U.S.A.O.J.). I pionieri si rendevano protagonisti soprattutto durante la staffetta nazionale: dal 25 maggio 1957, data del compleanno di Tito (il quale però era nato il 7 maggio, mentre in realtà questa data ricordava il fallito tentativo nazista di catturare Tito a Drvar nel 1944), venne proclamata la “Giornata della gioventù“, ossia un giorno di festa in cui tutti i giovani pionieri correvano in onore del Maresciallo.

Proprio la figura di Tito, padre della nuova Jugoslavia e rappresentato come un leader coraggioso, infallibile, intelligente, generoso giusto e con abilità da statista, era l’incarnazione della Jugoslavia socialista: il regime incentivò il culto della sua personalità con manifestazioni, parate, discorsi e folle che lo elogiavano e applaudivano.

Proprio come Stalin, Tito orchestrò il contatto con le masse per fingere una sorta di legittimità intrinseca, ma non lo fece mai per mobilitare il sostegno nelle strade contro i critici del partito. Temeva le dinamiche intrinseche che potevano svilupparsi da manifestazioni di massa. Ogni volta che sentiva che il controllo gli stava sfuggendo di mano, evocava lo spettro della minaccia sovietica

¹⁵⁷ N. Hans, *Educazione comparata. Studio delle tradizioni e dei fattori educativi*, Armando, Roma 1965, pp. 281-282.

¹⁵⁸ M. J. Calic, *A History of Yugoslavia*, cit., pp. 166-173.

per ottenere maggiore unità. Tutti i processi decisionali importanti dovevano svolgersi all'interno dei confini definiti dal partito e non in pubblico¹⁵⁹.

L'indottrinamento politico fu sempre presente all'interno dell'istruzione: nei primi anni la libertà individuale e l'idea di tolleranza erano molto limitate nella società jugoslava, ma verranno progressivamente concesse maggiori libertà negli anni successivi; tuttavia, l'indottrinamento del partito negò agli individui la possibilità di formare o esprimere liberamente opinioni differenti¹⁶⁰.

Dal 1947 si avocò al Ministero dell'istruzione jugoslavo l'istruzione professionale e con una prima legge generale si innestò il processo di decentramento scolastico, che pose fine al dibattito sulla preparazione centralizzata di testi scolastici uniformi, data la volontà di Slovenia, Serbia e Croazia di pubblicare i loro libri di testo a discapito di Montenegro, Macedonia e Bosnia-Erzegovina che, oltre a non disporre di risorse repubblicane sufficienti per produrre dei propri testi, sostenevano che era meglio imitare il modello sovietico dei testi unici. Nei dibattiti inoltre emerse la volontà di dare maggior peso alle discipline culturali cruciali della storia e della letteratura¹⁶¹.

Nel 1949 si affrontò la questione della riforma scolastica, che si sarebbe dovuta basare sulla formazione dell'uomo socialista nuovo e interessare nella formazione della scuola nuova tutti i settori economici e culturali, collegare l'intero sistema educativo con le attività prescolastiche ed extra scolastiche e alleggerire la burocrazia scolastica, favorendo il decentramento scolastico. Come in tutti gli ambiti sociali ed economici, il decentramento portò la scuola verso il processo dell'autogestione, ossia veniva affidata ad un gruppo di cittadini interessati nei vari settori¹⁶².

Solamente a partire dal 1953 si modificarono le strutture amministrative dell'istruzione, con la sostituzione dei rispettivi ministeri delle Repubbliche federate i Consigli per l'istruzione. Questi Consigli avevano a loro disposizione degli organismi locali a vari livelli, che non svolgevano solamente funzioni consultive degli organi del potere politico, ovvero dei comitati popolari, ma erano autonomi nella gestione delle istituzioni scolastiche, avendo anche compiti di stabilire dei programmi. Nel 1955, dopo che l'anno precedente venne attuata una legge generale per le università, vennero attuate due leggi: la prima a livello federale, che sanciva e generalizzava per tutti gli organismi politici e sociali il principio dell'autogestione, e la seconda sulla direzione delle scuole in cui si istituirono i Comitati di scuola come organi dell'autogoverno.

Il periodo tra il 1955 e il 1960 fu molto intenso per la scuola che si apprestava a grandi cambiamenti. Nel 1954 venne nominata una commissione speciale per attuare la riforma scolastica, portando ad un nuovo progetto di ordinamento dell'istruzione e dell'educazione nel 1957. Questa riforma, approvata

¹⁵⁹ M. J. Calic, *A History of Yugoslavia*, cit., pp. 189-191.

¹⁶⁰ N. Hans, *Educazione comparata*, cit., pp. 281-282.

¹⁶¹ J. R. Lampe, *Yugoslavia as History*, cit., p. 233.

¹⁶² L. Peresson, *La scuola jugoslava oggi*, cit., p. 14.

nel 1958, seguiva il pensiero dell'epoca sull'edificazione della società socialista, il cui progetto di creazione della nuova società era stato approvato durante il VII congresso della Lega dei comunisti tenutosi dal 22 al 27 aprile 1958. Questo complesso organico di leggi partiva da una legge generale che assumeva poi l'elaborazione di ulteriori leggi specifiche per i vari gradi e tipi di scuola a partire dalle quali, successivamente, ogni singola Repubblica avrebbe elaborato le proprie leggi specifiche. Con questo sistema di leggi si modificò il rapporto tra i vari tipi di scuole, la loro gestione, il contenuto e i fini del loro insegnamento. L'obiettivo era quello di creare un nuovo rapporto tra l'istruzione generale e professionale, eliminando ogni sorta di gerarchia tra le scuole e favorendo l'accesso agli studi superiori a tutti. Un esempio in tal senso lo si vide nell'introduzione della materia d'insegnamento - chiamata "elementi di istruzione tecnica" - già durante il corso di studi. L'obiettivo era dare maggiore importanza agli organi dell'autogestione sociale affidando loro, in collaborazione con gli organi amministrativi dell'istruzione e il personale scolastico, la gestione scolastica. La conseguenza di questo cambiamento portò la scuola a non essere più gestita dallo stato ma, attraverso l'autogestione, sarebbe stata amministrata dal collettivo degli insegnanti, dai cittadini eletti dagli organismi interessati e dai comizi elettorali, a cui partecipavano anche gli allievi¹⁶³.

Con la costituzione del 7 aprile 1963 l'istruzione venne considerata il fattore essenziale della società socialista, si sancì un'obbligatorietà scolastica di otto anni e si confermarono i principi di autogestione e decentramento. Ma la vera rivoluzione nel mondo della scuola arrivò l'11 giugno 1964 quando, dopo aver rielaborato e confermato gli orientamenti sanciti tra il 1958 e il 1960, venne creato un unico testo organico per l'istruzione chiamato "Legge generale sulla scuola". Con questo nuovo testo si stabilì definitivamente la struttura scolastica, che venne così suddivisa: l'istituzione prescolastica, che accoglieva gli alunni dal 3° al 6° anno d'età; la scuola fondamentale di otto anni, dal 7° al 15° anno di età; gli istituti del secondo grado, divisi tra quelli di istruzione generale e quelli di preparazione tecnico-professionale; le scuole professionali superiori, che però vennero considerate di livello universitario e accessibili solo dopo aver frequentato le scuole di secondo grado.

La scuola fondamentale, chiamata anche "ottennale"¹⁶⁴, era uguale per tutti e unitaria nel suo sviluppo. Essa venne concepita come scuola di cultura generale che includeva anche elementi di preparazione tecnica preprofessionale i quali, a partire dalla classe IV e/o VI, diventavano materia a sé, chiamata "elementi d'istruzione tecnica generale".

Le scuole di secondo grado erano di diversi indirizzi: il ginnasio, della durata di quattro anni, era la scuola di cultura generale a cui si aggiunsero le materie tecniche e un breve periodo (solitamente di quindici giorni) di lavoro produttivo in fabbrica. Le materie erano divise tra obbligatorie e facoltative,

¹⁶³ M. A. Manacorda, *Il marxismo e l'educazione*, cit., p.132-133.

¹⁶⁴ V. Reclus, *la scuola italiana in zona B nei nove anni di amministrazione "fiduciaria" jugoslava*, in «Pagine Istriane», a. V - N. 17-18 marzo-giugno 1954, seconda pagina non numerate.

permettendo così un percorso di preparazione più specializzato in base all'indirizzo scelto tra quello umanistico, scientifico, pedagogico e anche quello più specifico di matematica. Questi percorsi avrebbero preparato gli alunni sia per l'università che per le professioni lavorative.

Le istituzioni tecnico professionali erano molteplici, ma principalmente divise in due rami ben distinti ma dello stesso livello; tuttavia, la legge del 1958 si limitò ad elencarle senza una chiara distinzione.

Il primo gruppo era formato dalle scuole per lavoratori qualificati, della durata variabile di 2-3 anni, suddivise a loro volta in scuole di apprendistato o per studenti nella produzione, basate sull'alternanza di tre giorni di studio a tre giorni di lavoro, e scuole con insegnamento pratico, ossia per le quali non occorre essere già nella produzione. Entrambe avevano come obiettivo sia di aumentare il livello di istruzione generale che di essere già collegati col mondo del lavoro. In seguito a questo percorso c'erano le scuole per i lavoratori altamente qualificati che accoglievano operai qualificati che avessero già compiuto un certo periodo di lavoro nelle fabbriche.

Il secondo gruppo era formato da scuole tecniche e altre scuole professionali quadriennali per preparare al lavoro nella pubblica amministrazione, nei servizi pubblici e per lavorare come tecnici medi nei vari campi della società, come l'industria, l'agricoltura, la sanità, le comunicazioni. Per queste scuole era richiesto il diploma della scuola fondamentale (che invece non era un requisito fondamentale per le scuole per lavoratori qualificati) e, una volta terminati gli studi con l'esame finale abilitante alla professione scelta, davano accesso al corso di laurea corrispondente al percorso di studi. Per poter diventare insegnante, invece, il percorso variava in base al grado d'istruzione in cui si voleva insegnare. Per l'insegnamento elementare della scuola fondamentale era prevista una scuola "normale" della durata di cinque anni a cui si accedeva dopo la scuola fondamentale; per insegnare nelle scuole di secondo grado bisognava per prima cosa superare un concorso che permetteva l'accesso alle diverse scuole divise in base alla materia specifica d'insegnamento; per i professori degli istituti secondari, invece, erano state allestite delle scuole pedagogiche superiori, accessibili solo dopo aver completato il percorso di studi o dopo il liceo, o dopo le scuole normali per insegnanti oppure dopo aver terminato una scuola professionale corrispondente¹⁶⁵.

Questa riforma diede poca soddisfazione agli istituti tecnici e professionali per due motivi: il primo perché coloro che frequentavano il ginnasio erano più avvantaggiati nel continuare gli studi all'università, nel trovare lavoro e nell'essere pagati di più rispetto agli studenti che finivano un percorso di studi differente; il secondo perché gli studenti degli istituti professionali non erano all'altezza delle esigenze delle aziende perché c'era poca preparazione dal punto di vista pratico rispetto a quello teorico. Fu così che nell'ottobre del 1965 venne proposta una riforma dell'istruzione

¹⁶⁵ M. A. Manacorda, *Il marxismo e l'educazione*, cit., pp.133-134.

di secondo grado volta ad eliminare il dualismo tra il ginnasio e le scuole professionali eliminando i vari percorsi che avessero predeterminato il futuro degli studenti in alcuni percorsi di studi. Fu così che, per dare le stesse possibilità di studio e di lavoro, la nuova scuola di secondo grado doveva rispecchiare il processo oggettivo di integrazione della scienza, della tecnica e del lavoro produttivo, dando maggior peso alla matematica e al lavoro produttivo, rafforzando di conseguenza il legame tra le strutture economiche e quelle educative. Fu così che la scuola di secondo grado venne divisa in due cicli unitari e differenti: il primo, preparatorio di due anni, e il secondo conclusivo, con una durata variabile.

Il ciclo preparatorio avrebbe avuto il compito di offrire a tutti i giovani l'istruzione in egual modo nel campo scientifico, umanistico e nel campo tecnico produttivo. Quest'ultima parte di conoscenza sarebbe variata in base agli accordi tra i pedagogisti e le aziende nelle quali gli studenti avrebbero acquisito le conoscenze tecnico-pratiche. Finito il ciclo preparatorio, lo studente avrebbe potuto scegliere se continuare a studiare o andare a lavorare, ma una decisione non avrebbe escluso l'altra. Il ciclo conclusivo, basato sulle esigenze del lavoro, venne diviso in tre parti: qualificazione professionale, della durata variabile, che puntava sull'acquisizione di conoscenze tecnico-produttive date dalle aziende; tecnico-professionale, della durata di 1-2 anni, che puntava sulla scienza applicata e che si svolgeva o nelle scuole o con il sistema di studio-lavoro. Essa avrebbe formato operai dal profilo più ampio rispetto ai tecnici, e avrebbero avuto dei programmi misti, con la parte fissa a scuola e la parte variabile in base agli accordi con le diverse aziende; ginnasiale, della durata di due anni, sarebbe stata la scuola della scienza nel suo aspetto fondamentale. I programmi del ginnasio, determinati dalle università, avevano una base stabile e una variabile secondo gli indirizzi d'insegnamento nel percorso universitario. Nel ginnasio vennero esclusi l'insegnamento professionale e il lavoro produttivo; tuttavia, anche questa scuola, però, poteva preparare a professioni qualificate che richiedevano un'istruzione elevata, come il bibliotecario, l'archivista, l'amministratore e il giornalista¹⁶⁶.

Questo processo di modernizzazione-rivoluzione scolastica portò a grandi cambiamenti: se alla fine della Seconda Guerra Mondiale in Jugoslavia solo una persona su due sapeva leggere e scrivere, nel 1961 il tasso di analfabetismo era sceso al di sotto del 20%; intorno al 1981 il 97% della popolazione era alfabetizzata. Nello stesso lasso di tempo il numero degli alunni raddoppiò, così come si era investito con successo nella formazione degli insegnanti: nel 1945 c'era un insegnante per ogni 59 alunni, mentre nel 1975 il rapporto era migliorato a uno ogni ventidue alunni. Questi dati, tuttavia, non erano omogenei, ma variavano di regione in regione: se nella repubblica popolare di Slovenia la frequenza scolastica era totale, e nella repubblica di Croazia e nel nord della Serbia, più precisamente

¹⁶⁶ Ivi, p.136-137.

nella regione della Vojvodina e nei dintorni di Belgrado, era quasi del tutto realizzata, nelle restanti parti del paese la situazione rimase sfavorevole, in particolar modo nella regione del Kosovo¹⁶⁷.

2.3 Le problematiche della comunità italiana

Con la fine della Seconda Guerra Mondiale ci fu un cambiamento radicale nella regione dell'Istria, di Fiume e di Zara che passarono sotto l'amministrazione jugoslava e, con l'avvio dell'anno scolastico 1945/46, si intravidero i primi cambiamenti nel sistema scolastico. Per agevolare il subentro del sistema d'istruzione jugoslavo, si affidò il ruolo d'intermediario della scuola con lingua d'insegnamento italiana all'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume (UIIF), ossia l'organo rappresentativo degli italiani in Jugoslavia nato tra il 10 e l'11 luglio 1944 nei pressi di Albona¹⁶⁸, che venne imposto dal regime comunista slavo per poter controllare politicamente la popolazione italiana¹⁶⁹. L'UIIF, che si riunì per la prima volta a Pola il 3 giugno 1945, si poneva come obiettivo primario l'impegno educativo di mantenere viva la cultura italiana e le tradizioni locali, ereditate dalle generazioni precedenti nelle zone dell'Istria e Fiume¹⁷⁰. L'UIIF svolse una funzione determinante per cercare di riunire, coordinare ed indirizzare l'attività dei numerosi gruppi artistici e delle associazioni culturali operanti in Istria ed a Fiume; in particolar modo si rese protagonista con la pubblicazione di libri e manuali in lingua italiana nei primi due anni del dopoguerra¹⁷¹.

Dal punto di vista diplomatico, a partire dal 1954 su accordo speciale del Memorandum di Londra, i governi italiano e jugoslavo istituirono il Comitato misto italo-jugoslavo, ossia un organo di assistenza e di consultazione che si riunì per venti sedute tra il 1957 e il 1973. Il Comitato misto aveva il compito di agevolare e risolvere i problemi dei rispettivi gruppi etnici, e si riuniva due volte all'anno, nei periodi di aprile e ottobre, a Roma e a Belgrado¹⁷².

A partire dalla fine del 1945 venne riattivato il sistema scolastico, che presentava molte problematiche, in tutta l'Istria e a Fiume: innanzitutto era fondamentale defascistizzare i programmi e i libri di testo della scuola per invece adattarli al pensiero socialista; secondariamente era necessario

¹⁶⁷ M. J. Calic, *A History of Yugoslavia*, cit., p. 206-207.

¹⁶⁸ G. Radossi, *L'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume. Documenti luglio 1944- 1° maggio 1945*, in «Quaderni vol. II n°1», Centro di ricerche storiche di Rovigno, 1972.

¹⁶⁹ P. Denton, *I libri per la scuola con lingua d'insegnamento italiana in Jugoslavia (1945-1991) nel fondo librario del CRS di Rovigno. Con un approfondimento sul libro "Primo anno di scuola" (UIIF, 1945)*, Centro di ricerche storiche di Rovigno, maggio 2021, p. 302.

¹⁷⁰ L. Monica, *La scuola italiana in Jugoslavia*, cit., p. 37.

¹⁷¹ E. e L. Giuricin, *La comunità nazionale italiana. Storia e istituzioni degli italiani dell'Istria, Fiume e Dalmazia (1944-2006)*, in «ETNIA- X, vol. I», Centro Ricerche Storiche Rovigno, 2008, p. 116.

¹⁷² S. Sau, *La comunità sacrificata. Il Comitato Misto Italo-Jugoslavo 1955-1973*, il Mandracchio- Isola 2015, pp. 14-15.

attuare un potenziamento della rete di scuole professionali allo scopo di dare le competenze necessarie per poter ricostruire un paese profondamente distrutto dalla Seconda Guerra Mondiale¹⁷³.

Come già anticipato in precedenza, sin dal 1945 si definì in Jugoslavia la scuola come aconfessionale e statale portando l'obbligatorietà di frequenza per le quattro classi inferiori e le tre superiori (scuola settennale, che poi verrà prolungata a otto anni, 4 di studi inferiori e 4 di studi superiori della scuola elementare dell'obbligo, divenendo ottennale). Sempre imitando il modello sovietico, anche nelle scuole italiane furono introdotte pure le organizzazioni scolastiche dei Pionieri e della Gioventù¹⁷⁴.

Dal punto di vista didattico, le scuole italiane in Jugoslavia persero l'insegnamento della lingua latina, la licenza elementare superiore – a causa della soppressione della classe quinta – e subirono la chiusura della scuola di avviamento professionale, con la conseguente perdita della licenza di studi e la perdita della licenza di scuola media¹⁷⁵. In sostituzione venne istituita la scuola settennale che, similmente a quella ottennale, comprendeva le quattro classi inferiori (corrispondenti alle prime quattro classi elementari italiane) e le tre classi superiori, corrispondenti alle classi della scuola media italiana¹⁷⁶.

Per quanto concerne le materie, venne introdotto l'insegnamento della lingua serbocroata¹⁷⁷ assieme ad una nuova disciplina, chiamata “lineamenti di politica economica”, che comprendeva insegnamenti sulla dottrina marxista. Dal 1951, per adeguare il piano di studi delle scuole italiane a quelle jugoslave, venne soppresso l'insegnamento della religione, mentre, dall'anno scolastico 1952-53, venne introdotta l'educazione morale¹⁷⁸.

Seppur a parole era stato promesso che le scuole italiane sarebbero state tutelate e, se necessario, ampliate, nei fatti gli eventi portarono ad un processo contrario. A partire dall'anno scolastico 1947-

¹⁷³ E. Miletto, *Gli italiani di Tito. La Zona B del Territorio libero di Trieste e l'emigrazione comunista in Jugoslavia*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2019, pp.94-95.

¹⁷⁴ L. Monica, *La scuola italiana in Jugoslavia*, cit., p. 41. Per un confronto, G. Radossi, documento n°. 47 datato 7 aprile 1945, in «L'unione degli italiani d'Istria e di Fiume. Documenti luglio 1944- 1° maggio 1945», Quaderni, Centro di ricerche storiche di Rovigno, pp. 307-308.

¹⁷⁵ “Scuole elementari, definite anche Ottennali inferiori, erano composte da quattro classi inferiori, e non era previsto un esame finale per il passaggio al corso superiore. Le scuole Ottennali superiori, invece, partivano dalla quinta classe elementare soppressa e comprendevano le classi prime, seconde e terze della preesistente scuola di Avviamento al lavoro previsto dall'ordinamento italiano. Queste scuole, secondo la propaganda jugoslava, vengono definite inferiori; tuttavia, non potevano essere considerate scuole medie come nell'ordinamento italiano perché non si studiava il latino ed era stato riformulato il piano di studi. L'unica scuola media presente nel 1954 nella zona B si trovava a Capodistria, ed era denominata «Ginnasio inferiore. [...] In tutte le scuole venne segnalato il cambiamento nelle materie di storia e filosofia che si basavano sul materialismo storico e la dialettica; in più venne introdotta una nuova materia, ossia l'educazione morale e sociale il cui programma riguardava la propaganda politica”: V. Reclus, *la scuola italiana in zona B nei nove anni di amministrazione “fiduciaria” jugoslava*, cit., seconda pagina non numerata.

¹⁷⁶ G. Radossi, *Documenti dell'Unione degli italiani dell'Istria e di Fiume (gennaio 1947-maggio 1948)*, in «Documenti, vol. X» Centro di ricerche storiche di Rovigno 2010, p. 338.

¹⁷⁷ F. Simic, *l'italiano in Istria. Strutture comunicative*, in «Etnia XIII», Centro di ricerche storiche di Rovigno 2012, p. 46.

¹⁷⁸ Ivi, p. 111.

48 vennero accorpate diverse scuole italiane, anche nelle zone costiere dove la popolazione italiana era ampiamente in maggioranza, per fare posto a quelle di lingua slovena e croata¹⁷⁹.

Nel caso della parte slovena della Jugoslavia, nel 1954 erano presenti tre istituti medi superiori: il ginnasio liceo «Carlo Combi», che all'epoca nella classe terza contava soltanto uno studente; la scuola tecnica commerciale biennale di Isola d'Istria, nata nell'anno scolastico 1948-49 e che, prima dell'esodo del 1954, contava 22 alunni; il liceo scientifico di Pirano, istituito dall'anno scolastico 1945-46 dalle autorità popolari, nato per l'impossibilità degli studenti di raggiungere le scuole di Capodistria o Trieste, che ebbe un calo di iscritti e l'eliminazione progressiva del personale scolastico di lingua italiana dal 1952, arrivando a contare 10 alunni nel primo anno di corso nel 1954.

Il decennio 1950-1960 può essere definito il periodo degli anni bui perché la comunità italiana rischiò di scomparire definitivamente dalle zone dell'Istria e Fiume a causa dei cambiamenti politico-istituzionali e delle continue tensioni sulle questioni del confine orientale e del TLT. Nelle principali località venne improvvisamente cancellato il bilinguismo, vennero chiuse le attività sociali, culturali e artistiche, ed aumentarono gli episodi di intolleranza, di discriminazione e di intimidazione nei confronti degli italiani. La situazione cominciò a mostrare segni di miglioramento subito dopo la divisione definitiva del territorio conteso e della firma del Memorandum d'Intesa di Londra nell'ottobre del 1954, tuttavia l'assegnazione definitiva della Zona B alla Jugoslavia provocò l'ultima grande ondata di partenze e lo svuotamento quasi totale delle principali località del Buiese e del Capodistriano¹⁸⁰. Come riportato dalla trasmissione di radio Capodistria del 9 gennaio 1954, all'epoca si constatava la presenza di 53 scuole spartite tra i comuni di Capodistria, Pirano e Isola, ma di queste solamente quindici erano riservate alla comunità italiana. Queste scuole erano frequentate complessivamente da 1719 alunni e 95 insegnanti, così suddivisi: otto scuole elementari, che contavano 822 alunni e 35 insegnanti, quattro scuole medie e tre scuole medie superiori, che assieme contavano 897 alunni e 60 insegnanti¹⁸¹.

Per quanto riguarda il territorio amministrato dalla repubblica popolare di Croazia, la scuola e le comunità italiane vennero colpite più duramente: nel 1952 il Ministero per la cultura e l'istruzione della Croazia, con a capo Miloš Žanko, dispose la creazione di una commissione speciale con il compito di verificare la nazionalità degli alunni delle scuole dell'Istria e di Fiume¹⁸². Alla fine delle verifiche, la commissione emise il decreto Peruško, nome preso dal capo ispettore Anton Peruško, con il quale si stabilì che tutti gli alunni che possedevano un cognome riconducibile a delle origini

¹⁷⁹ Ivi, pp. 101-102.

¹⁸⁰ E. e L. Giuricin, *La comunità nazionale italiana*, cit., p. 179.

¹⁸¹ V. Reclus, *la scuola italiana in zona B nei nove anni di amministrazione "fiduciaria" jugoslava*, cit., prima e seconda pagina non numerate.

¹⁸² C. Gerbaz Giuliano, G. Marchig Matešić, I. Rocchi Rukavina, *Storia dell'istruzione media superiore italiana a Fiume. Dal 1945 ad oggi*, Edit Fiume 2008, p.77.

slave dovevano essere trasferiti dalle scuole italiane a quelle jugoslave. Come conseguenza vennero chiuse la scuola elementare di Veruda e la Scuola Apprendisti, entrambe a Pola. L'anno successivo subirono la stessa sorte le scuole di Cherso, Lussino, Neresine, Zara, Fianona, Pisino, Orsera, Fontane, Cantrida, Cosala, a cui si aggiunsero, dall'anno scolastico 1954/1955, le sezioni italiane presso gli istituti tecnici di Fiume, la scuola di Abbazia, il Ginnasio italiano Leonardo da Vinci di Pola, mentre le due scuole elementari di Pola, Siana e Centro, venivano accorpate. La conseguenza più grave del decreto riguardò gli alunni italiani, costretti a frequentare scuole dove venivano guardati con sospetto ed erano costretti a seguire lezioni in una lingua che non capivano¹⁸³. Venivano inoltre fatte pressioni di ogni genere nei confronti dei cittadini di madrelingua italiana affinché iscrivessero i propri figli nelle scuole croate. Si stimò che, tra il 1952 e il 1953, vennero trasferiti forzatamente nelle scuole della maggioranza ben 398 alunni perché considerati di origine croata, mentre altri 93 furono ritenuti di "appartenenza dubbia"¹⁸⁴.

Questi trasferimenti forzati degli alunni dalle scuole italiane a quelle della maggioranza non si verificarono solamente nelle zone croate, ma anche nel Capodistriano, come venne riportato da una serie di documenti rinvenuti nell'archivio della Scuola ottennale centrale di Sicciole, nei quali vengono citate alcune disposizioni emanate dal Comitato popolare distrettuale di Capodistria, datate luglio e 1° settembre 1952. In una delle sue ordinanze tale organismo stabiliva che 44 alunni frequentanti le scuole italiane locali dovevano essere trasferiti in quelle slovene perché non ritenuti di nazionalità italiana¹⁸⁵.

F. Simic, *l'italiano in Istria*, cit., p. 46.

¹⁸⁴ Di seguito viene riportato sinteticamente l'evoluzione delle iscrizioni nelle scuole italiane: "nel 1948 fu inviata ai distretti e alle città dell'allora Ministero dell'istruzione la circolare relativa alla frequenza delle scuole italiane in Istria e a Fiume, che dava la seguente direttiva: considerata la complessità del problema nazionale in Istria e a Fiume si lasciava piena libertà ai genitori di iscrivere i loro figli sia alle scuole croate che a quelle italiane. Nel 1951-52 fu inviata un'altra circolare con la quale si impartivano istruzioni per un controllo degli alunni iscritti nelle scuole italiane. Nel maggio 1953 fu inviata una terza circolare con la quale si davano istruzioni per il passaggio alle corrispondenti scuole croate di tutti quegli alunni di cui non si era accertata in modo preciso la nazionalità italiana. [...] nonostante questa sistemazione nel novembre del 1952 la Sezione cultura di Albona ordinò al direttore della scuola italiana di trasferire altri 100 alunni alle scuole croate. [...] l'atto amministrativo della Sezione cultura distrettuale di Albona sconvolse tutta la vita della scuola e creò gravi problemi per molti alunni e ciò è dimostrato anche dai risultati: dei 150 alunni circa passati alla scuola croata oltre il 50% fu bocciato o allontanato dalla scuola. [...] a Pola la popolazione scolastica nelle scuole elementari italiane fu fortemente diminuita e solo dopo interventi dei genitori presso gli organi del Partito sembra che a circa 100 alunni fu permesso di tornare nelle scuole italiane. A Montona la scuola è stata chiusa perché secondo gli organi della Sezione cultura distrettuale di Pisino ci sarebbero pochissimi italiani e la seconda versione (del segretario del partito di Montona) non c'erano maestri per l'insegnamento in lingua italiana": *Situazione Politica delle scuole dell'Istria e di Fiume*, 1954, Centro di ricerche storiche di Rovigno, doc n° 4696/85.

¹⁸⁵ E. e L. Giuricin, *La comunità nazionale italiana*, cit., p. 192. La questione del cambiamento dei cognomi venne presentato anche alla commissione mista che si riunì dal 9 al 21 febbraio 1959 a Belgrado, come riportato da S. Sau, op. cit., pp. 45-46: "sulle conseguenze con le quali devono fare i conti gli appartenenti al gruppo etnico italiano, poiché il cambio dei cognomi, trasformati ufficialmente nella forma slovena, ha comportato anche un trasferimento in altre categorie degli appartenenti alla nazionalità italiana. Questo ha influito negativamente anche sulle iscrizioni di alunni nelle scuole con lingua d'insegnamento italiana, come del resto è stato confermato alla conferenza degli insegnanti svoltasi nei giorni 4 e 5 settembre 1958 a Fiume e all'Assemblea generale degli Italiani dell'Istria e di Fiume, svoltasi a Isola il 29 giugno 1958. I membri italiani del Comitato Misto chiedono pertanto che il fatto venga esaminato e che venga agevolato agli appartenenti del gruppo etnico italiano interessato, attraverso un'adeguata informazione, il ripristino del

Vennero anche attuate delle leggi per controllare le scuole italiane: con la riforma scolastica federale, negli anni '60 la comunità italiana in Jugoslavia propose delle modifiche nei punti più controversi della proposta legislativa, ossia all'articolo 4, che prevedeva una sorta di controllo sulle scuole minoritarie, e all'articolo 13, che imponeva, in contrasto con la situazione esistente e le esigenze delle istituzioni italiane, un numero minimo di almeno 10 alunni per istituire una sezione nelle scuole delle minoranze¹⁸⁶.

I libri di testo furono di difficile reperibilità: finita la guerra, tutti i vecchi sussidiari erano inservibili, mancava il supporto dalle biblioteche scolastiche danneggiate dalla guerra, ma soprattutto fu difficile ricostruire i contatti culturali con l'Italia.

Fu compito dell'UIIF preparare nuovi testi, mentre i contenuti sarebbero stati approvati dalle autorità competenti jugoslave¹⁸⁷. A tal proposito, a partire dal luglio del 1945, grazie alla collaborazione diretta dell'UIIF, venne fondata la "Cooperativa editoriale italo-croata per l'Istria", nota in seguito come "Cooperativa editoriale istriana". La cooperativa, che aveva sede ad Abbazia, pubblicava sia libri in lingua italiana che le riviste mensili di politica e di cultura internazionale. Inoltre, in questo periodo l'UIIF collaborò con le più importanti case editrici croate, come la Skolska Knjiga e la Nakladni Zavod, per la pubblicazione dei libri di testo scolastici per le scuole italiane¹⁸⁸.

Tra il febbraio e l'aprile del 1952 ci fu la svolta nel settore editoriale per la comunità italiana. In questo periodo nacque la casa editrice EDIT¹⁸⁹ (Edizioni Italiane), che venne fondata dall'UIIF il 2 febbraio del 1952, ed iniziò ad operare dal 13 febbraio 1952, divenendo ufficialmente la casa editrice della comunità italiana in Jugoslavia. Attraverso l'EDIT passavano tutte le principali pubblicazioni e testate italiane (eccezion fatta per il giornale "La voce del popolo"¹⁹⁰, che rimase autonomo fino al 1959,

cognome nella forma originaria, compresa la trascrizione nei registri ufficiali, in quanto il mantenimento del proprio cognome, della propria nazionalità e la frequenza delle scuole nella propria madre lingua, rappresentano i presupposti per il mantenimento delle loro identità e caratteristiche etniche.[...] Per quanto riguarda la questione dei cognomi, gli jugoslavi ribadirono che sul territorio sotto amministrazione jugoslava, sulla base di normative particolari, era stato deciso che i cognomi che erano stati cambiati a partire nel 1922 e negli anni seguenti, venissero ripristinati nella loro forma originale. Rilevarono pure che la forma dei cognomi non influiva sulle iscrizioni dei bambini nelle scuole con lingua d'insegnamento italiana, in quanto queste erano assolutamente libere".

¹⁸⁶ E. e L. Giuricin, *La comunità nazionale italiana*, cit., pp. 224-225. Per un confronto, *Situazione Politica delle scuole dell'Istria e di Fiume*, 1954, Centro di ricerche storiche di Rovigno, doc n° 4696/85. "[...] Notiamo ancora che sul terreno ci sono ancora intellettuali croati la cui posizione verso la minoranza e verso le scuole italiane non è per niente socialista. La loro posizione in genere pecca parecchie volte di nazionalismo. Fino a che è esistito il Comitato regionale del Partito singole azioni a danno delle scuole italiane da parte di questi individui venivano immediatamente bloccate senza provocare gravi danni. Dopo la decentralizzazione l'azione di questi si è manifestata attraverso i singoli Consigli della cultura e gli appartenenti della Sezione cultura. Per questi individui l'esistenza di una scuola italiana costituisce un problema. Il parlare italiano è considerato un danno, in alcuni casi singoli intellettuali hanno dichiarato che gli alunni delle scuole croate non possono imparare bene il croato perché si parla ancora troppo italiano in giro".

¹⁸⁷ G. Radossi, *Documenti dell'Unione degli italiani dell'Istria e di Fiume (gennaio 1947-maggio 1948)*, cit., p. 146.

¹⁸⁸ E. e L. Giuricin, E. e L. Giuricin, *La comunità nazionale italiana*, cit., 116-117.

¹⁸⁹ Ivi, p. 184.

¹⁹⁰ Ivi, pp 551-553. Il quotidiano "La Voce del Popolo" è l'unico quotidiano della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia e, al contempo, l'unico giornale in lingua italiana al di fuori del territorio nazionale presente in tutta l'Europa centro-orientale. È stato uno dei primi organi di stampa nella storia della comunità italiana, e la prima edizione uscì il 27 ottobre 1944 come il primo numero del foglio partigiano scritto in lingua italiana. Dopo la guerra, "La Voce del Popolo"

anno in cui verrà fuso proprio assieme all'EDIT). La casa editrice, infatti, era sorta su espressa volontà dell'UIIF al fine di unificare, coordinare e indirizzare le pubblicazioni periodiche, l'attività libraria ed ogni altro tipo di espressione editoriale in lingua italiana, sino a quel momento garantite dalle case editrici ed istituzioni jugoslave.

La nascita dell'EDIT permise alla comunità italiana di far fronte alla carenza di manuali scolastici in lingua italiana pubblicandone di nuovi e curati dagli stessi docenti appartenenti al gruppo nazionale italiano in Istria e a Fiume. In particolar modo riscosse grande successo dal 1954, con la pubblicazione dei primi albi illustrati per ragazzi sia in lingua italiana che nelle altre lingue ufficiali della Jugoslavia. L'EDIT si distinse anche per aver difeso la cultura italiana dagli attacchi delle istituzioni jugoslave impegnandosi a difendere, con le sue numerose iniziative editoriali, l'identità e la presenza culturale degli italiani. In questi anni le autorità avevano stabilito che, in tutte le pubblicazioni, i nomi delle città e delle località della regione avrebbero dovuto apparire esclusivamente in lingua croata; tuttavia, l'EDIT si oppose strenuamente a questo procedimento, continuando ad usare i toponimi in italiano. Alla protesta si associarono pure le redazioni de "La Voce del Popolo" e di Radio Capodistria, tanto che la direttiva, vista la netta opposizione, venne definitivamente ritirata.

Nonostante gli sforzi, la situazione relativa ai libri di testo continuava ad essere difficile in quanto l'EDIT di Fiume non riusciva a stampare in tempo i nuovi manuali a causa della complessa messa a punto delle traduzioni, oltre che delle costanti difficoltà finanziarie e burocratiche. Una di queste fu la riforma scolastica in atto a livello federale perché i libri di testo dovevano essere adattati a seguito dell'introduzione dei nuovi programmi scolastici, con la conseguenza che scuole italiane sarebbero rimaste a lungo senza i nuovi libri di testo, in quanto per tradurre ed aggiornare tutti i manuali ci sarebbero voluti almeno due anni di tempo¹⁹¹. Nel frattempo, le istituzioni scolastiche della minoranza avrebbero dovuto ricorrere alla momentanea importazione di libri dall'Italia, senza contare lo sforzo aggiuntivo degli insegnanti che sarebbero stati costretti ad avvalersi di dispense in ciclostile e a dettare gran parte dei contenuti delle loro materie¹⁹². Il piano dell'EDIT per il 1963, prevedeva l'uscita di 9 nuovi testi per le elementari e 5 per i ginnasi. I manuali più numerosi e richiesti, tra quelli che la Casa editrice della minoranza si accingeva a stampare, erano

riapparve ufficialmente per la prima volta il 5 maggio 1945, per poi divenire definitivamente, dal 9 giugno 1945, il quotidiano della comunità italiana. e delle sue istanze, condividendo la storia difficile e travagliata dei "rimasti". In oltre sessant'anni di attività il quotidiano infatti contribuì, nonostante tutte le difficoltà ed operando in un ambiente spesso ostile, a sostenere la presenza culturale e linguistica e l'identità degli italiani in Istria e a Fiume.

¹⁹¹ Z. Susanj, *Verbale della riunione dei direttori*, 18 gennaio 1955, Centro di ricerche storiche di Rovigno, doc. n° 4690/85. "Il problema più grave è costituito dalla mancanza del libro di lettura per la 1° classe, le cui spese di pubblicazione sono aumentate a 7 milioni. [...] la questione del libro di 1° classe costituisce ormai un problema politico. Tutt'ora le scuole italiane si servono di quello stampato nel corso della Lotta popolare di liberazione, per cui sarebbe opportuno chiedere una sovvenzione dal bilancio federale".

¹⁹² E. e L. Giuricin, *La comunità nazionale italiana*, cit., pp. 224-225.

quelli di storia¹⁹³. Il problema principale derivava dalla mancanza di una propria tipografia, che rallentava l'editoria scolastica della comunità con tempi di attesa per la pubblicazione lunghissimi e costi di stampa esorbitanti.¹⁹⁴ La situazione si risolse all'inizio del 1964, quando la casa editrice conobbe un periodo di ulteriore sviluppo favorito dalle prime aperture della società jugoslava, dalla liberalizzazione economica e dai nuovi rapporti che si stavano instaurando con l'Italia. In questo periodo venne potenziata la dimensione commerciale della Casa editrice che iniziò a svolgere anche un'importante attività di import-export in collaborazione con varie imprese jugoslave ed italiane. La nuova attività, oltre a risolvere il problema dell'importazione dei libri e della stampa dall'Italia, dette all'EDIT la possibilità di conquistarsi una relativa autonomia finanziaria, consentendole di non dover più dipendere dalle sovvenzioni governative. Tuttavia, le cose cambiarono negli anni '70 a causa della crisi economica e delle restrizioni politiche che portarono alla repressione dei moti nazionalistici in Croazia. Le conseguenze portarono ad un ridimensionamento dell'EDIT e alla riduzione dell'attività editoriale in lingua italiana che si ridusse quasi esclusivamente alla stampa dei libri di testo scolastici (dal 1970 al 1994, infatti, su 233 opere edite 220 si riferivano ai libri di testo ed ai manuali destinati alle scuole)¹⁹⁵.

Il corpo docenti di ogni ordine e grado fu messo a dura prova dal cambiamento, soprattutto fino agli anni '60 molti lasciarono la loro casa per trasferirsi in Italia, e vennero in parte sostituiti con nuovi insegnanti provenienti sempre dall'Italia, ma che condividessero la nuova politica jugoslava¹⁹⁶. L'insufficiente numero di insegnanti di lingua materna italiana, soprattutto nelle scuole elementari in Istria e a Fiume, peggiorò dopo la chiusura della scuola italiana per insegnanti di Fiume¹⁹⁷.

Secondo le direttive della dirigenza dell'UIIF, che doveva seguire quelle jugoslave, agli insegnanti delle scuole di lingua italiana dovevano essere assicurate migliori condizioni di vita e di lavoro, ma soprattutto una più accurata preparazione marxista-leninista¹⁹⁸. I primi segnali di indottrinamento politico per insegnanti si verificarono subito dopo gli avvenimenti del Cominform che causarono il distacco della Jugoslavia dall'URSS. In questo periodo L'UIIF organizzò, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione della Croazia, la prima "Consultazione dei lavoratori culturali italiani". All'incontro, che si tenne a Zagabria il 25 e 26 agosto del 1948, parteciparono circa 150 insegnanti di tutte le scuole italiane, oltre a numerosi intellettuali ed operatori culturali. L'obiettivo finale della consultazione era chiaramente improntato a condizionare ed indottrinare gli intellettuali e gli

¹⁹³ Ivi, p. 231.

¹⁹⁴ Ivi, p. 240.

¹⁹⁵ Ivi, pp 549-551.

¹⁹⁶ G. Radossi, *Documenti dell'Unione degli italiani dell'Istria e di Fiume (gennaio 1947-maggio 1948)*, cit., pp. 129-145.

¹⁹⁷ S. Sau, *La comunità sacrificata*, cit., p. 33.

¹⁹⁸ E. e L. Giuricin, *La comunità nazionale italiana*, cit., p. 182.

operatori scolastici italiani, allo scopo di isolare i cominformisti e diffondere le tesi politiche jugoslave. Particolare enfasi veniva data ai valori della fratellanza: gli insegnanti venivano spronati a diventare i costruttori di una "nuova scuola italiana" e di una nuova "cultura socialista", a sviluppare la coscienza di appartenere alla nuova Jugoslavia socialista diffondendo l'amore verso il lavoro, l'eroismo e l'educazione socialisti, ed a fondare il proprio insegnamento sulla teoria del marxismo-leninismo attraverso l'elevamento ideologico-politico¹⁹⁹.

In questo frangente emerse anche la questione della carenza di insegnanti, che obbligò la Commissione e gli enti incaricati ad istituire un nuovo corso speciale di abilitazione per maestri presso il Ginnasio di Fiume (resosi indispensabile dopo la chiusura dell'Istituto magistrale). Per fare fronte al problema della formazione di nuovi docenti l'UIIF propose di aprire una sezione in lingua italiana presso l'Accademia pedagogica di Pola, e di dare il via a Rovigno alla prima edizione del corso di perfezionamento di lingua italiana per gli insegnanti²⁰⁰.

Successivamente si svolse a Pola, tra il 9 e il 10 dicembre del 1950, la 5° Assemblea plenaria dell'Unione degli Italiani, che fu caratterizzata da una serie di novità originate dalla convalida del processo di democratizzazione e di distacco dall'Unione Sovietica allora in corso in Jugoslavia. Tra i vari argomenti trattati, si discusse nuovamente delle problematiche nell'ambito scolastico, in particolar modo dell'inadeguata preparazione ideologica del corpo insegnanti. La causa era evidente: dopo le epurazioni e gli enormi vuoti causati dall'esodo, i pochi giovani insegnanti, preparati velocemente dalle scuole magistrali e dalle accademie locali per sopperire alla mancanza di docenti nelle scuole²⁰¹, non riuscivano a svolgere adeguatamente quel ruolo di indottrinamento politico sui discenti e le famiglie che il governo jugoslavo pretendeva da loro. Alla loro competenza professionale e al loro grado di preparazione tecnica e pedagogica venivano, dunque, anteposte le loro qualità politico-ideologiche²⁰². Si avvertiva chiaramente un ampio scollamento della

¹⁹⁹Ivi, pp. 145-146.

²⁰⁰ Ivi, pp. 224-225.

²⁰¹ Unione degli italiani dell'Istria e di Fiume, *Lettera al consiglio per l'istruzione, la scienza e la cultura*, Fiume 6 agosto 1952, Centro di ricerche storiche di Rovigno, doc. n° 4706/85. In questa lettera l'UIIF chiese che, per l'anno scolastico 1952/53, il corso speciale per la formazione dei nuovi insegnanti italiani, in particolar modo per i 7 che sono iscritti al secondo anno del corso, continuasse, in modo tale da poter completare i loro studi per l'insegnamento. La richiesta è dovuta per vari motivi: dei 180 insegnanti dichiarati nella lettera, c'erano circa 20 che *un giorno verranno necessariamente a mancare alla scuola, in quanto si tratta di persone che danno poco affidamento nel loro lavoro o perché politicamente passivi inattivizzabili o perché guastati da radicate e palesi convinzioni religiose o perché optanti con decreto che un giorno o l'altro lasceranno il nostro paese o perché attualmente insegnano materie nelle quali non sono abilitati*. Sono da segnalare le ultime righe della lettera, in cui si parla della dottrina politica: *è naturale che le persone da inviare al corso speciale, oltre a quelle che già insegnano, devono essere scelte con la massima cura e devono dare piene garanzie della loro preparazione culturale e della loro figura politica e morale. Per queste ragioni l'Unione ha raccolto dei dati e dispone di un elenco di persone che intendono frequentare il corso speciale, elenco che potrà essere ridotto al numero previsto secondo i criteri di cui sopra*.

²⁰² Unione degli italiani dell'Istria e di Fiume, *Lettera al compagno Bencic e Cernecca di Parenzo e Pola*, in «Lettera al consiglio per l'istruzione, la scienza e la cultura», Fiume 8 agosto 1952, Centro di ricerche storiche di Rovigno, doc. n° 4706/85.

popolazione italiana dalle direttrici e dai rigidi modelli ideologici imposti dal PCJ. Questo distacco doveva essere colmato proprio da un corpo docenti inteso quale fedele esecutore delle volontà del Partito e delle sue strategie di gestione del consenso. A questo fine si organizzò, durante le vacanze invernali del 1950, un corso di marxismo-leninismo, al quale avevano partecipato 90 docenti²⁰³.

Il 4 settembre del 1958 venne organizzato a Fiume un convegno dei docenti delle scuole elementari e medie italiane di tutta la regione, al quale parteciparono oltre un centinaio di insegnanti e di operatori scolastici. L'incontro dette dei risultati per quanto riguardava l'elaborazione dei programmi d'insegnamento della lingua e della storia italiane. I programmi di italiano e storia vennero definiti in modo più coerente ed unitario, al fine di rispettare adeguatamente i valori e le peculiarità nazionali italiane. Fra le conclusioni del convegno vi fu quella di proporre alle autorità scolastiche la creazione di una Sezione (Istituto) pedagogico per tutte le scuole italiane operanti in Jugoslavia e degli Ispettorati per le scuole italiane nei tre distretti di Fiume, Pola e Capodistria. I docenti chiesero inoltre l'erogazione di fondi e di finanziamenti aggiuntivi per il completamento delle biblioteche in tutte le scuole italiane, nonché l'introduzione dell'insegnamento facoltativo di un certo numero di lingue straniere (francese, inglese e tedesco). Dal convegno emerse inoltre la richiesta di assicurare in tutte le scuole miste almeno un vicedirettore di nazionalità italiana²⁰⁴.

Tra il 2 e 3 settembre 1960 ebbe luogo un'importante consultazione dei docenti delle scuole italiane dei tre distretti di Fiume, Pola e Capodistria, alla quale parteciparono circa 150 insegnanti ed i direttori degli istituti scolastici della comunità italiana. L'incontro dette nuovo impulso all'apparato scolastico italiano e contribuì a infondere un rinnovato senso di fiducia tra gli insegnanti²⁰⁵. Dal dibattito scaturirono nuove proposte e idee per lo sviluppo della scuola italiana in Istria ed a Fiume.

Una delle principali conclusioni fu quella di predisporre i preparativi per l'istituzione di una rete prescolastica (sino a quel momento assente) e la fondazione di nuove scuole professionali. Fu inoltre

. In questa lettera si fece richiesta di inviare i dati riguardanti la posizione sociale, la posizione politica, la posizione morale e il parere da parte del potere popolare di coloro che avevano fatto domanda per iscriversi al corso speciale per insegnanti.

²⁰³ E. e L. Giuricin, *La comunità nazionale italiana*, cit., pp. 160-161.

²⁰⁴ Ivi, p. 214. Per un approfondimento, *verbale delle consultazioni degli insegnanti italiani delle scuole dell'Istria, Fiume e Capodistria*, 3 aprile 1958, Centro di ricerche storiche di Rovigno, doc. n° 4686/85. Nello stesso periodo la scuola ottennale di Pola si è impegnata per formare i docenti dal punto di vista dello studio marxista e pedagogici, mentre è stata utilizzata sia la radio che il grammofono per l'insegnamento e l'approfondimento della lingua italiana. Tuttavia, per questi insegnanti, nonostante gli anni di lavoro, mancava la qualifica per insegnare nelle classi superiori della scuola ottennale.

²⁰⁵ *Verbale della riunione della commissione scolastica dell'Unione degli italiani*, 2 luglio 1959, Centro di ricerche storiche di Rovigno, doc. n° 4685/85. In questo periodo vennero formati, con successo, dei nuovi insegnanti delle classi ottennali inferiori grazie al corso pedagogico accelerato; tuttavia, era necessario aprire un secondo corso, della durata di 4 mesi (dal 6 settembre 1959 al 15 gennaio 1960) in modo tale da poter qualificare altri insegnanti che fossero pronti a lavorare, già nel secondo semestre dell'anno scolastico 1959/60, nei distretti di Capodistria e Pola, dove la carenza di docenti era più marcata. Per l'abilitazione all'insegnamento alle classi superiori, la creazione di un corso accelerato era più problematica: infatti il corso di studi sarebbe dovuto durare 3 anni, con i corsi che si sarebbero svolti ogni 2-3 mesi all'anno, periodo in cui gli insegnanti avrebbero dovuto essere esonerati dal loro lavoro per poter studiare per conseguire il diploma,

proposto di affrontare seriamente il problema delle scuole miste, strutture che limitavano fortemente l'autonomia delle sezioni e degli operatori didattici italiani²⁰⁶.

I docenti toccarono anche la questione della fornitura urgente di libri italiani per le biblioteche scolastiche che si trovavano allora in una situazione veramente disastrosa²⁰⁷.

I partecipanti proposero inoltre di aggiornare i programmi scolastici per avvicinarli di più alle esigenze del Gruppo Nazionale Italiano ed ai reali interessi degli alunni. Fu suggerito di modificare il programma di storia ampliando i contenuti rivolti alla storia italiana rispetto a quella jugoslava²⁰⁸.

Tra le altre cose venne proposto di introdurre quanto prima dei metodi e dei sistemi didattici più moderni, specie per lo studio della lingua materna.

La conclusione più importante del convegno fu quella di dare vita, durante le vacanze estive del 1961, a un corso speciale di perfezionamento linguistico e professionale per gli insegnanti²⁰⁹, da realizzare in collaborazione con le Cattedre di italianistica delle Università di Zagabria e di Belgrado e con l'apporto diretto delle autorità scolastiche del distretto di Pola²¹⁰.

²⁰⁶ *Verbale delle consultazioni degli insegnanti italiani delle scuole dell'Istria, Fiume e Capodistria*, 3 aprile 1958, Centro di ricerche storiche di Rovigno, doc. n° 4686/85. Per quanto concerne le scuole miste, un esempio viene riportato dalla scuola ottennale di Dignano, dove, nonostante i 143 alunni iscritti, venne imposta la fusione delle classi. Un altro caso di scuola mista riguarda Parenzo, dove la scuola ottennale italiana dipendeva da quella croata. Qui alcune materie (disegno, ginnastica e musica) non venivano insegnate in lingua italiana, bensì in croato, sempre per la carenza di insegnanti.

²⁰⁷ *Verbale della riunione della commissione scolastica dell'Unione degli italiani*, 2 luglio 1959, Centro di ricerche storiche di Rovigno, doc. n° 4685/85. La stampa e la traduzione dei libri di testo per i nuovi programmi scolastici erano a rilento, sia per la quantità che per una questione economica. Il problema più grave riguardò l'inutilizzo dei libri di testo importati dall'Italia, poiché non rispettavano i principi ideologici socialisti delle scuole presenti in Jugoslavia. Per un confronto, Unione degli Italiani, *Riunione della commissione scolastica*, 22 settembre 1962, Centro di ricerche storiche di Rovigno, doc. n° 4718/85. La situazione rimase invariata nel 1962, dove addirittura gli insegnanti furono costretti a dettare appunti per sopperire alla mancanza dei libri di testo.

²⁰⁸ *Ibid.* Durante la riunione si è discusso del programma delle scuole italiane che, rispetto a quello delle scuole jugoslave, riprendeva anche la letteratura e la storia dell'Italia, rendendo il programma troppo vasto. Si valutò quindi l'ipotesi di chiedere al Ministero dell'istruzione di poter alleggerire il programma di letteratura e storia croata.

²⁰⁹ A. Schacherl, *Verbale della riunione della commissione scolastica*, Fiume 16 gennaio 1953, Centro di ricerche storiche di Rovigno, doc. n° 4702/86. Le problematiche riguardanti la scarsa preparazione degli insegnanti sulla lingua italiana era nota già da anni: "La prima sessione degli esami professionali per la qualifica di maestro ha dimostrato poca serietà nella preparazione, deficienze nella conoscenza dell'italiano, mancanza di orientamento nella conoscenza del sistema della democrazia socialista. La deficienza più grave sta però nel fatto che il compito scritto ha dimostrato in tutti i candidati, tranne due, la mancanza quasi assoluta di coscienza e di esperienza educativa". Per un confronto, Z. Susanj, *Verbale della riunione dei direttori*, cit., 18 gennaio 1955, Centro di ricerche storiche di Rovigno, doc. n° 4690/85. "Un altro problema assai grave è quello della preparazione professionale degli insegnanti delle classi superiori delle scuole ottennali e delle scuole medie. La maggioranza di essi è costituita da maestri o da insegnanti di fortuna in possesso dell'esame di maturità".

²¹⁰ E. e L. Giuricin, *La comunità nazionale italiana*, cit., pp. 222-223.

Capitolo terzo: l'istruzione in aula

Il materiale raccolto proviene quasi interamente dal Centro di ricerche storiche di Rovigno, che custodisce il fondo librario denominato “Scuola italiana dell'Istria – Libri scolastici”. Questo fondo ha il compito di preservare libri e manuali scolastici, sussidiari e materiali didattici utilizzati nel corso degli anni dagli studenti delle scuole italiane dell'Istria e di Fiume²¹¹.

In questa raccolta sono presenti sia alcuni programmi scolastici redati per la scuola elementare con lingua d'insegnamento italiana – nello specifico quelli della Repubblica popolare di Croazia, datati tra il 1946-48, 1962 e 1971, sia alcuni testi scolastici della scuola elementare – in alcuni casi anche diverse edizioni di anni diversi dello stesso testo - comprendenti vari periodi; tuttavia, quello preso in esame copre il periodo che va dal 1945 al 1980.

In questo specifico caso vengono principalmente prese in esame solo le materie, o parte di esse, che potrebbero aver subito una modifica a favore dell'ideologia socialista, ossia la storia, l'italiano (intesa come materia letteraria), la geografia e, quando riportata, la materia di educazione morale e sociale.

La scuola elementare è un'istituzione autonoma sociale educativo-istruttiva fondata sui principi della direzione sociale (autogestione). [...] La scuola elementare in Jugoslavia è unitaria, e la sua unitarietà si fonda su più punti: sul ruolo sociale comune; sul fine educativo e sui compiti che suggerisce la collettività socialista; su principi socialisti, politico-sociali e su basi educative e attuali che permettono ai cittadini di svilupparsi interamente; su eguale durata e su eguali diritti alle stesse condizioni per tutti coloro che superano la scuola elementare²¹².

Con questa premessa della legge Generale del 1959 si plasma definitivamente la scuola in Jugoslavia. Seppur applicate già nei precedenti cicli scolastici, la riforma scolastica chiarisce definitivamente alcuni punti sull'istruzione. L'articolo 29 evidenzia la natura della scuola elementare e la sua l'importanza nel creare una società socialista:

Le funzioni di questa scuola [elementare] sono soprattutto: dare le basi dell'educazione socialista e un'istruzione moderna generale;

²¹¹ P. Delton, *I libri per la scuola con lingua d'insegnamento italiana in Jugoslavia (1945-1991) nel fondo librario del CRS di Rovigno. Con un approfondimento sul libro “Primo anno di scuola” (UIIF, 1945)*, Centro di ricerche storiche di Rovigno 2021, p. 300.

²¹² L. Peresson, *La scuola jugoslava oggi. Con particolare riguardo alla repubblica di Slovenia*, Università di Padova-istituto di Pedagogia, Liviana editrice Padova 1965, pp. 41-42.

aiutare la totale formazione degli alunni, sviluppare le attitudini al lavoro, curare e stimolare le possibilità e le inclinazioni personali e infine aiutarli nella scelta della professione. Per avere migliori risultati la scuola collabora con la famiglia²¹³.

Invece la tutela delle scuole delle minoranze presenti in Jugoslavia viene sancita dagli articoli 71 e 77:

nelle scuole e nelle sezioni di minoranza, i programmi includono pure l'insegnamento della loro letteratura;

perché le minoranze possano partecipare attivamente alla vita sociale della nazione, nelle suddette scuole e sezioni si insegna pure la lingua della Repubblica Popolare;

in alcune zone, in relazione alle particolari situazioni etniche, si istituiscono scuole bilingui²¹⁴.

L'obiettivo finale della scuola ottennale è di dare un'educazione generale che risponda alle esigenze dell'epoca e punti all'istruzione tecnica e all'esercizio della vita in una società socialista. Facendo così, si pone l'allievo sia nelle condizioni di poter scegliere la professione più adatta per le sue possibilità intellettuali, sia di essere a conoscenza delle organizzazioni sociali, come l'autogestione e i diritti e doveri nella società socialista²¹⁵.

Con la legge Generale assumono importanza anche le cosiddette "materie libere", ossia componenti integranti obbligatorie dell'istruzione, che hanno il compito di arricchire, ampliare l'attività scolastica e indirizzare al meglio gli alunni verso i loro interessi. I principi delle materie libere si basano sul principio dell'autogoverno e dell'autogestione degli alunni i quali, assieme alle organizzazioni sociali (per le elementari i già istituiti pionieri), dirigono le attività sotto la supervisione dell'insegnante. In questo modo gli alunni apprendono fin da piccoli l'organizzazione e la struttura della società socialista²¹⁶.

²¹³ Ivi, pp. 22-23.

²¹⁴ Ivi, p. 105.

²¹⁵ Ivi, pp. 42-43.

²¹⁶ Ivi, pp. 49-50.

3.1 I programmi scolastici

Il programma scolastico del 1946-47 espone le principali caratteristiche della storia, materia che si iniziava a studiare come vera e propria materia dalla classe III, ma che era già presente nelle prime due classi come materia pratica, ossia generalmente osservando tutto ciò che circonda lo scolaro e i racconti dei genitori e nonni²¹⁷. Emerge fin dalle prime righe del programma la volontà di mettere in evidenza la fratellanza di tutte le popolazioni presenti all'interno della RPFJ, dando una visione positiva alla Lotta popolare – vista come una libertà totale e fulcro della giustizia sociale e della difesa della patria – che ha contrastato tutti i suoi nemici, con riferimento specifico al fascismo. Successivamente un altro obiettivo è quello di far sì che l'alunno sia consapevole che il popolo, sempre attraverso la lotta, può creare uno stato in cui gli interessi delle masse popolari corrispondano a quelli dei governanti²¹⁸.

Per la classe terza il programma include il periodo che va dalla Preistoria sino al 1600 visto dal punto di vista della Croazia, ma sono presenti anche elementi di eventi storici riguardanti l'Italia. Emergono due elementi in particolare: il primo riguardante la perdita dell'autonomia croata a favore della Repubblica di Venezia, vista come un paese ostile e occupante, con riferimento specifico alla «Dalmazia croata»; la seconda è molto più evidente perché un grande balzo temporale, e parla della lotta antifascista nella regione Giulia in relazione con la lotta popolare di liberazione per tutti i paesi della Jugoslavia, da cui deriva la fratellanza italo-jugoslava, con riferimento specifico al maresciallo Tito²¹⁹.

Per la classe IV è importante sottolineare come il programma preveda le guerre d'indipendenza italiane e l'affermarsi del capitalismo a discapito delle masse popolari, prive di libertà. Di seguito si giunge ai primi del '900 in cui si studia la Prima Guerra Mondiale (definita “guerra imperialista”) con la Rivoluzione russa e l'ascesa al potere di Lenin e Stalin con la conseguente formazione dell'URRS, ma soprattutto la dittatura fascista definita «mezzo per opprimere la rivoluzione delle masse popolari in Italia»; poi si entra nel dettaglio con la formazione della Jugoslavia e la Seconda Guerra Mondiale con gli eventi che l'hanno caratterizzata. Si fa riferimento specifico al ruolo che ha avuto il partito comunista nella Lotta popolare di liberazione che, insieme alla lotta dell'URSS contro le potenze dell'asse, trasforma la Seconda Guerra Mondiale in guerra di liberazione, guidata dal maresciallo Tito (che viene scritto tutto in maiuscolo). In conclusione, si accenna alla liberazione

²¹⁷ Dipartimento Cultura C.P.R. per l'Istria. Sezione cultura del C.P.C. di Fiume, *Programmi d'insegnamento per le scuole elementari italiane*, anno scolastico 1946-47, p. 4 della sezione di storia.

²¹⁸ Ivi, p. 1 sez. storia.

²¹⁹ Ivi, pp. 2-3 sez. storia.

della regione Giulia dagli oppressori, alla formazione della RPFJ e dei risultati riportati dalla liberazione in Italia e in Jugoslavia²²⁰.

L'obiettivo finale di questo percorso d'insegnamento della storia è quello di far sì che l'alunno riceva le informazioni relative alla storia, riesca a creare autonomamente un giudizio personale e che, attraverso il supporto dell'insegnante, conosca tutte le lotte che le classi sociali popolari– indipendentemente dalla loro nazione d'origine – devono affrontare per essere libere²²¹.

L'insegnamento della lingua italiana subisce modifiche di stampo politico già a partire dalla classe prima. Fin dall'inizio si affrontano temi come i ricordi della Lotta Popolare di Liberazione, le atrocità commesse dai nemici del popolo, l'eroismo dei partigiani, il loro sacrificio e la figura di Tito²²². Tali argomenti vengono ripresi e approfonditi nella classe seconda, dove si sottolinea l'importanza di sviluppare nell'alunno «l'amore verso il luogo natio, specialmente attraverso l'avvincente ed appassionante presentazione della Lotta popolare di liberazione²²³» attraverso la lettura, la scrittura e il canto²²⁴. Successivamente si passa alla famiglia, che ha il compito di raccontare le vicende del passato, alla divisione della società e dei mestieri, dando risalto alla classe operaia, fautrice della Lotta popolare di liberazione (Lpl) nel lavoro, verso cui si deve sviluppare amore e stima, e delle istituzioni, sia come potere popolare che come festività ricorrenti²²⁵. Infine, i luoghi naturali, come il bosco, visti come rifugio durante la lotta di liberazione e i suoi risultati, e i partigiani²²⁶.

Dalla classe III cominciavano ad essere richieste delle recitazioni brevi riguardanti la Lpl presi e letti da libri di letture, giornali, periodici, riviste e «capolavori popolari» preparati appositamente per i bambini²²⁷, mentre per la classe IV si richiedono esposizione libere sia scritte che orali e recitazione a memoria di poesie e prose riguardanti la guerra²²⁸, e viene introdotta la lettura di poesie e prose dei partigiani²²⁹.

Infine, la materia di studio della geografia punta a rendere consapevole l'alunno su quale sia la propria regione, l'unità federale a cui appartiene, lo studio della Jugoslavia, dei propri confini e a sviluppare «l'amore verso i popoli lavoratori che compongono la RPFJ e verso il potere popolare»²³⁰.

Dalla classe III si studiava l'ambiente circostante, in particolare nella sua unità geografica, economica e popolare, e in questo caso veniva riportato l'esempio de «l'Istria il Litorale croato»²³¹.

²²⁰ Ivi, pp. 3-4 sez. storia.

²²¹ Ivi, pp. 4-6 sez. storia.

²²² Ivi, p. 3 sez. italiano.

²²³ Ivi, p. 4 sez. italiano.

²²⁴ Ivi, p. 5 sez. italiano.

²²⁵ Ivi, p. 6 sez. italiano.

²²⁶ Ivi, p. 7 sez. italiano.

²²⁷ Ivi, pp. 8-9 sez. italiano.

²²⁸ Ivi, p. 9 sez. italiano.

²²⁹ Ivi, p. 10 sez. italiano.

²³⁰ Ivi, p. 1 sez. geografia.

²³¹ Ivi, p.2 sez. geografia.

Dalla classe IV il programma si ampliava con lo studio delle altre regioni che componevano la Repubblica popolare di Croazia e più in generale le altre Repubbliche popolari per concludersi con lo studio della RPFJ, la sua posizione geografica rispetto al mondo, i suoi confini e i paesi confinanti, con uno studio più approfondito sull'Italia e sui suoi centri economici e culturali. Infine, si studiavano i paesi alleati alla Jugoslavia durante la guerra (Inghilterra e Stati Uniti d'America), in particolar modo l'Unione Sovietica, a cui si affida «l'amore, la fraternità e i vincoli ideali» tra i due paesi e «il ruolo decisivo dell'URSS nella guerra di liberazione dei popoli oppressi»²³².

Il programma d'insegnamento riguardante la geografia si concludeva con l'avvertenza di approfondire le lezioni con racconti riguardanti la brutalità della politica del fascismo che si era inferocita ancor di più con i popoli slavi, i quali risposero con la Lpl e con la creazione della RPFJ, che difese la libertà dei suoi popoli con la propria armata²³³.

Il programma scolastico per l'anno 1948/49 fu introdotto probabilmente per affrontare la carenza di insegnanti, apportando alcune modifiche organizzative senza stravolgere l'impianto generale. Tra le principali innovazioni vennero istituiti i turni di lezione mattutini e pomeridiani, al fine di ottimizzare l'uso del personale disponibile e degli spazi scolastici. Inoltre, si prevede la possibilità di adottare un orario ridotto in situazioni particolari, come nel caso di insegnanti assegnati a sezioni combinate o impegnati a metà giornata su due sezioni diverse²³⁴.

Per la materia d'insegnamento dell'italiano, dalla classe I si comincia a comprendere l'edificazione del socialismo, con la costruzione delle infrastrutture della società, e l'organizzazione dei pionieri, come si può diventare membri, i loro compiti, l'aiuto ai compagni nel lavoro. I pionieri vengono ripresi nella classe II, a cui si aggiungono «l'amore e il rispetto verso i dirigenti e i combattenti dell'Armata jugoslava», gli «sforzi ed eroismo durante la lotta» e «il potere popolare e la lotta popolare di liberazione come parte dell'insegnamento intuitivo». Particolare attenzione viene data alla fratellanza e l'unità dei popoli e delle minoranze nazionali in Jugoslavia, che vengono riprese ed approfondite nelle classi III e IV, in cui si propongono letture «sul cameratismo, sull'amicizia, [...] sugli eroi della lotta popolare di liberazione, sugli eroi del lavoro, sul grande condottiero dei nostri popoli, il compagno Tito». Queste letture vengono proposte perché hanno «un'enorme importanza educativa»²³⁵.

La materia di storia, che comincia sempre come materia di studio dalla classe III, ha molteplici compiti:

²³² Ivi, pp. 3-6 sez. geografia.

²³³ Ivi, p. 7 sez. geografia.

²³⁴ Ministero dell'istruzione della repubblica popolare di Croazia, *piano e programma d'insegnamento per le scuole elementari italiane con lingua d'insegnamento italiana*, istituto editoriale della Croazia, Zagabria 1948, pp. 5-6.

²³⁵ Ivi, pp. 10-18.

1. far conoscere agli alunni gli avvenimenti più importanti del passato dei nostri popoli e della nostra patria Jugoslavia ed avviare in tal modo gli alunni ad una giusta concezione del presente;
2. sviluppare l'amore e la dedizione alla patria ed ai suoi popoli;
3. educare negli alunni i sentimenti di attivi combattenti per la libertà e l'indipendenza della propria patria, facendo loro conoscere le lotte che i nostri popoli hanno sostenuto nel corso della loro storia contro i conquistatori e gli oppressori;
4. rafforzare e sviluppare ulteriormente la fratellanza e l'unità e le altre conquiste della lotta popolare di liberazione;
5. sviluppare il senso di orgoglio per la propria patria, per il suo glorioso passato e per i successi del presente e infondere l'odio implacabile contro i nemici della patria, contro tutti coloro che tramano ad abbattere le conquiste della lotta popolare di liberazione²³⁶.

Questi argomenti riguardano la classe IV, in cui si studia il periodo fascista in Italia. Il fascismo viene descritto come «lo sviluppo del movimento operaio, il tradimento dei capi opportunisti, la ripresa della grossa borghesia capitalisti», ma anche «il fascismo nella regione Giulia. La minoranza italiana in pugno all'imperialismo. L'oppressione nazionale dei croati e degli sloveni. La resistenza al fascismo del popolo lavoratore italiano della regione Giulia». Il programma poi si sofferma sulla Seconda Guerra Mondiale, in particolar modo sul «partito comunista della Jugoslavia con a capo il compagno Tito, ispiratore ed organizzatore della lotta popolare di liberazione», in modo tale da far sì che gli alunni acquistino «coscienza della lotta del popolo lavoratore, per una vita migliore», vengano a conoscenza delle «sue guide e i suoi eroi, il compagno Tito e la gloriosa lotta popolare di liberazione, l'armata jugoslava, come questa venne creata, e la sua funzione nella liberazione della patria» e conoscano «il contributo al progresso della loro minoranza nazionale». Viene dato spazio anche alle forze antifasciste italiane, definite nel libro “minoranza italiana” già negli eventi bellici della Seconda Guerra Mondiale. Il programma prosegue con la «creazione della fratellanza con i croati e gli altri popoli della Jugoslavia», per poi soffermarsi sulla RPFJ e le sue caratteristiche, specificando come la comunità italiana funga da collegamento per la relazione tra l'Italia democratica e la Jugoslavia²³⁷. La materia di geografia viene legata alla realtà sociale e con l'edificazione del socialismo in Jugoslavia: infatti «la materia deve essere svolta tenendo sempre presenti i suoi aspetti educativi e politici»²³⁸. Nei chiarimenti nella sezione di geografia del programma d'insegnamento viene riportato quanto segue:

²³⁶ Ivi, p. 21.

²³⁷ Ivi, pp. 21-25.

²³⁸ Ivi, p. 29

Attraverso le lezioni di geografia gli alunni debbono venire a conoscenza dei delitti dei fascisti e della loro politica basata sull'oppressione e sull'annientamento fisico dei popoli slavi, caduti sotto il giogo dell'imperialismo tedesco. Venendo a conoscere i luoghi dove si è svolta la lotta ed all'ardente amore per la RPFJ e il suo difensore, l'armata jugoslava²³⁹.

Nella classe III il programma si focalizza su due punti principali: la «ricchezza ed il lavoro di edificazione socialista nel nostro paese e sviluppare in essi l'amore per la loro patria, la RPFJ» e «sviluppare negli alunni una giusta concezione del mondo e della vita facendo loro conoscere l'edificazione socialista». Nella classe IV, si studiano i paesi confinanti con Jugoslavia e il «loro ordinamento sociale, i rapporti economici e politici col nostro paese (specialmente in relazione all'edificazione del socialismo nel nostro paese)». Una particolarità presente in questa sezione è l'elencazione delle città: alcuni nomi sono riportati in italiano (Zagabria, Spalato, Fiume, Pola), altri in croato (Osijek, Karlovac, Sisak, Slavonski Brod, Varaždin) e solo un nome viene riportato nelle due lingue, ossia Ragusa - Dubrovnik²⁴⁰.

Nel programma per la scuola elementare italiana del 1962 si trova, per la sola classe VIII, anche la materia chiamata *elementi di educazione morale e sociale*, che verrà analizzata successivamente. All'inizio del programma è presente una sezione in cui vengono esposti i fini dell'educazione in Jugoslavia. Le premesse riguardano i «rapporti sociali socialisti, dall'ulteriore sviluppo della democrazia socialista, poggiante sulla proprietà sociale dei mezzi di produzione e sull'autogestione dei lavoratori nell'economia e negli altri campi della vita sociale», a cui si aggiungono le «[...] possibilità della personalità umana resa libera nel socialismo». Con questi presupposti la scuola in Jugoslavia si pone come fini: l'educazione al lavoro, inteso come compiti per la gestione sociale in modo tale da rendere i futuri studenti responsabili ed attivi verso la propria comunità e contribuire allo sviluppo socialista del paese; la conoscenza della storia, per farsi sì che le nuove generazioni conoscano le conquiste fatte in passato dalla società moderna e le lotte per la libertà individuale; sviluppare il senso di fratellanza, di unità e di uguaglianza tra i popoli presenti nella RPFJ «nella fedeltà alla propria patria socialista, alla sua libertà ed indipendenza, per i diritti e il progresso sociale e soprattutto alle tradizioni della Lotta popolare di liberazione e della rivoluzione»²⁴¹.

Il programma prosegue con una sezione dedicata ai tratti essenziali della scuola elementare. In questa sezione, oltre a riportare gli obblighi scolastici, si sottolinea l'importanza dell'istituzione scolastica che deve impartire, con l'aiuto delle organizzazioni socialiste, un'educazione «sociale ai fini di una progressiva affermazione sociale ed individuale» e deve lavorare sul senso di appartenenza e

²³⁹ Ibid.

²⁴⁰ Ivi, pp. 25-28.

²⁴¹ *La scuola elementare. Struttura educativo- istruttiva*, EDIT, Fiume 1962, pp. 1-3.

edificazione del socialismo²⁴². Di conseguenza, la scuola diventa l'istituzione educativa che ha il compito di creare una coscienza socialista, in modo tale da non far avvicinare le nuove generazioni alle influenze «negative esercitate sui bambini e sui giovani, in primo luogo contro quelle clericali e piccolo borghesi»²⁴³.

Successivamente ci si sofferma sulle materie, a cominciare dalla lingua materna, che tuttavia non presenta elementi di indottrinamento ideologico.

Per la materia di geografia (definita come *conoscenza della natura e della società*), per le classi I, II e III viene rimarcata l'importanza di dover «includere l'alunno nel lavoro delle organizzazioni infantili; farlo partecipare alle rappresentazioni in occasione delle feste nazionali e scolastiche», ma soprattutto, grazie ai racconti sul passato, gli alunni potranno venire a conoscenza dei fatti storici più importanti, soprattutto «degli avvenimenti e dei personaggi più famosi della lotta popolare di liberazione»²⁴⁴. Gli argomenti vengono approfonditi nelle classi IV e V in cui ci si pone l'obiettivo di sviluppare negli alunni «il patriottismo e l'amore per il proprio paese, il rispetto delle opere e delle conquiste dei propri popoli, l'orgoglio di appartenere alle forze progressive del mondo» e «il desiderio del progresso sociale sia del proprio che degli altri popoli». Tutto questo nell'ottica di far conoscere agli alunni come la Jugoslavia abbia ottenuto l'indipendenza e come si sia realizzata l'unità e la fratellanza tra i popoli e la società socialista²⁴⁵. In particolar modo lo studio della RPFJ, definito come «libero paese del socialismo», sviluppa i seguenti argomenti:

- la lotta dei nostri popoli per la propria indipendenza: i nostri popoli hanno formato stati, hanno costruito fortezze e navi, si sono uniti nella lotta per l'indipendenza e sono insorti.
- Rivoluzione popolare e guerra popolare di Liberazione: resistenza, lotta ed eroismo del popolo – le grandi figure della lotta; il partito comunista della Jugoslavia (PCJ), insurrezione popolare, distaccamenti partigiani, eroi popolari, costituzione dell'Armata e del Potere popolare.
- Proclamazione della Repubblica: costruiamo il nostro paese socialista; il compagno Tito.
- RFPJ: abbiamo creato l'unità e la fratellanza, ci siamo uniti in una comunità salda, abbiamo assicurato la libertà (indipendenza); la nostra lotta per la libertà e la pace nel mondo²⁴⁶.

²⁴² Ivi, pp. 4-5.

²⁴³ Ivi, p. 9.

²⁴⁴ Ivi, p. 77.

²⁴⁵ Ivi, p. 102.

²⁴⁶ Ivi, p. 106.

Infine, nelle classi VI, VII e VIII si studiano in modo più approfondito la Jugoslavia, con le sue caratteristiche sociali, e i paesi del mondo. Vengono trattati dei caratteri politici per quanto riguarda l'URSS, in cui si studia il «significato della Rivoluzione d'ottobre» e «l'assetto sociale socialista», e la Cina, di cui si tratta il «significato della Rivoluzione democratico-popolare per la trasformazione della Cina semifeudale in un paese socialista»²⁴⁷.

Il programma di storia riporta i principi fondamentali per le classi VI, VII e VIII. Primo fra tutti viene elencata l'importanza dello studio della storia dei popoli della Jugoslavia e del popolo italiano, a cui si aggiunge successivamente lo studio delle «tappe importanti del passato dei nostri popoli e la loro lotta per la libertà, in special modo la nostra storia più recente: la Lpl e la costruzione del socialismo; si contribuirà così allo sviluppo della loro coscienza patriottica»²⁴⁸. Nella classe VIII si studia la storia contemporanea, cominciando dalla fine del XIX e l'inizio del XX secolo con l'analisi delle zone dell'Istria, della Dalmazia e il «Litorale sloveno». Successivamente si analizza il periodo della Prima Guerra Mondiale, in particolare la Rivoluzione d'ottobre e «le contraddizioni imperialistiche e il movimento operaio immediatamente prima della guerra», e il post-guerra, con la nascita del regno SHS, le sue problematiche e la «fondazione ed azione del Pcj», «le azioni del movimento operaio rivoluzionario in Jugoslavia nelle condizioni di illegalità. La presa di posizione del Pcj rispetto alla questione nazionale e contadina. [...] La dittatura monarco-fascista del 1929 e il colpo inflitto al movimento operaio rivoluzionario», ed infine la «situazione rivoluzionaria nel mondo. Soffocamento dei movimenti rivoluzionari in Europa. La controrivoluzione e l'intervento nella Russia dei Soviet. Creazione dell'URSS» e il suo sviluppo²⁴⁹.

La sezione riguardante la Seconda Guerra Mondiale, oltre a riportare i fatti salienti del conflitto e del secondo dopoguerra, tratta «la lotta del PCJ per l'indipendenza nazionale nel movimento antifascista» a cui segue la lotta di liberazione popolare e «l'insurrezione e la lotta del popolo dell'Istria e del Litorale sloveno per la libertà e l'annessione alla Jugoslavia. La partecipazione degli italiani di queste regioni alla lotta» e la «legalizzazione delle conquiste della Lpl» e la questione del TLT. Il programma di storia si conclude con la «decadenza del capitalismo. Il socialismo quale processo mondiale. Le diverse vie di sviluppo del socialismo», «il Cominform e la sua pressione sulla Jugoslavia. Importanza teorica e pratica della lotta condotta dal nostro paese» e «i rapporti tra Italia e Jugoslavia e le rispettive minoranze nazionali»²⁵⁰.

La materia di elementi di educazione morale e civile viene definita come «parte integrante di tutta l'attività della scuola» e si pone come obiettivo specifico «far conoscere agli alunni le esigenze, i

²⁴⁷ Ivi, p. 114.

²⁴⁸ Ivi, p. 122.

²⁴⁹ Ivi, pp. 126-127.

²⁵⁰ Ivi, p. 128-136.

principi e le norme fondamentali della morale socialista e indirizzarli ad esserne coerenti». L'obiettivo finale è quello di far comprendere i valori morali fondamentali e di favorire la formazione dei principi della coscienza sociale e socialista. Questi valori e principi sono elencati successivamente, e tra questi spiccano:

l'uguaglianza sociale e responsabilità comune; [...] inclusione del singolo nella gestione sociale; [...] cosciente adempimento dei compiti affidati e sviluppo degli interessi sociali comuni; [...] che cosa rende armonici tali interessi [personali e sociali] nella società socialista; [...] subordinazione agli interessi sociali; [...] rapporti democratici e di uguaglianza (unità e fratellanza); patriottismo socialista; [...] patriottismo, internazionalismo²⁵¹.

L'ultimo programma d'insegnamento analizzato, risalente al 1971, tratta come primo argomento i fini dell'educazione, stabilendo che questi dipendono «dai rapporti sociali e socialisti, dall'ulteriore sviluppo della democrazia socialista, poggiante sulla proprietà sociale dei mezzi di produzione, sull'autogestione dei lavoratori nell'economia e negli altri campi della vita sociale e sul diritto dei lavoratori alla ripartizione dei redditi; [...] e dalle possibilità della personalità umana resa libera nel socialismo». Successivamente vengono elencati i fini dell'educazione in Jugoslavia:

- Abilitare ed educare la giovane generazione [...], alla fioritura della comunità sociale socialista nel suo complesso.
- Preparare, abilitare ed educare la giovane generazione per i compiti della gestione sociale affinché, divenuta adulta, possa con cognizione di causa e con elevato senso di responsabilità verso la propria comunità e il suo sviluppo socialista, prendere parte attiva alla vita sociale quale cosciente costruttore del socialismo e porgere così il proprio contributo all'ulteriore sviluppo della democrazia socialista, poggiante sulla proprietà sociale dei mezzi di produzione e sull'autogestione dei lavoratori nell'economia e negli altri campi della vita sociale.
- Educare l'uomo libero [...], che tradurrà costantemente in atto tutte le possibilità latenti nell'interesse materiale e morale proprio e con ciò stesso anche nell'interesse della comunità, consolidando i propri rapporti sociali [...], sulla base dell'umanismo socialista [...].
- Educare la giovane generazione nello spirito della fratellanza, dell'unità e dell'uguaglianza dei popoli della RSFJ, nella fedeltà alla propria patria socialista, alla sua libertà ed indipendenza; educare il vero combattente per i diritti e la libertà del

²⁵¹ Ivi, pp. 138-139.

singolo e del popolo, inflessibile verso ogni sfruttamento, ogni discriminazione ed oppressione²⁵².

Il programma prosegue definendo la scuola elementare ottennale come «un'organizzazione di lavoro autonoma, fondata sui principi dell'autogestione». Tra le sue funzioni sociali spicca il punto di «partecipare attivamente, in modo autonomo e in collaborazione con le altre organizzazioni sociali, alla vita culturale del proprio ambiente e alla trasformazione socialista del paese». A ciò si deve aggiungere il compito educativo-istruttivo della scuola di «sviluppare negli alunni l'umanismo socialista, il patriottismo e il vero internazionalismo, facendo loro conoscere la lotta condotta dai nostri popoli del passato per la libertà, l'indipendenza, i diritti e il progresso sociali, in particolare la Lotta popolare di Liberazione, le sue conquiste e lo spirito che la pervase [...]»²⁵³.

Sebbene in questo caso non sia presente nessun elemento riconducibile all'indottrinamento politico nella materia di lingua materna, il discorso cambia per la materia di geografia, in cui si parla, a partire dalla III classe, degli «eroi del proprio paese: si parlerà di Ivo Lola Ribar, di Rade Končar, Boško Buha e in particolare della figura del compagno Tito»²⁵⁴.

Successivamente, nelle classi IV e V, si studia la «RSF di Jugoslavia – comunità fraterna aventi uguali diritti», la sua struttura, i popoli che vivono al suo interno e la divisione territoriale. Il paragrafo specifico, chiamato «la RSFJ – libera terra del socialismo», riporta i seguenti punti:

- Lotta dei nostri popoli per l'indipendenza. I nostri popoli hanno creato degli stati, hanno costruito fortificazioni e navi, si sono ribellati e sono insorti, si sono collegati tra di loro nella lotta per la libertà, per l'indipendenza e le rivendicazioni di carattere sociale [...].
- La rivoluzione popolare e la L.P.L. la resistenza, la lotta, l'eroismo e l'unità dei nostri popoli nella L.P.L. con alla testa il PCJ [...];
- Proclamazione della repubblica. Edificazione della repubblica socialista; il compagno Tito.
- La RSFJ. Abbiamo creato l'unità e la fratellanza, ci siamo uniti in una forte comunità, abbiamo assicurato la libertà (indipendenza); la nostra lotta per la pace nel mondo²⁵⁵.

²⁵² Istituto per l'incremento delle scuole della repubblica socialista di Croazia, *La scuola elementare. Struttura programmatica*, EDIT, Fiume 1971, pp. 7-8.

²⁵³ Ivi, pp. 14-16.

²⁵⁴ Ivi, p. 87.

²⁵⁵ Ivi, pp. 90-91

A questi punti salienti segue la spiegazione:

gli avvenimenti del nostro recente passato (L.P.L) e la nostra società d'oggi non sono soltanto il nostro orgoglio, ma anche un enorme contributo dato a tutta l'umanità. [...] Metteremo in rilievo che durante la L.P.L. siamo stati tra i portatori del progresso nel mondo e che lo siamo anche oggi in alcuni settori (organizzazione della società, lotta per la pace nel mondo, ecc....). Parleremo anche della nostra lotta contro gli oppressori e i conquistatori, perché questa storia è una parte della nostra sanguinosa lotta per l'indipendenza e soprattutto la L.P.L., cui si sente legato ogni uomo del nostro paese²⁵⁶.

Nella classe VI, lo studio sulla popolazione jugoslava e la sua densità vengono ricollegati ai «cambiamenti avvenuti a riguardo quale la conseguenza della Seconda Guerra Mondiale, l'incremento naturale e il suo aumento quale conseguenza dei mutati rapporti sociali nel nostro paese [...]. La struttura della popolazione in base alla professione e i cambiamenti avvenuti nel dopoguerra [...] sono l'indice migliore per comprendere tutto quanto di nuovo è avvenuto nel nostro paese»²⁵⁷. Per l'insegnamento di storia emerge l'obiettivo di «far conoscere agli alunni i periodi più importanti del passato dei nostri popoli e della loro lotta per la libertà, e più particolarmente l'epoca più recente della nostra storia e la lotta popolare di liberazione per sviluppare in tal modo la coscienza patriottica degli alunni»²⁵⁸.

Lo studio della storia contemporanea avviene nella classe VIII. Tra i primi argomenti trattati viene messa in risalto la Rivoluzione russa, il cui paragrafo viene intitolato «la vittoria della rivoluzione socialista in Russia e il suo significato mondiale» a cui viene poi collegata la fondazione del Pcj. Successivamente vengono trattati tutti gli argomenti del primo dopoguerra, dove si approfondisce la situazione della Jugoslavia monarchica per poi giungere alle battaglie della Seconda Guerra Mondiale. Il punto 7 del programma, intitolato «la lotta di liberazione nazionale e la rivoluzione popolare», tratta i vari passaggi della lotta partigiana in Jugoslavia, mettendo in risalto «l'insurrezione popolare dell'Istria e del Litorale». Nel punto 8 si tratta l'Italia nel secondo conflitto: qui si mette in luce «il passaggio dei soldati italiani di occupazione nella Lotta popolare di liberazione jugoslava – principale conquista del movimento della resistenza». Nell'ultima parte il programma parla dello «sviluppo della Jugoslavia socialista» e del «mondo dopo la II guerra mondiale». In questi ultimi due paragrafi si studiano la struttura della Jugoslavia federativa, «la conferenza della pace e la lotta per i nostri confini; [...] la soluzione della questione nazionale e della questione agraria; [...] la

²⁵⁶ Ivi, p. 93.

²⁵⁷ Ivi, p. 109.

²⁵⁸ Ivi, p. 113.

nazionalizzazione; caratteristiche principali della trasformazione sociale ed economica della Jugoslavia; l'edificazione del socialismo e della democrazia socialista; l'autogestione sociale» e «il sorgere di nuovi stati socialisti; [...] lo sviluppo delle forze socialiste nel mondo»²⁵⁹.

In conclusione, nei chiarimenti per la storia viene dato nuovamente grande spessore alla Lotta popolare di liberazione:

Trattando temi di storia nazionale, va dato rilievo alla lotta dei nostri popoli per la libertà. Se gli alunni comprendono e rivivono la lotta dei nostri popoli contro i vari conquistatori e il loro desiderio per la libertà, comprenderanno le tradizioni di lotta e le qualità morali che si sono manifestate nel passato e hanno avuto piena espressione nella L.P.L.²⁶⁰.

L'educazione morale e sociale, che si studia nella classe VIII ed è «parte integrante dell'intero processo educativo che si realizza a scuola in diverse forme», ha diversi obiettivi, tra cui il compito di «far conoscere all'alunno le esigenze fondamentali, i principi e le norme che regolano la morale socialista e indirizzarlo in modo da far propri detti principi». La materia viene poi divisa per argomenti, e tra questi spiccano:

- Conformazione degli interessi personali e sociali. Che cos'è che rende armonici questi interessi nella società socialista.
- Rapporti tra gli uomini, basati sui principi dell'umanesimo socialista e della fiducia dell'uomo, nel rispetto dei diritti e delle libertà del lavoratore.
- Subordinazione agli interessi sociali.
- Il ruolo del lavoro nella società socialista.
- Rapporti di democrazia e di pariteticità (unità e fratellanza); il patriottismo socialista.
- Patriottismo, internazionalismo.
- Il meccanismo della democrazia socialista.

Nei chiarimenti didattici si enuncia il bisogno di creare «condizioni più favorevoli per la formazione morale di una coscienza socialista della giovane generazione» e la scuola ha un ruolo importante nell'attuare ciò²⁶¹.

²⁵⁹ Ivi, pp. 117-118.

²⁶⁰ Ivi, p. 119.

²⁶¹ Ivi, pp. 121-122.

3.2 I testi scolastici

3.2.1 Il primo anno di scuola

Il primo libro analizzato si intitola *Primo anno di scuola: libro per la classe I della scuola elementare*, ed è stato redatto e stampato dall'Unione degli italiani dell'Istria e di Fiume (UIIF) nel 1945, anche se la sua preparazione risale all'inverno del 1944, ossia quando non erano ancora state definite ufficialmente le sorti dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.

Il libro, uno dei pochi creati direttamente in italiano e non derivato semplicemente da una traduzione dal serbocroato, arrivò nella scuola elementare italiana in Jugoslavia subito dopo la fine della guerra. Fu utilizzato sia per l'alfabetizzazione ma soprattutto come strumento di propaganda per sostenere e celebrare il nuovo sistema politico socialista jugoslavo.

Come suggerito dal titolo, questo libro è strutturato per la prima classe della scuola elementare italiana in Jugoslavia. Sul frontespizio, oltre al titolo, sono presenti i seguenti dati:

Il testo è stato preparato dall'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume / 1945 / Edito a cura del C.P.L. regionale per l'Istria²⁶².

Il libro è composto da 55 pagine di testo, e al suo interno si trovano immagini a colori. Le prime pagine presentano le lettere dell'alfabeto, prima le vocali e poi le consonanti, per dare spazio alle sillabe, alle parole, alle frasi semplici e verso la fine ad alcuni testi più complessi. Dalle pagine si può dedurre che l'intento di questo libro è di fungere da strumento di propaganda: si celebra la Lotta popolare di liberazione, dei partigiani e in particolar del leader Tito (visto come «l'eroe che non muore

mai, Tutti noi amiamo Tito, Tito è un eroe»), viene esaltata la vittoria del popolo sull'oppressore e vengono celebrati i valori che saranno alla base del socialismo jugoslavo: la libertà, la fratellanza e

²⁶² P. Delton, *I libri per la scuola con lingua d'insegnamento italiana in Jugoslavia*, cit., p. 333.

l'unità. Infine, va evidenziato l'intento degli autori del libro di celebrare l'unione di tutti i popoli della Jugoslavia, sulla base della quale è nata la Repubblica federativa popolare di Jugoslavia, ma soprattutto l'unione e la fratellanza dei popoli italiano e croato²⁶³, come viene riportato di seguito:

quando i croati sono insorti, anche le minoranze italiane si sono unite ad essi contro l'occupatore. Perciò noi cantiamo:

avanti uniti croati e italiani, nella certezza di un più bel domani. Rossa una stella sbocciata è come un fiore nel cielo bianco del nostro tricolore.

Evviva la Croazia federale! evviva la fratellanza italo-croata nata nella Lotta Popolare di Liberazione!²⁶⁴.

Un altro esempio di fratellanza e unità si può ritrovare nella storia intitolata *la favola della famiglia*, che può essere ben intesa come una metafora della Lotta popolare di liberazione. In questo breve racconto si narra di un villaggio il cui capo è «cattivo, malvagio e ingordo», ed è in combutta con dei banditi che si nascondono in un bosco nei pressi del paese. Ad un certo punto, dopo che il capo e i banditi hanno saccheggiato il villaggio, le cose cominciano a cambiare:

le famiglie videro il pericolo e pensarono: - se rimaniamo staccate non potremmo difenderci. Se, invece, uniamo tutte le nostre forze, riusciremo a scacciare questa maledetta banda. – E si associarono. Ma prima di associarsi, stabilirono esattamente i loro doveri e i loro diritti. Perché non volevano mica litigare ancora fra loro. Poi fecero la guerra ai briganti e presto li scacciarono dal paese e dal bosco vincendoli tutti. Vinti i nemici, incominciarono ad organizzare la loro vita. In poco tempo i loro beni e la loro fortuna rifiorirono di nuovo. Dappertutto echeggiavano canzoni di lavoro e di gioia. E videro che la loro Unione era la loro forza e il loro benessere²⁶⁵.

La spiegazione di questa storia si trova nelle pagine successive, sotto la voce *la Jugoslavia Federativa*:

Avete udito la favola delle famiglie. Avete visto come vivevano. Proprio così vivevano i popoli in Jugoslavia. La vita dei croati, dei serbi, degli sloveni, dei montenegrini, dei macedoni era assai dura. Il governo che li amministrava era ingordo di denaro. Prendeva questo denaro ai popoli. E perché i popoli non potessero ribellarsi, seminava fra loro l'odio

²⁶³ Ivi, pp. 338-339.

²⁶⁴ Unione degli italiani dell'Istria e di Fiume (UIIF), *Primo anno di scuola: libro per la classe I della scuola elementare*, 1944, p. 39.

²⁶⁵ UIFF, *Primo anno di scuola*, cit., p. 51.

e la discordia. Il governo faceva di tutto perché i croati litigassero coi serbi, i serbi coi croati. E intanto il governo era in combriicola coi tedeschi. Quando i tedeschi occuparono la Jugoslavia il governo tradì il popolo. Invece di combattere andò all'estero e lasciò i popoli in mano dei fascisti.

Allora i nostri popoli andarono insieme in lotta e distrussero i fascisti. Essi con le loro forze unite si costruirono un felice avvenire di pace e di amore²⁶⁶.

La spiegazione prosegue sottolineando che anche la comunità italiana fa parte della Jugoslavia e gode degli stessi diritti degli altri popoli della Federazione. Infine, viene elogiata anche la figura di Tito con queste parole:

Ma, affinché tutto sia perfetto, vi è ancora qualcosa. C'è un uomo che ha guidato i popoli della Jugoslavia attraverso la lotta verso la fortuna e la pace. Questo uomo è amato e stimato da tutti i nostri popoli. Indovinate chi è?²⁶⁷.

Nel libro si trovano anche incitazioni alla violenza verso i balilla, probabilmente con il preciso obiettivo di sviluppare dell'odio verso i nemici della patria²⁶⁸, come viene descritto da questa breve storiella:

In un teatro di Fiume / I balilla cantavano superbi sul palcoscenico. – Li lasceremo finire? – chiese Paolino. – No, compagni! Fuori le fionde e scegliete il bersaglio. – Poco dopo una gragnuola di sassi scendeva dal loggione sulle teste lisciate dei piccoli fascisti²⁶⁹.

Un altro esempio di odio verso il nemico e l'Italia fascista viene ripreso dal giovane pioniere Paolino, protagonista di due racconti, intitolati *i giornali murali nella casa del pioniere* e *Bisogna lavorare*. Nel primo racconto Paolino legge una lettera del suo compagno di classe Daniele che scrive:

²⁶⁶ Ivi, p. 54.

²⁶⁷ Ivi, p. 55.

²⁶⁸ P. Delton, *I libri per la scuola con lingua d'insegnamento italiana in Jugoslavia*, cit., p. 333.

²⁶⁹ UIFF, *Primo anno di scuola*, op.cit., p. 50.

Cari compagni, amate la vostra scuola!

I tedeschi e gli ustascia avevano bruciato la scuola del mio villaggio. Avevano portato via anche la nostra maestra. Una parete e il tetto erano distrutti.

Ma era inutile piangere.

Ciascuno di noi prese chi una Pala e chi un piccone, mentre altri cercavano delle tavole, dei mattoni e delle tegole.

Dopo sette giorni di lavoro, la scuola era pronta, proprio quando arrivava in paese la nuova maestra.

Morte al fascismo - Libertà ai popoli!

Nel secondo racconto Paolino ascolta il racconto di suo fratello Giulio:

come sai io facevo il Corriere. Eravamo proprio in aprile, quando fui mandato in Dalmazia. Avevo camminato tutto il giorno senza mangiare nulla. Finalmente verso sera arrivai in un piccolo paese c'erano ancora alcune case abitate.

Entrai in una casa. Trovai solo un fanciullo di otto anni e una ragazza di quindici. Non avevano più nessuno. I genitori, due fratelli e una sorellina di pochi mesi erano stati uccisi dai fascisti pochi giorni prima. Ma essi non piangevano più.

Mi diedero da mangiare e da dormire.

Al mattino, quando mi svegliai, trovai la colazione sul tavolo. Essi erano già al lavoro, sui campi. Ma mi raggiunsero sulla strada. E il più piccolo mi disse: «scusaci, compagno, se ti abbiamo lasciato solo. Ma bisogna lavorare, altrimenti come faremo noi partigiani a vincere?»²⁷⁰.

3.2.2 I libri di lettura (1950-1978)

I libri di lettura dei testi, intitolati tutti *libri di letture*, erano indirizzati alla classe I (pubblicato nel 1955), alla classe II (pubblicato nel 1950), alla classe III (pubblicato nel 1964), alla classe IV (il primo pubblicato nel 1953, il secondo nel 1955 e il terzo nel 1964), per la V classe (pubblicato nel 1965). Infine, quello per la settima classe (il primo pubblicato nel 1967, mentre il secondo nel 1978).

Questi testi, che vengono riportati in ordine crescente partendo dalla I classe, presentano sia delle semplici letture per bambini e ragazzi sia delle letture che possono essere riconducibili alla

²⁷⁰ Ivi, p. 52.

propaganda jugoslava, riprendendo molti temi come l'amore per la patria, l'uguaglianza tra i popoli, la fratellanza e l'unità tra italiani e jugoslavi; tuttavia, c'è anche la volontà di affermare come giusta la sovranità jugoslava dei territori dell'Istria, della Dalmazia e della Città di Fiume sostenendo che la popolazione che vi abita sia quasi esclusivamente di lingua slava. Questi argomenti si ritrovano in

tutti i libri di testo per tutte le classi, e man mano che si passa alla classe successiva i testi si arricchiscono di contenuto.

Il volume per la prima classe, intitolato *libro di lettura per la I classe delle scuole elementari*, è stato stampato dalla casa editrice EDIT di Fiume nel 1955. Il libro raccoglie esercizi basilari di grammatica italiana attraverso la narrazione di eventi di un anno scolastico. Durante la narrazione, si trovano anche alcuni riferimenti alla propaganda.

il primo elemento che emerge è la figura di Tito che, nel testo intitolato *Tito Tito*, viene rappresentato come un leader buono e amato da tutti. In queste pagine sono riportate due foto del Maresciallo: la prima lo ritrae circondato da bambini, accompagnata dalle parole «I pionieri a Tito: - ti amiamo, Tito. Tito ama i pionieri»²⁷¹; la

seconda lo mostra mentre si prepara a fare un discorso, con la didascalia «Tito parla al popolo riunito. È una riunione»²⁷².

²⁷¹ M. Uni, M. Verona, *Libro di lettura per la II classe elementare*, EDIT, Fiume 1955, p. 33.

²⁷² Ivi, p. 45.

Infine, il racconto si conclude con una breve descrizione della figura di Tito, rappresentato come un eroe, ma con origini umili:

Il compagno Tito è la guida ed il maestro dei nostri popoli. Egli è figlio di contadini. Prima della guerra faceva l'operaio. Quando incominciò la grande guerra, Tito chiamò i nostri popoli alla lotta per la libertà. Per la nostra eroica e grande lotta il nome della nostra patria, la Jugoslavia, è conosciuto in tutto il mondo. Noi amiamo molto il compagno Tito e gridiamo: noi siamo di Tito, e Tito è nostro! Per la patria, per Tito, avanti!²⁷³.

Il secondo elemento di propaganda è la fratellanza e unità. In questi due brevi racconti i protagonisti sono giovani pionieri, e vengono narrate due situazioni diverse ma molto emblematiche. Nel primo esempio, si evidenzia l'unità dei popoli, elogiando l'aiuto reciproco tra i contadini. Nel secondo, si sottolinea l'importanza della fratellanza tra italiani e croati, mostrando come due giovani pionieri possano essere amici nonostante frequentino scuole con lingue d'insegnamento diverse:

Nell'Istria prosperano le viti. Veniero vive in Istria. Suo nonno possiede molte viti. Si è unito a tanti altri lavoratori ed ora si aiutano l'un l'altro; lavorano uniti. Pure Veniero aiuta a potare le viti. È ormai tempo. Presto verrà la primavera²⁷⁴.

Giulio e Milan abitano nella stessa casa. Ogni mattina vanno a scuola insieme. Giulio frequenta la scuola italiana e Milan frequenta quella croata. Strada facendo si raccontano le belle storielle che hanno imparato dalle loro maestre²⁷⁵.

La Lotta popolare di liberazione è un altro degli elementi di propaganda, forse il più presente all'interno di tutti i testi. Questo tema viene rappresentato per la prima volta attraverso la narrazione delle battaglie e all'amore verso i soldati verso la patria, dimostrato da due elementi: dalla lapide con la stella rossa nella pagina intitolata *Gloria ai nostri eroi* e dalle parole del narratore che racconta come «Essi hanno dato il loro sangue per liberare il nostro paese dall'oppressione nemica. Onoriamo i nostri Eroi²⁷⁶».

²⁷³ Ivi, p. 190.

²⁷⁴ Ivi, p. 66.

²⁷⁵ Ivi, p. 189.

²⁷⁶ Ivi, p. 198.

Scorrendo le pagine, si trovano altre storie che celebrano i partigiani e la Lotta popolare di liberazione. Nei testi, tuttavia, non è chiaro chi sia l'oppressore: se il riferimento sia all'occupazione nazifascista durante la Seconda Guerra Mondiale o all'Italia che, dal punto di vista jugoslavo, annesse ingiustamente l'Istria dopo la Prima Guerra Mondiale. Viene, invece, data grande enfasi ai partigiani italiani che hanno combattuto per la Lotta Popolare di Liberazione.

Tiziano è nato in Dalmazia, a Zara. Zeno è istriano, di Parenzo. Essi si amano. [H]A'nno lottato insieme a tanti altri per liberare i nostri popoli dall'oppressore. Spesso parlano tra di loro e rivivono le sofferenze e i molti episodi della Lotta di Liberazione. Essi sono fieri di aver dato tutto di sé stessi per la vittoria sull'oppressore. Ora il nostro popolo vive in libertà e serenità. Pure molti bambini hanno prestato il loro aiuto ai nostri liberatori²⁷⁷.

Un giorno la Jugoslavia fu soggiogata dallo straniero. L'occupatore cominciò a uccidere e imprigionare uomini, donne, vecchi e bambini. Allora i più coraggiosi, i più generosi, si armarono e iniziarono la giusta lotta di liberazione. Essi erano i primi partigiani di Tito. Ad essi si unirono anche i partigiani italiani di Trieste, Gorizia, Pola e Fiume²⁷⁸.

Il patriottismo viene espresso attraverso la raffigurazione della bandiera jugoslava accanto a quella italiana, quest'ultima caratterizzata dalla stella rossa ben visibile al centro. Questo elemento di propaganda è accompagnato dalla frase «Dove è la bandiera là è la Patria. La bandiera si onora. Non si abbandona mai»²⁷⁹ riportata sopra le due bandiere.

Per far comprendere meglio ai bambini l'importanza della bandiera, nella pagina successiva appare un'immagine di marinai che sollevano la bandiera jugoslava, con la spiegazione: «A bordo di una nave sono allineati i nostri Prodi marinai e salutano la bandiera»²⁸⁰.

Infine, il tema del patriottismo si conclude con una pagina intera intitolata *W il Primo Maggio*, dedicata alla Festa dei Lavoratori. Anche in questo caso, la bandiera italiana con la stella rossa è affiancata da quella jugoslava. Il testo celebra così il Primo Maggio:

²⁷⁷ Ivi, p. 89.

²⁷⁸ Ivi, p. 135.

²⁷⁹ Ivi, p. 77.

²⁸⁰ Ivi, p. 78.

Festa per tutti: grandi e piccini. Festa nell'aria, festa nei cuori. Ogni anno il giorno Primo Maggio ricorre la Festa del Lavoro. Gli operai nelle fabbriche, nelle officine, i contadini nelle campagne, i marinai, i soldati, studenti e scolari a scuola, tutti, tutti celebrano con entusiasmo questa festa. Pure noi pionieri, piccoli lavoratori, ci sentiamo giulivi, in questo giorno e cantiamo le più belle canzoni della lotta e quella nostra: "noi siamo Piccoli pionieri della patria l'avvenir" e auguriamo a tutti i lavoratori nuove conquiste nuovi successi.

Evviva il Primo Maggio!²⁸¹.

Il volume per la seconda classe, il *libro di lettura per la II classe elementare*, è stato stampato nel 1950 dalla casa editrice Školska knjiga di Zagabria e curato dall'UIIF. Il volume raccoglie una serie di racconti divisibili tra eventi della quotidianità ed elementi di indottrinamento politico. L'introduzione al libro presenta fin da subito la trattazione nella Jugoslavia e l'esaltazione alla Lotta popolare di liberazione; infatti, sotto al titolo *Repubblica nostra* è presente una poesia che assume quasi la solennità di una preghiera, nella quale si racconta come la lotta, vista come una grande tempesta, sia stata vinta grazie all'unione delle forze degli uomini:

Arditi passammo fra tenebre orrende,
tempeste cruente, tra il fumo e l'acciair!
L'unione fraterna vittrice risplende,
chè è libera e bella Tu possa brillar!

Repubblica nostra, il Tuo spirito riluca

²⁸¹ Ivi, p. 136.

nei secoli, al sole della libertà!
La via della gloria in eterno Ti adduca;
soltanto vittorie il vessillo Tuo avrà!

Sul nostro lavoro di gente temprata,
Di libere insegne risplende il fulgor!
Granitici petti son quei dell'Armata,
Per Te il nostro assalto ha potenza e ardor.

Repubblica nostra, il Tuo spirito riluca
nei secoli, al sole della libertà!
La via della gloria in eterno Ti adduca;
soltanto vittorie il vessillo Tuo avrà!

Avanti! Su avanti! E mai schiavi saremo!
Tu sempre più forte sei, terra d'eroi!
I voti dei morti per Te esaudiremo.
Sii eterna e felice dimora per noi!

Repubblica nostra, il Tuo spirito riluca
nei secoli, al sole della libertà!
La via della gloria in eterno Ti adduca;
soltanto vittorie il vessillo Tuo avrà!²⁸²

Subito dopo l'introduzione, incontriamo la figura del leader Tito, che nel testo intitolato *Tito e i bambini* viene descritto in modo autoritario come «comandante supremo della nostra gloriosa Armata, presidente del governo jugoslavo e il ministro della difesa nazionale²⁸³». La sua figura è anche caratterizzata da un atteggiamento paterno, quasi come se fosse il padre di tutti i bambini della Jugoslavia, poiché, proprio come ogni padre, si preoccupa «molto di loro e si interessa in modo particolare dei pionieri, come i migliori e più meritevoli tra i ragazzi in Jugoslavia»²⁸⁴.

A seguito di questa breve descrizione, si sviluppa un incontro tra il leader jugoslavo e i bambini. Durante questo incontro, in cui il "padre della Jugoslavia" esorta i pionieri a essere utili alla patria attraverso lo studio, Tito parla e risponde alle loro domande:

²⁸² *Libro di lettura per la II classe elementare*, a c. dell'UIIF, Školska knjiga, Zagabria 1950, p. 3

²⁸³ *Ivi*, p. 4

²⁸⁴ *Ibid.*

Tito: il vostro primo dovere è lo studio, per poter essere utili alla vostra patria. Voi dovete studiare bene, imparare le cose principali che sono necessarie per la vita di ogni uomo.

Dovete imparare come bisogna amare la propria terra, che tanto sangue ha dato per la libertà. Dovete e educarvi nello spirito di sinceri figli della vostra patria, come nella lotta si sono educati i vostri compagni più vecchi, i giovani. Noi abbiamo dinanzi grandi compiti e sono sicuro che voi li porterete a termine.

Tito: noi vogliamo creare per voi una patria, un paese, in cui possiate essere felici e contenti. Tutto sarà per voi e noi vogliamo che abbiate tutto.

Bambini: compagno Tito, qual è il vostro paese natio?

Tito: il mio paese natio è lo Zagorje croato, nella Croazia settentrionale. È una regione meravigliosa. Somiglia un poco alla Šumadia: è ondulata, Con Monti e vallate. Lì ho vissuto. Quando ero piccola come voi pionieri, portavo al pascolo le mucche e i cavalli. Andavo nel bosco a raccogliere legna. Sono cresciuto in mezzo alla natura. Ma tra bambini ci picchiavamo anche. Là vicino c'è il confine tra la Croazia e la Slovenia e

allora noi facevamo la guerra con i ragazzi sloveni. Questo era interessante. Ma anche se litigavamo ci volevamo lo stesso bene.

Bambini: anche noi oggi spesso giochiamo alla guerra. Soltanto che nessuno vuole essere fascista...

Bambini: raccontateci qualche cosa dei vostri genitori!

Tito: i miei genitori erano contadini. Mia madre era slovena e mio Babbo croato. Eravamo 5 fratelli e due sorelle. I nostri genitori lottavano per nutrirci, ma lo stesso ci hanno allevati tutti. Uno dei fratelli è morto, gli altri sono nelle formazioni partigiane. I bambini dei miei fratelli sono quasi tutti morti. Quattro sono morti nello Zagorje croato tra i partigiani.

Bambini: qual è il vostro picaro ricordo?

Tito: ho pochi bei ricordi perché vivevamo duramente. Ma il più bel ricordo è quello del primo libro ricevuto come premio a scuola: era un libro di racconti illustrati. Quasi ogni anno ricevevo a scuola i primi premi. Amavo leggere quei libri non solo perché erano belli, ma perché li avevo avuti in regalo. Mentre frequentavo la scuola dovevo nello stesso tempo lavorare anche a casa²⁸⁵.

Alla fine del dialogo la lezione sembra essere stata appresa dai giovani studenti: infatti «i ragazzi cantando ritornarono alle loro case, per studiare e lavorare così come aveva insegnato e consigliato il loro grande maestro, il maresciallo della Jugoslavia compagno Tito» a cui si aggiunge l'ammonimento «lavorate anche voi così!»²⁸⁶.

Il tema dello studio e della scuola emerge anche nel brano intitolato *I pionieri e la scuola*. Questo testo sottolinea l'importanza del dovere verso lo studio, mostrando come vengano premiati i più meritevoli:

Il pioniere Emilio di Albona frequentava regolarmente la scuola. Vi andava scalzo e stracciato d'inverno, Con la pioggia e il fango. Ma questo non scoraggiava Emilio che sapeva qual era il suo dovere e amava tanto il sapere. Un giorno a scuola ricevette un paio di scarpe di legno. Egli le serrò con gioia al petto e contento s'affrettò verso la sua casa. Per strada incontrò una ragazzetta che gli chiese:

- Olà, piccolo, vorresti darmi quelle scarpe?
- Che dici mai! Cambia tono! Le scarpe le ricevono solo coloro che si sono resi meritevoli verso il Movimento Popolare di liberazione.
- E in che modo ti sei reso meritevole della lotta popolare, Dimmi, fratello?
- Vado a scuola! - Rispose il ragazzo con coscienza²⁸⁷.

Nelle pagine successive si trovano tre brani che illustrano la struttura organizzativa della società jugoslava. Nei primi due testi, *La scuola è un collettivo* e *La cooperativa*, emerge il dualismo tra la scuola, presentata come un "collettivo di bambini", e la fabbrica, definita "collettivo di operai". Questo parallelismo riflette l'ideologia socialista, che enfatizzava l'importanza del collettivismo in tutte le sfere della vita, dall'istruzione al lavoro.

Il terzo testo, intitolato *Il lavoro e il piano quinquennale*, oltre a evidenziare il cambiamento radicale e il progresso portati dal socialismo rispetto al passato, dimostra come tutti gli aspetti della vita – scuola, lavoro, agricoltura – fossero strettamente connessi e orientati al rafforzamento della patria

²⁸⁵ Ivi, pp. 4-5.

²⁸⁶ Ibid.

²⁸⁷ Ivi, pp. 9-10.

socialista. Questa rappresentazione sottolinea il controllo pervasivo dello Stato sulla vita dei cittadini, inserendo ogni attività individuale all'interno di un progetto collettivo più ampio.

La morale trasmessa agli studenti è chiara: il compito di studiare non serve solo a migliorare sé stessi, ma contribuisce direttamente al progresso della società e al consolidamento del socialismo. In questo senso, la scuola non è solo un luogo di istruzione, ma diventa uno strumento fondamentale per inculcare i valori del regime e garantire che le future generazioni ripongano piena fiducia nel sistema ideologico:

La scuola è un collettivo di bambini, come la fabbrica è collettivo di operai. Nella scuola vi è il comitato, cioè un gruppo di 5 o sei pionieri, i più disciplinati e studiosi scolari, eletti da tutti gli altri pionieri della scuola.

Del comitato vi è un pioniere che prende il nome di presidente. Gli scolari che formano il comitato aiutano i loro compagni a studiare, organizzano i giuochi e le gare di studio, esortano alla disciplina, si occupano del giornale murale e curano l'abbellimento e la pulizia della classe. In quelle scuole dove il comitato è molto attivo tutti sono ubbidienti, disciplinati, attenti e fanno progressi nello studio²⁸⁸.

Prima della guerra nazionale e di liberazione le terre appartenevano ai ricchi padroni. Pochi erano i contadini che possedevano qualche piccolo pezzo di terra su cui lavorare. Le grandi distese di terreno dei ricchi padroni erano quasi sempre poco coltivate. Accadeva allora che il grano non bastava alla popolazione e la gente aveva fame. A oggi il Potere Popolare ha dato la terra ai contadini. I contadini però dicono: «noi così non produciamo molto grano; vogliamo lavorare meglio la terra perché fruttifichi di più». Allora venti o trenta famiglie di contadini decidono di lavorare insieme. Mettono insieme il loro bestiame, i loro attrezzi agricoli, i loro sacchi di concime e riuniscono i vari pezzi di terreno in una sola distesa quello è il terreno di tutti loro. Ieri ogni famiglia aveva un pezzo di terreno, oggi invece il gruppo delle venti o trenta famiglie lavora su un'unica grande distesa [...] ²⁸⁹.

Una volta il nostro paese viveva nella povertà. La Jugoslavia per colpa di governanti inetti non possedeva macchine agricole, non aveva ferrovie e navi. [...] Dopo la vittoriosa guerra di liberazione nazionale, il Potere Popolare ha abbattuto il vecchio sistema capitalistico di sfruttamento delle ricchezze del nostro paese. Il potere popolare ha creato il sistema pianificato della produzione. Tutti debbono lavorare per costruire quello che è stato deciso di costruire.

²⁸⁸ Ivi, p. 11.

²⁸⁹ Ivi, p. 14.

È nato nel 1947 il primo piano quinquennale che significa programma di lavori da portare a termine in 5 anni.

[...] anche i pionieri danno il loro contributo al piano quinquennale. Lo danno studiando con diligenza. Studiate, pionieri! Con lo studio farete più forte la patria socialista²⁹⁰.

Non mancano riferimenti agli eroi di guerra caduti in battaglia durante la Lotta popolare di liberazione, come nel brano intitolato *La tomba di un eroe ignoto*. In questo testo si rende omaggio ai caduti in battaglia, sottolineando come la sepoltura di un partigiano, anche se ignoto, rappresenti un atto di riconoscimento e rispetto per il sacrificio del soldato morto.

La scritta "tomba di un eroe ignoto" non è casuale, ma vuole conferire al partigiano una dimensione universale: egli non è soltanto un individuo, ma il simbolo di tutti coloro che hanno dato la vita per una causa più grande, ossia la Lotta popolare di liberazione. Così facendo non ci si limita a onorare un singolo combattente, ma diventa un tributo collettivo alla memoria storica e ai valori condivisi.

L'atto della sepoltura, descritto come un dovere morale, riflette l'importanza di attribuire dignità anche a chi resta senza nome, preservando così la memoria di coloro che hanno combattuto per la libertà e la giustizia:

Dopo un sanguinoso combattimento svoltosi nel nostro villaggio me ne andai col Babbo a far la legna. Lungo la via che porta al bosco trovammo il cadavere di un soldato. Dalla divisa al berretto partigiano capimmo che era un nostro combattente. Guardammo nelle sue tasche e vi trovammo soltanto la fotografia di una vecchia donna. Mio padre ed io non andammo più a far legna, ma ritornammo a casa. Prendemmo delle pale e andammo a seppellire il compagno morto. Scavavamo la fossa e ve lo calammo. Con le lacrime agli occhi lo ricoprìmo di terra e lasciammo una tavoletta con la scritta: «tomba di un eroe ignoto». In seguito, visitai di frequente questa tomba ornandola di fiori freschi²⁹¹.

In conclusione, si trova un racconto intitolato *dall'infanzia di Lenin*. Qui vi è un breve racconto sulla giovinezza di Lenin in cui si racconta come sua madre lo avesse istruito alla disciplina. La metafora si trova nella parte finale del racconto, in cui si sostiene che Lenin sia stato istruito fin da piccolo, e che da questa disciplina sia nata e sviluppata la disciplina e l'amore per l'edificazione economica²⁹².

²⁹⁰ Ivi, p.19.

²⁹¹ Ivi, p. 47.

²⁹² Ivi, pp. 62-63.

Il Terzo volume, il *libro di lettura per la III classe delle scuole elementari*, è stato stampato nel 1964 dalla casa editrice EDIT di Fiume. Fra le pagine del libro spicca la sezione intitolata *figure e fatti di questa nostra terra*, in cui si narrano le gesta della Lotta popolare di liberazione.

Il primo di questi racconti si intitola *La giornata della marina*, che racconta una giornata da marinaio su una nave militare e viene raccontata la nascita della marina jugoslava:

Il 10 settembre di ogni anno si festeggia in tutto il nostro paese la giornata della Marina. A Podgora, una piccola località della costa dalmata, il 10 settembre 1942, veniva formata la prima squadra navale partigiana che contribuì alla sconfitta degli occupatori tedeschi. Innumerevoli sono gli atti d'eroismo compiuti dai nostri marinai partigiani, che a bordo di inefficienti imbarcazioni di legno, hanno dato tanto filo da torcere alle agguerrite e possenti navi da guerra tedesche²⁹³.

L'eroismo nella Lotta popolare di liberazione non è attribuito esclusivamente ai combattenti, ma a tutti coloro che hanno contribuito alla vittoria della guerra. Un esempio significativo è rappresentato dal testo intitolato *Il salvataggio dei feriti*. Qui le protagoniste sono alcune infermiere, descritte non solo come figure di supporto, ma come veri e propri pilastri della resistenza, pronte a sacrificare il proprio benessere e persino la vita per proteggere i combattenti e il popolo. Il testo sottolinea con forza lo spirito collettivo che ha caratterizzato la Lotta popolare di liberazione, evidenziando come tutti, uomini e donne, abbiano dato il loro contributo essenziale per il raggiungimento della vittoria finale:

È una buia notte d'autunno! Tutto tace. Ci fermiamo al margine del bosco silenzioso e morto. [...] domani ci sarà l'offensiva e bisogna trasportare i compagni dall'ospedale nel profondo del bosco. Camminiamo avvolte nell'oscurità, nel fango e nell'acqua; ognuna di noi ha un pensiero che non l'abbandona: salvare i combattenti feriti.

²⁹³ *Libro di lettura per la III classe delle scuole elementari*, a c. di E. Čatović, I. Knežević, EDIT, Fiume 1964, p. 160.

[...] ci fermiamo un poco per riposare. Sappiamo che nessun cambio ci aspetta. Le spalle ci sanguinano. Avanti, soltanto avanti non pensiamo alle spalle che sanguinano, perché portiamo i nostri eroi, gli eroi che dobbiamo salvare dal coltello dei nemici inferociti come belve. [...] ci togliamo i cappotti per coprire le gambe ai feriti assiderati. [...] Dopo una marcia di 16 ore, senza muta, eccoci giunti sul posto dove le orde fasciste non oseranno venire per vendicarsi sui nostri eroi feriti. [...] adesso dobbiamo andare a soccorrere il nostro popolo infelice, per salvare quanto più ci sarà possibile dalle grinfie rapaci dell'occupatore²⁹⁴.

L'eroismo è espresso anche in una breve poesia intitolata *Piccoli eroi*. Questa poesia insegna ai giovani scolari a comportarsi con diligenza a scuola, facendo un paragone con gli eroi della guerra, che eseguono sempre gli ordini. Il testo rispecchia i valori tipici di una società orientata al collettivismo e alla subordinazione dell'individuo al bene comune. La figura del "piccolo eroe" incarna l'ideale di un cittadino giovane e disciplinato, pronto a sacrificarsi per il gruppo o lo Stato, dove il valore personale è definito esclusivamente in termini di utilità per il collettivo:

Piccolo eroe vuol dire
Saper sempre ubbidire:
sempre, anche quando il «sì» è sacrificio.
Piccolo eroe vuol dire
Saper sempre seguire
la voce del dovere,
Anche quando il dovere non è piacere.
Piccolo eroe vuol dire
Pensare agli altri prima, e a sé, poi;
non litigare, come fate voi,
Col vicino di banco o il fratellino
Per un morso di mela,
Un foglietto, un pennino.
Piccolo eroe vuol dire essere soldato,
Ubbidir pronto e lieto
A tutto ciò che viene comandato.
Quanti, dunque, tra voi,
Sono piccoli eroi?²⁹⁵

²⁹⁴ Ivi, p. 162.

²⁹⁵ Ivi, p. 163.

La narrazione prosegue con due racconti che elogiano sia i partigiani italiani sia quelli jugoslavi, evidenziando la fratellanza e l'unità che hanno permesso ai due popoli di liberarsi dagli oppressori. Il primo racconto, intitolato *L'eroica fine di Pino Budicin*, descrive la morte del partigiano e del suo compagno d'armi Augusto Ferri, mentre il secondo, intitolato *L'eroe Tomšič*, celebra la figura del partigiano sloveno. Si nota come nei primi due protagonisti non sia specificato il paese di nascita, mentre per Tomšič viene esplicitamente indicato che è sloveno nato a Trieste, quasi a rivendicare implicitamente la sovranità jugoslava sulla città giuliana:

La sera dell'8 febbraio 1944, i compagni Pino Budicin ed Augusto Ferri passavano per una strada di campagna, per partecipare ad un'azione armata contro l'occupatore. [...] I due compagni resistono finché hanno munizioni, ma poi devono arrendere alla forza e vengono fatti prigionieri. Gli assalitori imbestialiti, si gettarono sui nostri compagni come cani arrabbiati, percuotendoli e schiaffeggiandolo.

Augusto Ferri, gravemente ferito e quasi morente, viene gettato sopra un carretto e gli sgherri nazifascisti costringono il compagno Budicin a trainarlo. [...] Benché debolissimo e sul punto di cadere da un momento all'altro, questo eroe istriano ha persino la forza di cantare.

Dopo essere stati torturati, i compagni Budicin e Ferri sono fucilati. I due corpi martoriati vengono gettati sulla strada ed Ivi lasciati fino al giorno seguente, per terrorizzare la popolazione²⁹⁶.

l'eroe Tone Tomšič è uno dei nostri più grandi eroi. Nacque nel 1910 a Trieste. E poiché a Trieste, specialmente dopo la Prima guerra mondiale gli sloveni venivano sempre più perseguitati, i suoi genitori si trasferirono a Lubiana. Sin da giovanetto, tone amo tutti i sofferenti, i trascurati ed i perseguitati. Era altruista. Specialmente amava trovarsi tra i lavoratori. Quando crebbe, capì che l'ingiustizia divideva le genti. Aiutare i miseri, fu il primo compito che egli si pose. Divenne combattente rivoluzionario. Amò il suo popolo, amò la sua terra.

²⁹⁶ Ivi, p. 164.

Già in ginnasio via gora venne arrestato perché comunista. In seguito, venne più volte messo in prigione. Riuscì sempre a fuggire.

[...] nel dicembre del 1941 fu tradito e gli sbirri degli occupatori lo catturarono a Lubiana. L'ho maltrattarono per otto giorni consecutivi. Fu invano, perché dalla sua bocca non ha preso nulla. Il 16 maggio 1942, i giudici fascisti lo condannarono a morte ed il 21 maggio venne fucilato.

Per il suo spirito di abnegazione, per l'avversità all'ingiustizia, l'amore per gli oppressi, per la sua volontà di lottare e vincere, egli è considerato oggi eroe popolare²⁹⁷.

Non mancano delle storie che hanno come protagonista Tito. In questo libro si parla del suo compleanno con due brevi narrazioni. La prima si intitola *la staffetta*, che parla proprio della tradizionale staffetta che si celebrava in tutto il paese ogni 25 maggio:

[...] la maestra ha parlato del compagno Tito e ha detto che presto ricorrerà il suo compleanno. Quel giorno, il 25 maggio, da tutte le città del nostro paese, arriveranno al compagno Tito gli auguri a mezzo delle staffette. Anche dal villaggio di Gianni partirà una staffetta e a portarla per le vie del paese, saranno i pionieri della scuola elementare. La maestra ha detto che a portarla saranno gli scolari più meritevoli quelli che si distinguono nello studio nella disciplina.

[...] Tutta la scuola in festa punto oggi partirà la staffetta con gli auguri per il compleanno di Tito dal portone alla scuola fino alla piazza la gente fa ala al passaggio dei pionieri che portano alla staffetta²⁹⁸.

A questo primo brano segue un secondo, intitolato *Gli ospiti di Tito*, che racconta di alcuni pionieri in visita a Tito per il suo compleanno. In questo breve racconto riemerge il lato più paterno del leader jugoslavo, il quale, nonostante la sua importanza e il suo prestigio sociale, sembra desiderare

²⁹⁷ Ivi, pp. 167-168.

²⁹⁸ Ivi, pp. 178-179.

condividere la festa con tutti. Infatti, «il compagno Tito abbracciò la bimba e accompagnò tutti in una grande sala dove era imbandita una grande tavola piena di dolci e di frutta»²⁹⁹.

Per la IV classe è stato possibile analizzare tre diverse edizioni del *libro di lettura per la IV classe elementare*. Tutte le edizioni analizzate sono a cura di Giacomo Bensi, ma variano per anno di pubblicazione e di casa editrice: la prima edizione, pubblicata nel 1953, è stata stampata dalla casa editrice Školska Knjiga di Zagabria, mentre le due edizioni successive, rispettivamente del 1955 e 1964, sono state stampate dalla casa editrice EDIT di Fiume.

Fin dall'introduzione si può notare come le prime due edizioni del testo siano molto simili tra di loro, mentre la terza presenta molti cambiamenti. Infatti, le introduzioni per le edizioni del 1953 e del 1955 si intitolano *I pionieri di Tito* e rimarcano al dovere dei pionieri, ossia studiare per dare il proprio supporto alla patria:

Piccoli pionieri di Tito, amate il vostro paese e il vostro popolo, studiatene la storia, siate orgogliosi delle sue conquiste nella lotta e nel lavoro.

Lavorate nella scuola come i vostri padri e i vostri fratelli lavorano nei campi e nelle officine. Siate anche voi sempre pronti a difendere la libertà della patria e ad aumentarne il benessere con il lavoro.

Seguite l'esempio del compagno Tito: egli ha lavorato instancabilmente e senza posa lavora per la felicità dei nostri popoli.

Comportatevi in modo da poter dire: «compagno Tito, siamo degni di te e della patria gloriosa»³⁰⁰.

Nell'edizione del 1964, invece, si trova un'introduzione sprovvista del titolo, ma che riporta la firma del Maresciallo Tito. Questa premessa rimanda alla forma paterna del Maresciallo, che in qualche modo ricorda ai giovani pionieri di dare il loro contributo attraverso lo studio:

²⁹⁹ Ivi, pp. 179-180.

³⁰⁰ *Libro di lettura per la IV classe elementare*, a c. di G. Bensi (trad. dei testi croati: J. Roić), Školska knjiga, Zagabria, 1953, p. 3. La stessa premessa si ritrova nell'edizione del 1955.

Siamo meritamente orgogliosi del nostro passato e del nostro odierno lavoro per l'edificazione del socialismo nel nostro paese e nello stesso tempo del contributo che modestamente diamo allo sviluppo del socialismo nel mondo³⁰¹.

La figura di Tito compare anche in altri testi, come quello intitolato *Il giorno più difficile e il più felice*. In questo testo troviamo il leader jugoslavo che racconta ad un pioniere alcuni giorni della Lotta popolare di liberazione:

Qual è il giorno che ricordate come il più difficile e quale come il più felice dei tre anni e mezzo della lotta Popolare di liberazione?

Dopo aver brevemente pensato, Tito disse: - uno stesso giorno. Fu al tempo della quarta offensiva nemica sul fiume Neretva. [...] avevamo con noi 4000 combattenti feriti che bisognava salvare. [...] Al mattino mi fu annunciato che i tedeschi erano stati tratti in salvo. Bisognava decidere se aprirsi un varco verso la Bosnia, attraverso le montagne, o verso il

Sangiaccato, attraverso il fiume. Mi decisi per il Sangiaccato. [,,] Le ore in cui di notte mi aggiravo su e giù per la stanza del Molino furono le più difficili che io abbia mai passato, ma quando ebbi visto che tutti i quattromila feriti, fino all'ultimo, erano stati trasportati di là della Neretva, sentii dentro di me che quelli erano i momenti più felici della mia vita. Nello stesso giorno io vissi i momenti più difficili e i più felici³⁰².

IL GIORNO PIÙ DIFFICILE E IL PIÙ FELICE

Un altro testo che ha per protagonista il Maresciallo, e che si trova solo nell'edizione del 1964, si intitola *Il regalo del compagno Tito*. Anche qui il leader jugoslavo viene visto come un padre

³⁰¹ *Libro di lettura per la IV classe delle scuole elementari*, a c. di G. Bensi, EDIT, Fiume 1964, p. 3.

³⁰² G. Bensi, *Libro di lettura per la IV classe elementare*, cit., pp. 4-5. Il testo si ritrova anche nell'edizione del 1955, p; per l'ed. del 1964, pp. 175-176.

protettore, ma in questo caso il vero protagonista del racconto è un giovane ragazzo che si è arruolato nell'aeronautica jugoslava. Per ringraziarlo per il suo contributo alla lotta, Tito gli regala il suo orologio:

A Bihać si teneva il Primo Congresso della Gioventù antifascista della Jugoslavia. [...] Era presente anche il compagno Tito che seguiva i lavori del Congresso.

[...] Alla tribuna salì anche il comandante del reparto bombardieri della seconda brigata: un piccolo ragazzo che si scorgeva appena dietro la tribuna. Un bisbiglio serpeggiò per

la sala: – Boško Buha. –E quindi un applauso frenetico.

– Vi racconterò, compagni, come assaltiamo i fortini nemici e come li occupiamo.

[...] Il piccolo bombardiere scese dalla tribuna. Il compagno Tito si alzò e si congratulò con lui. Si tolse l'orologio dal polso e lo diede al ragazzo. Boško era confuso. La voce gli tremava per la gioia:

– Grazie, compagno Tito...

Ritornato al suo reparto, diceva spesso ai compagni:

– Se non avessi ricevuto questo orologio dal compagno Tito, già da tempo lo avrei aperto per vederne il meccanismo³⁰³.

I tre testi successivi trattano l'argomento dell'amore per la patria, della famiglia (intesa come il popolo jugoslavo) e dell'importanza della Repubblica Federativa di Jugoslavia. Il primo di questi testi, intitolato *Amor di patria*, esamina l'idea di patriottismo come un sentimento che unisce un popolo e ne giustifica i sacrifici, rendendolo parte integrante della sua identità e del suo progresso. Il popolo è descritto come una grande famiglia unita da un amore condiviso verso la patria, che si concretizza nel rispetto della tradizione e nel sacrificio per il bene comune.

L'analisi evidenzia come il patriottismo venga idealizzato e trasmesso alle nuove generazioni, con la figura del sacrificio estremo che diventa un esempio da seguire, celebrato dalla memoria collettiva e dai canti popolari.

Il testo sottolinea anche come la patria venga intesa come la "terra dei nostri padri", un richiamo esplicito all'appartenenza dei territori alla Jugoslavia, rafforzando l'idea di un legame indissolubile con il suolo e la tradizione nazionale:

³⁰³ *Libro di lettura per la IV classe elementare*, a c. di G. Bensi, cit., p. 161.

Il popolo è come una grande famiglia in cui tutti parliamo la stessa lingua e in cui tutti ci amiamo: questo amore si chiama amor di patria. Quanto più i membri di una comunità si amano e sono pronti a sacrificarsi uno per l'altro tanto meglio è per tutti. Questo amore non è soltanto bello, ma anche giustificato. Quando il popolo progredisce, quando crea grandi opere, quando vince il nemico, noi ne siamo orgogliosi e felici.

[...] così si mantiene la continuità nella vita secolare del nostro paese che è animato da quell'amore che si chiama patriottismo. Amiamo anche la terra in cui siamo nati e nella quale riposano le ossa dei nostri avi. È la terra dei nostri padri, la nostra proprietà; essa ci protegge e ci dà tutto quello di cui abbiamo bisogno per vivere. Il nostro amore cresce quanto più conosciamo la nostra patria e ci induce, se è necessario, a dare per lei la vita. L'amore di patria è magnanimo; non c'è vergogna, non c'è crimine maggiore del tradimento della patria.

Nell'amor di patria anche il popolo è una grande potenza che si manifesta nel lavoro e nei sacrifici per la comune utilità. Ciascuno può e deve dare qualcosa per il proprio popolo. Ma più di tutti lavora per il suo popolo chi lo difende dai nemici e chi per esso sacrifica i beni ed anche la vita. Chi fa tali sacrifici è un vero patriota e il popolo lo celebra come il suo benefattore e lo addita ad esempio ai giovani. Questi uomini sono ricordati dalla storia e celebrati nei canti popolari³⁰⁴.

Il secondo testo riguardante l'amore per la propria terra si intitola *La nostra cara Istria*. Questo testo non si limita a descrivere la regione istriana dal punto di vista fisico, ma narra anche le vicende della storia partigiana e della liberazione dal nemico. Molto importante è il riferimento all'unità tra i popoli che combattono insieme per la liberazione, sottolineando l'importanza dell'inclusione e della solidarietà tra croati e italiani dell'Istria, che, nonostante le differenze etniche, si uniscono nella lotta contro il fascismo:

³⁰⁴ Ivi, pp. 7-8. Per l'ed. del 1955, pp. 11-12.

[...] per la sua posizione e la sua ricchezza l'Istria fu sempre considerata dai nostri nemici una bella preda. Ventisei anni fa il nemico la soggiogò e il monte Maggiore guardò impotente come i fascisti italiani toglievano al popolo dell'Istria i frutti della fatica e del lavoro. Esso piangeva quando gli istriani erano costretti ad abbandonare il suolo natio perché trasportati nei campi di concentramento fascisti. Esso pianse quando furono imposti nomi stranieri a luoghi che già da 600 anni portavano a Nomi croati. Neppure i bambini potevano ricevere nomi croati. Nelle scuole e persino nelle case era proibito di parlare la lingua

materna, la lingua croata. Il monte Maggiore era triste e con esso tutta l'Istria. Un giorno però il Monte maggiore si scosse: nei boschi risuonò l'eco di un canto conosciuto.

- chi passa per i miei boschi e canta le nostre canzoni? -

- erano i partigiani di Tito e il monte Maggiore si rallegrò per la lotta dei suoi figli. Nascose e custodì con amore i primi combattenti partigiani dell'Istria. E il monte guardava con maggior gioia le sue montagne sorelle al di là del mare, nel litorale croato, attendendo con ansia la liberazione. Era orgoglioso dei propri figli che combattevano per la libertà.

Nell'Istria il numero dei partigiani di Tito aumentava ogni giorno. In tutte le sue località, dal Carso e da Pisino, fino a Pola e a Rovigno echeggiavano le canzoni partigiane.

Il Monte maggiore e tutta l'Istria erano esultanti perché il popolo si era levato in armi contro i vecchi tiranni.

Tutti insorsero nella lotta per la liberazione dell'Istria dallo straniero e per la sua Unione alla Croazia e alla Jugoslavia.

«[...] con questa lotta, i nostri fratelli dell'Istria, del litorale sloveno e della Carinzia, devono essere e saranno liberati e vivranno liberamente nella propria patria con i propri fratelli».

[...] nell'Istria e in particolare nelle città vivono anche gli italiani. Anch'essi assieme con i croati dell'Istria hanno combattuto contro i fascisti. Oggi, croati italiani dell'Istria, in

fratellanza di armi e in Concordia, cantano insieme le canzoni della lotta per la libertà e salutano il nostro amato maresciallo Tito³⁰⁵.

Il terzo testo, che conclude il ciclo dell'amore per la patria, si intitola *La R.P.F.J.* In questo testo non solo si fa un paragone con la Jugoslavia monarchica, ma si esplora anche la trasformazione della Jugoslavia (Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, R.P.F.J.) dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, celebrando i progressi ottenuti grazie al socialismo e alla lotta contro il fascismo. Il testo si concentra sulla valorizzazione dell'unità tra i diversi popoli che abitano la Jugoslavia, enfatizzando i principi di libertà, uguaglianza e benessere garantiti dal nuovo sistema socialista.

Ogni giorno conosciamo meglio la nostra Patria, la R.P.F.J.

Essa è la patria di tutti i popoli che vivono entro i suoi confini, perché assicura loro la libertà, il benessere, il lavoro. Noi italiani che viviamo in Jugoslavia, amiamo questa nostra patria che è bella e che lo sarà ancora di più perché saremo sempre uniti con gli altri popoli per lavorare per lei e per difenderla.

Un tempo le sue bellezze e le sue ricchezze appartenevano a stranieri e a traditori nemici del popolo. La fatica e il sudore dei lavoratori non andavano a beneficio del popolo ma dei padroni e dei governanti antipopolari.

[...] La vecchia Jugoslavia era il paese della discordia e della oppressione nazionale. Oggi la R.P.F.J. è il paese dell'uguaglianza della fratellanza dei suoi popoli. Attraverso una dura lotta i popoli jugoslavi si sono liberati non soltanto dagli occupatori fascisti e nazisti, ma anche dai nemici interni che da venticinque anni reggevano il governo.

[...] In questo territorio, senza la Regione Giulia, vivevano prima della guerra circa 16 milioni di abitanti. Oggi, dopo la guerra nella quale la Jugoslavia ha perduto un milione e settecentomila uomini, la R.P.F.J. conta 16.250.000 abitanti.

[...] Il mare Adriatico bagna la Dalmazia, il Litorale croato e l'Istria.

Le isole più importanti sono: Lussino, Cherso, Veglia, Arbe, Pago, Brač (Brazza), Korčula (Curzola), Lesina (Hvar), Lagosta (Lastovo) e Lissa (Vis).

La R.P.F.J. confina ad occidente con l'Italia e con il Territorio Libero di Trieste, [...] ³⁰⁶.

Il testo prosegue parlando delle Repubbliche popolari di Croazia e Slovenia:

³⁰⁵ Ivi, pp. 115-116. Per l'ed. del 1955, pp. 134-135. Nella seconda edizione i nomi del monte Maggiore, di Pisino e di Pola sono scritti esclusivamente in lingua croata (Učka, Pisin e Pula), mentre gli unici ad avere il nome bilingue – sebbene quello italiano sia posto tra parentesi – sono di Rovigno (Rovinj) e della Carinzia (Koruška).

³⁰⁶ Ivi, pp. 142-143. Per l'ed. del 1955, pp. 165-166. Nella seconda edizione i nomi delle isole vengono riportati tutti prima in lingua croata, mentre la traduzione italiana viene posta tra parentesi.

[La Repubblica popolare di Croazia] È la nostra Repubblica dove noi, pionieri italiani, viviamo e studiamo con i compagni croati, preparandoci per diventare dei bravi cittadini che con il nostro lavoro contribuiremo alla prosperità della nostra Patria.

[...] Oltre a Zagabria nella nostra Repubblica ci sono altre città e centri industriali importanti quali: Fiume, Pola, Ragusa, Spalato, Sebenico, Karlovac, Varaždin, Osijek, Vinkovci, Koprivnica, Mitrovica e Brod³⁰⁷.

Un tempo la Slovenia non era tanto vasta come è oggi. Un terzo del suo territorio nazionale, cioè il Litorale sloveno e la Carinzia, le erano stati strappati e consegnati, dopo la Prima guerra mondiale, all'Italia e all'Austria. Oggi, dopo la Lotta popolare di liberazione, una buona parte del Litorale sloveno è stata riconsegnata alla madre patria.

[...] Oltre a Lubiana vi sono altre città e centri industriali come: Maribor, Celje, Novo Mesto, Ptuj, Trbovlje, Zagorje, Hrastnik, Kranj, Kamnik, Kočevje, Jesenice, Kopar³⁰⁸.

Nell'edizione del 1964 troviamo un testo molto particolare, che si intitola *Il numero sul braccio della mamma*. Questo brano, firmato *Biljana Kovačević*, *alunna della IV classe*, è l'unico nel suo genere fra tutti i testi che analizzati perché riporta un evento storico che ha colpito diverse famiglie non solo della Jugoslavia, ma dell'intera Europa, ossia la deportazione nei campi di sterminio tedeschi. Questo testo vuole insegnare alle nuove generazioni che la libertà di cui essi godono è frutto di tanti terribili sacrifici, dei loro genitori, i quali hanno combattuto e hanno rischiato la vita:

Sul braccio della mia mamma si trova il numero 82299. Quando i tedeschi occuparono il nostro paese, la mia mamma fu deportata nel famigerato campo della morte di Auschwitz, in Polonia. Là si trovava molta gente, c'erano soprattutto donne.

Anche se ogni giorno erano minacciati dalla morte, nei loro cuori c'era sempre un raggio di speranza: un giorno sarebbe giunta la libertà. Alcuni di essi, tra cui la mamma, videro la liberazione.

³⁰⁷ Ivi, p. 143. Per l'ed. del 1955, p. 166. Nella seconda edizione tutti i nomi delle città che nell'edizione precedente erano scritti in italiano sono riportati solamente in lingua croata: Zagreb, Rijeka, Pula, Dubrovnik, Split, Šibenik.

³⁰⁸ Ivi, p. 144. Per l'ed. del 1955, p. 167. Nella seconda edizione il nome della città di Lubiana è stato scritto in lingua slovena (Ljubljana), mentre la città di Capodistria, che nella prima edizione è stata riportata solamente in croato (Kopar), viene trascritta prima in sloveno (Koper) e poi tra parentesi in italiano.

Ma ci furono coloro che non l'aspettarono. In loro memoria fu eretto un monumento nelle immediate vicinanze dei Auschwitz. Lo scorso autunno la mamma andò in Polonia con molte sue compagne per assistere allo scoprimento del monumento. L'incontro con le compagne e con i compagni fu molto commovente. Ci furono molte lacrime, ma non erano come le lacrime che erano scorse una volta. Tutti erano contenti di rivedersi dopo tanti anni. Ma questo incontro, questo incontro dopo tanti anni, non poteva essere troppo gioioso, perché in ogni conversazione, in ogni ricordo dei giorni trascorsi, si sentiva la mancanza di coloro che non avevano potuto salutare la vittoria e vivere felici nella patria liberata³⁰⁹.

Il *Libro di lettura per la V classe elementare*, pubblicato nel 1965, comincia con un'ammonizione per gli studenti, spiegando loro che le parole non bastano, ma che devono anche darsi da fare, sia nello studio che nel lavoro:

Non basta dire che amate la vostra Patria: dovete anche dimostrarlo, studiando con diligenza e cercando di apprendere la storia; poi, quando sarete grandi, anche voi collaborerete alla creazione di un avvenire migliore per la vostra generazione e per quelle future³¹⁰.

In collegamento all'introduzione si trova una pagina, che ha per titolo *Il lavoro e le conquiste del mondo*, in cui si tratta come la lotta e i sacrifici delle persone hanno portato al benessere che si vive in Jugoslavia. Il testo, intitolato *Vieni o maggio...*, parla di come e perché si festeggia, ogni primo maggio, la Festa dei Lavoratori in tutto il mondo:

Il primo maggio 1886 gli operai di Chicago scesero in piazza, protestando contro i capitalisti che li sfruttavano. Chiedevano solo un aumento dei salari per poter vivere e sostenere i loro bambini. La polizia aprì il fuoco sugli operai, e in quella battaglia la bandiera bianca dei dimostranti, simbolo di pace, si macchiò del sangue degli operai caduti. Tre anni dopo, nel 1889, per onorare la memoria dei martiri di Chicago, il I maggio venne proclamato festa internazionale dei lavoratori. Da allora questa data viene festeggiata dai lavoratori di tutti i paesi liberi; il loro simbolo è la bandiera rossa, rossa come il sangue degli operai, di cui si macchiò la bandiera di Chicago³¹¹.

³⁰⁹ Ivi, p. 184.

³¹⁰ *Libro di lettura per la V classe elementare*, a c. di A. Kocjan, EDIT, Rijeka 1965, p. 3.

³¹¹ Ivi, p 134.

Successivamente l'attenzione si ferma sulla Repubblica di Jugoslavia e la sua nascita. La prima poesia, scritta da Giacomo Scotti, è intitolata *Festa della Repubblica*:

Quando dai rami cadono le foglie
in pieno autunno, e terra si matura,
per noi ghirlande verdi la natura
offre per gli archi sulle nostre soglie.

Repubblica! La gioia è in ogni cuore.
Festa a novembre dal Tricorno al mare.
Leviamo il canto a questo sventolare
Del bello e amato nostro tricolore.

Festa di canti, festa di bandiere,
e gioia a scuola. un grande ardore avvince
l'alunno che a novembre il collo cinge
col fazzoletto rosso del pioniere³¹².

La nascita della Repubblica di Jugoslavia viene raccontata nella pagina intitolata *Il popolo nella lotta*, il cui testo è intitolato *Il proclama del P.C.J.* Qui vengono spiegati i motivi che hanno spinto i partigiani alla Lotta popolare di liberazione:

Proletari di tutti i paesi della Jugoslavia, al vostro posto, nelle prime file di lotta! Serratevi saldamente attorno alla vostra avanguardia, il partito comunista della Jugoslavia... Voi che gemete sotto il tallone dell'occupatore, voi che amate la libertà e l'indipendenza, voi che non amate la schiavitù fascista, sappiate che è suonata l'ora della lotta per la liberazione degli invasori. Perciò partecipate alla lotta per la vostra libertà, sotto la guida del Partito comunista della Jugoslavia... Non lasciatevi ingannare dai reazionari interni che sono al servizio dei banditi fascisti! Il vostro posto è nelle file

³¹² Ivi, p. 140.

combattive della classe operaia, che lotta per la vostra libertà ed indipendenza. Da questa lotta dipende il vostro avvenire e quello dei vostri figli!³¹³.

I testi successivi parlano della guerra, ma hanno protagonisti diversi. Il primo di questi, intitolato *L'occupazione nazifascista in Istria*, mette in risalto la popolazione istriana e il suo coraggio nell'affrontare l'occupazione nazifascista:

Nell'Istria giungono i soldati di Hitler. Ad essi si uniscono i fascisti di Mussolini e insieme esercitano sul popolo un feroce terrore. La ribellione popolare si è estesa in tutta l'Istria. [...] Per giorni e notti ardono così numerosi villaggi: Gajane, Brest, Lipa, Trstenik, Vranja, Učka, ecc.

Nel cuore del popolo, uomini, donne, fanciulli, è ingrandito l'odio verso gli incendiari e gli assassini. Pur temendo e nascondendosi, non vacillano. [...] Anche le donne partecipano al Movimento Popolare di Liberazione: spingono alla lotta i mariti, i figli e i fratelli, e da sole sostengono il collegamento, comunicano i movimenti del nemico, portano i viveri, raccolgono medicinali e vestiario, dimostrando ad ogni passo che l'Istria non si può assoggettare³¹⁴.

Il secondo testo è invece una poesia, intitolata *Canto del contadino istriano* di Drago Gervais. Questa poesia evidenzia la ferrea volontà dei contadini istriani a combattere per riprendersi la propria terra:

Il contadino è insorto.
Una voce s'è udita:
– Sorgi in piedi, contadino, questa è la tua ora! –
Come folgore
è passata la voce sulla terra
e dopo cent'anni, ancora,
è sorto in piedi il contadino
per difendere i solchi,
per fare giustizia,
per le sue tradizioni,
per i suoi figli e la sua patria.
E dove il suo piede passò,
ogni cosa fu calpestata;

³¹³ Ivi, pp.183-184.

³¹⁴ Ivi, p. 185. I nomi delle località istriane (Gaiano, Olmeto, Lipa, Trestenico, Aurania, Monte Maggiore) sono scritti solamente in lingua croata.

e dove il suo pugno picchiò,
nulla fu lasciato.

Insieme a lui camminavano
Le ombre dei morti,
a milioni, le ombre degli avi
che hanno vissuto e sofferto
qui, sulla terra,
a zappare,
a bagnare di sangue le zolle.

Il contadino ha camminato in tutte le terre
e grande e fiero s'è fermato sul Monte Maggiore.

Ora la sa voce ha tuonato:

– Io, contadino istriano, ho ripreso la mia terra, guai a chi ancora tenterà di portarmela
via!³¹⁵.

L'ultimo testo sulla guerra, intitolato *Tito è ferito*, mostra non solo la risolutezza e il coraggio che ha il Maresciallo nel portare a termine la missione di liberare la Jugoslavia dall'occupazione nemica, ma anche la sua umanità per le piccole cose:

Il compagno Tito durante la L. P. L.

Il comando supremo stava attraversando una grande radura, tutta arata da granate di cannone e da bombe di aeroplani, quando si presentarono dei ricognitori tedeschi che gettarono una decina di spezzoni [bombe di piccolo calibro]. In quel posto non c'era alcun riparo. Ognuno si buttò a terra, nel luogo in cui si trovava.

[...] Tito cercò riparo dietro un grande faggio abbattuto molto tempo prima da qualche tempesta.

[...] La bomba colpì il tronco, a un metro di distanza dalla testa di Tito. L'esplosione gettò in aria il compagno Tito e gli altri che gli erano vicini.

[...] Più tardi Tito mi raccontò i momenti da lui vissuti in quell'attimo:

³¹⁵ Ivi, p. 191.

– Mi riparai dietro un faggio rovesciato; quando la bomba mi scoppiò vicino e fui avvolto dal buio, mi sembrò per un momento di essere morto. Il mio cane Luks, che con il suo corpo mi aveva coperto la testa, giaceva in pezzi... Un po' più lontano il capitano inglese Stewart con le gambe in alto... ancora più lontano Duro... In mezzo a questa devastazione lo sguardo mi cadde su un albero spezzato, su cui stava tristemente pigolando un uccelletto. L'esplosione gli aveva rotto una gamba e l'aveva ferito alle ali... La piccola creatura se ne stava su una gamba sola battendo l'ala. La scena mi si incise profondamente nella mente... Poi mi si avvicinò Marko e mi prese sottobraccio...³¹⁶.

Per la classe VII sono state analizzate due edizioni del *Libro di lettura per la VII classe elementare*, entrambe a cura di Maria Schiavato: la prima risalente al 1967, la seconda 1978.

In entrambe le edizioni si trova il testo intitolato *L'Unione degli Italiani è nata nella Lotta*, tratto dal diario di vita partigiana intitolato *Eravamo in tanti* di Eros Sequi. Questo testo mostra come sia forte e salda la fratellanza tra italiani e jugoslavi nella lotta contro i nazifascisti e come il Partito comunista jugoslavo li aiuti nella lotta:

[...] Così è nata l'Unione degli Italiani: 10-11 luglio 1944. Come lavorerà? Quali saranno le forme di lavoro migliori? Per ora c'è un programma: c'è l'appello agli italiani dell'Istria e di Fiume: lotta, lotta, lotta senza compromessi.

Il resto verrà da sé: ce l'ha insegnato il nostro Partito. E il partito sa quello che vuole e quello che si deve fare. E così lo sappiamo anche noi Italiani.

[...] Perdio, anche noi Italiani facciamo la guerra e qualcosa avremo imparato dai partigiani; e dal Partito.

Ho imparato tante cose io dai contadini partigiani, serbi e croati. Anche come si fa a risollevarlo l'orgoglio nazionale dalle umiliazioni: «Bomba družè». Tutto il resto è in secondo ordine.

Ho visto già qualche soldato italiano scappato dai fascisti: è venuto a fare il partigiano.

³¹⁶ Ivi, p.195.

Imparerai qui, fra i partigiani jugoslavi, a dire: «Narodni borac, Talijan». «Combattente del popolo, Italiano».

La copertina del volume «Fratelli nel sangue» che è stato pubblicato dall'EDIT e nel quale viene tratteggiato il contributo degli Italiani alla Lotta Popolare di Liberazione.

[...] poi saremo a fronte alta e cogli occhi fieri. E chi avrà combattuto, dirà ancora: combattente del popolo, Italiano. Andremo ben d'accordo con il combattente del popolo croato.

[...] E l'Unione, allora?

Allora cominceremo un'altra battaglia: faremo, creeremo in tutti i campi. E in quello della cultura, per noi Italiani ci sarà l'Unione.

Nata nella lotta; e con la saggezza del Partito³¹⁷.

Il secondo testo, intitolato *Il ferito*, è molto simile al testo *Tito è ferito* riportato nel libro per la V classe, sembra quasi lo stesso episodio raccontato in modo diverso. Il testo vuole mettere in luce «l'abituale semplicità del Comandante supremo dell'Esercito Popolare di Liberazione»:

[...] Un giorno Tito con un gruppo di combattenti si trovò su di un'altura nuda e rocciosa che era presa continuamente di mira dalle bombe e dalle raffiche di mitragliatrice dell'aviazione nemica. Ed ecco una forte esplosione in vicinanza del compagno Tito: egli si piegò e sentì l'urto di un altro corpo contro il suo.

Quando l'aereo nemico si fu allontanato, Tito si rialzò. Sentì un dolore acuto alla mano sinistra, ma non vi badò. Tra il fumo e la polvere cercò con lo sguardo i suoi compagni.

– Siete vivi? – chiese, preoccupato come sempre della sorte degli altri.

Lo sguardo gli cadde quindi sul corpo squarciato del suo fedele cane Lux: al momento dell'esplosione il generoso animale, fatto un balzo, aveva protetto col suo corpo il compagno Tito, ché altrimenti sarebbe stato sicuramente ucciso.

Appena il giorno dopo fu possibile constatare lo stato della mano del compagno Tito, che era già tutta tumefatta e violacea. Venne il medico, la curò e gliela fasciò. Col braccio legato al collo, Tito camminava con gli altri membri del Comando Supremo³¹⁸.

³¹⁷ *Libro di lettura per la VII classe elementare*, a c. di M. Schiavato, EDIT, Rijeka 1967, pp. 306-308. Lo stesso testo si trova nell'edizione del 1978, pp. 234-236.

³¹⁸ Ivi, pp. 307-308.

3.2.3 I libri di Geografia (1951-1967)

Nei libri di geografia per le scuole con lingua d'insegnamento italiana che sono stati analizzati si notano degli elementi di propaganda in alcune sezioni. L'analisi di questi libri è stata fatta seguendo l'ordine di pubblicazione dei testi dal più datato (1951) al più recente (1967) perché in questo modo si può notare come il linguaggio utilizzato per trattare gli argomenti relativi alla nazionalità delle regioni contese con altri stati sia molto aggressivo nei primi anni dopo la Seconda Guerra Mondiale e che, con il passare degli anni e il susseguirsi di ulteriori accordi, sia divenuto via via più neutrale.

Prendendo in esame il libro di geografia più datato, *Geografia dei continenti per la VI classe delle scuole settennali e per la II classe del ginnasio*, pubblicato nel 1951, si nota come la questione dei confini rimanga irrisolta. In particolare, il confine occidentale con l'Italia, stabilito nel 1947, è descritto come insoddisfacente per la Jugoslavia, poiché «le giuste pretese dei nostri popoli non sono state pienamente soddisfatte, perché alcune parti del nostro territorio nazionale, con la città di Trieste, a cui mai abbiamo rinunciato, si trovano oggi fuori dei nostri confini in territorio italiano o dello Stato Libero di Trieste³¹⁹». Un'altra questione territoriale riguarda l'Austria, che mantiene il controllo della cosiddetta “Carinzia slovena”. Questa regione è descritta come abitata da sloveni che

«hanno molto sofferto sotto la dominazione straniera soprattutto durante il periodo nazista. Durante la guerra essi hanno combattuto contro il fascismo tedesco nelle formazioni partigiane e oggi chiedono di essere uniti alla R.P.F.J. La Carinzia è stata liberata dall'eroica Armata Jugoslava»³²⁰.

La questione del Territorio Libero di Trieste viene affrontata nelle pagine successive, rivelando un'ambiguità significativa. Da un lato, il linguaggio utilizzato per descrivere la situazione riflette una chiara inclinazione politica a favore delle rivendicazioni jugoslave, che hanno sempre sostenuto

³¹⁹ Z. Petek, *Geografia dei continenti per la VI classe delle scuole settennali e per la II classe del ginnasio*, Školska knjiga, Zagabria 1951, p. 43.

³²⁰ Ibid.

l'appartenenza della città di Trieste alla Jugoslavia. Dall'altro lato, il testo riconosce che la popolazione della città è prevalentemente di madrelingua italiana:

Alla conferenza di pace di Parigi (1947) venne deciso che la città di Trieste con il circondario costituissero il cosiddetto Territorio Libero di Trieste. Tale decisione è un'ingiustizia fatta ai danni della R.P.F. di Jugoslavia, perché tutta questa regione è parte integrante del nostro territorio nazionale e ad essa i nostri popoli mai hanno rinunciato. La maggior parte della popolazione nelle campagne è formata da sloveni e croati, mentre gli italiani costituiscono la maggioranza nella città.

Questa regione con gran parte dell'Istria e del Litorale sloveno è stata soggetta all'Italia fino alla Seconda guerra mondiale e la sua popolazione è stata molto oppressa, specialmente durante il fascismo, sia nazionalmente che economicamente. Durante la Seconda guerra mondiale l'Istria e il Litorale sloveno con Trieste sono stati liberati dall'Armata Jugoslava³²¹.

Il testo si conclude mettendo in cattiva luce i trattati di pace della Prima Guerra Mondiale tra Italia e Regno SHS. Questa breve narrazione si pone come ennesima giustificazione delle richieste di annessione dei territori in questione alla Jugoslavia:

Dopo la Prima guerra mondiale l'Italia ingiustamente ottenne l'Istria, il Litorale sloveno, alcune isole e la città di Zara, dove vivevano oltre 600 mila croati e sloveni. Essi hanno molto sofferto durante il fascismo che ha tentato, senza riuscirvi, di italianizzarli. Durante la Seconda guerra mondiale i nostri connazionali dell'Istria hanno partecipato in gran numero alla Lotta popolare di liberazione e con la propria lotta, aiutati dall'eroica Armata Jugoslava, hanno conquistato la libertà. Ma non tutto il territorio liberato è stato annesso alla Jugoslavia, perché una parte è rimasta sotto l'Italia o unita al Territorio Libero di Trieste³²².

Nel paragrafo dedicato alla Jugoslavia, viene evidenziata l'importanza di due principi fondamentali del socialismo.

Il primo è la *fratellanza e unità* dei popoli. Il testo sottolinea come «nella Jugoslavia prebellica non esisteva uguaglianza sociale e nazionale. Oggi invece, nella nuova Jugoslavia, tutti i cittadini hanno

³²¹ Ivi, p. 49.

³²² Ivi, p. 63.

uguali diritti, senza riguardo alla nazionalità. È stata così realizzata la fratellanza e l'unità, una delle più grandi conquiste della Lotta Popolare di Liberazione»³²³.

Il secondo principio è l'obiettivo di alfabetizzare il popolo. Si osserva che «alcune regioni del nostro paese sono state a lungo sotto la dominazione straniera e anche perché nella Jugoslavia prebellica non era stata data la dovuta importanza alla cultura delle larghe masse popolari, i nostri popoli sono culturalmente abbastanza arretrati»³²⁴.

Il capitolo si conclude con l'articolazione delle varie Repubbliche che formano la nuova Jugoslavia, e qui si notano delle particolarità quando si parla della Repubblica popolare di Croazia. Nel momento in cui vengono elencate le città più importanti, si nota l'utilizzo del bilinguismo: infatti le città di Pola, Spalato, Fiume, Zara e Ragusa riportano il nome nella versione italiana tra parentesi subito dopo la versione in lingua croata (Pula, Split, Rijeka, Zadar, Dubrovnik)³²⁵.

Nel secondo testo analizzato, che si intitola *Geografia economica per le scuole medie (l'Europa)*, pubblicato nel 1954, si trova solamente la questione territoriale collegata alla Prima Guerra Mondiale. In questo testo viene messa in cattiva luce la posizione dell'Italia, la quale «partecipò alla Prima Guerra Mondiale a lato dell'Intesa ricavando grandi utili. L'esercito italiano non ebbe dei successi, ma l'Italia sfruttò la vittoria degli Alleati, che le assegnarono territori altrui/ il Tirolo meridionale, la regione Giulia e l'Istria, con i porti di Trieste e Fiume, le isole di Cres/ Cherso, Lošinj / Lussino/ e Lastovo, e la città di Zadar sulla costa dalmata»³²⁶.

Nell'ultimo libro di scuola analizzato, intitolato *Il nostro mondo 3. Geografia per la VII classe delle scuole elementari* del 1967, si trovano alcuni elementi, che vengono riassunti brevemente, sulla questione del confine con l'Italia. Sebbene il modo di narrare presenti toni più pacati rispetto ai testi precedenti, rimane una critica alla questione del confine con l'Italia. Dal punto di vista jugoslavo, né il Trattato di Parigi del 1947 né quello di Londra del 1954 avrebbero fatto combaciare il confine

³²³ Ivi, p.45.

³²⁴ Ibid.

³²⁵ Ivi, p. 48.

³²⁶ B. Prikri, *Geografia economica per le scuole medie (l'Europa)*, EDIT, Fiume 1954, pp. 87-88.

politico con quello etnico. Sebbene non venga riportato esplicitamente, la Jugoslavia continuava a mantenere le sue pretese sull'ex zona A del TLT:

La nuova Jugoslavia è territorialmente più vasta della Jugoslavia prebellica. A causa degli ingiusti trattati di pace stipulati alla fine della Prima guerra mondiale, non erano ancora stati annessi alla Jugoslavia, sorta allora quale stato indipendente, tutti i territori abitati dai popoli jugoslavi. Con il trattato di Parigi (1947), firmato dopo la Seconda guerra mondiale, e con l'accordo di Londra (1954) sono state in buona parte eliminate le vecchie ingiustizie. [...] In base ai trattati di pace, con cui è stato delimitato il territorio della Jugoslavia e ne sono stati segnati i confini, sono stati esclusi dalla Patria molti connazionali jugoslavi. Pertanto, i confini politici non corrispondono ai confini

etnici³²⁷.

Nel paragrafo conclusivo si parla della Repubblica popolare di Croazia. Qui si accenna brevemente ai territori liberati dall'Italia; infatti «alla RS della Croazia sono stati annessi quasi tutti i territori liberati da poco (l'Istria, le isole di Cherso, Lussino e Lastovo, la città di Zara) che sono abitati da croati»³²⁸.

3.2.3 I libri di Storia (1948-1980)

I libri di storia con lingua d'insegnamento italiana, pubblicati tra il 1948 e il 1980, si concentrano principalmente sulle vicende delle guerre mondiali e sui relativi accordi di pace tra Italia e Jugoslavia. Anche in questo caso, si possono osservare cambiamenti nel modo di narrare gli eventi con il passare degli anni.

L'analisi è stata suddivisa in quattro argomenti principali, seguendo l'ordine cronologico di pubblicazione dei testi, dal più datato al più recente, per evidenziare le differenze nel trattamento degli eventi

³²⁷ A. Cvitanović, P. Kurtek, *Il nostro mondo 3. Geografia per la VIII classe delle scuole elementari*, EDIT, Rijeka 1967, pp. 7-9.

³²⁸ Ivi, p. 150.

nel tempo: la Prima Guerra Mondiale, il Trattato di Rapallo del 1920, la Seconda Guerra Mondiale e il Trattato di pace di Parigi del 1947.

Partendo dal primo argomento, vengono analizzati i momenti cruciali del 1915, anno in cui l'Italia entrò in guerra. Tutti i testi analizzati attribuiscono questa decisione a interessi territoriali, inizialmente sostenuti dalla borghesia italiana e successivamente dal governo, che ignorò altre proposte parlamentari per perseguire l'acquisizione di territori ritenuti italiani. Secondo la narrazione jugoslava, tuttavia, queste terre erano da sempre abitate da popolazioni di lingua e cultura slava.

In questo contesto, nel testo l'Italia viene descritta in una duplice luce: da un lato come un paese imperialista, desideroso di sostituirsi all'Austria-Ungheria nel controllo di alcune regioni balcaniche, e dall'altro come un attore diplomaticamente ambiguo, pronto a trattare con entrambe le alleanze per poi schierarsi con chi le avesse offerto di più. Le trattative dell'Italia erano così descritte:

[...] Contemporaneamente l'Italia incominciò a trattare con i governi dell'Intesa per entrare in guerra dalla loro parte se questi le avessero assicurato il possesso di diversi territori austro-ungarici (il Trentino, Trieste, l'Istria e parte della Dalmazia). [...] La Russia si oppose decisamente alla concessione all'Italia di territori abitati dagli slavi del sud. Grazie ai suoi sforzi, le richieste italiane a questo riguardo furono notevolmente diminuite³²⁹.

Sia l'Intesa, sia le Potenze Centrali promettevano all'Italia e alla Bulgaria territori altrui, purché entrassero in uno dei due campi belligeranti. [...] L'Intesa stipulò con l'Italia un accordo segreto a Londra (detto patto di Londra) in base al quale dopo la vittoria sarebbero appartenute all'Italia non solo parti dei territori della Turchia, della Grecia e dell'Albania, ma anche gran parte della nostra costa adriatica con numerose isole (il Litorale sloveno con Trieste e Gorizia, l'Istria e la Dalmazia settentrionale, le isole di Cres, Lošinj ed altre)³³⁰.

Per quasi un anno i governanti italiani, decisi a trarre dal loro intervento i maggiori vantaggi possibili, mercanteggiarono con l'una o con l'altra parte, fino a che nel maggio del 1915, contro la volontà della maggioranza del Parlamento che voleva la neutralità, si decisero di

³²⁹ G. Zubok, N. Hvosťov, *Storia contemporanea. Dal 1870 al 1918. Per le scuole medie con lingua d'insegnamento italiana*, Istituto editoriale della Croazia, Zagreb 1948, pp. 196-197.

³³⁰ T. Cubelic, *Storia per l'VIII classe della scuola ottennale*, EDIT, Rijeka 1956, p. 11.

entrare in guerra a fianco dell'Intesa. Nel Patto di Londra, concluso segretamente poco prima di entrare in guerra, le potenze dell'Intesa avevano promesso all'Italia, in cambio del suo intervento, il Trentino con l'Alto Adige, l'Istria, la Dalmazia e l'Albania³³¹.

Con il trattato segreto di Londra, l'Intesa, per contropartita, aveva promesso all'Italia, tra l'altro, Trieste, Gorizia, l'Istria e parte della Dalmazia con le isole. A causa delle sue aspirazioni nei confronti delle nostre terre, l'Italia era contraria alla formazione di uno stato jugoslavo unito e forte³³².

Il governo [italiano] mercanteggiò con le parti in lotta e infine, esprimendo i sentimenti della borghesia interventista, concluse segretamente il Patto di Londra con le potenze dell'Intesa. Con questo patto l'Italia si impegnava a entrare in guerra contro gli Imperi centrali e in cambio le veniva promesso il Trentino con l'Alto Adige, Trieste, l'Istria, parte della Dalmazia con le isole e altri territori in oriente: le aspirazioni della borghesia italiana venivano quindi soddisfatte con la promessa fra l'altro di territori che avrebbero dovuto far parte del futuro stato jugoslavo unito³³³.

L'argomentazione del Trattato di Rapallo stipulato tra Italia e il nuovo stato jugoslavo evidenziava i momenti di contrasto per la questione del confine tra i due stati e la temporanea soluzione. In tutti i libri di testo si rimarcava il fatto che l'Italia "occupasse" dei territori abitati (in alcuni casi si vuole intendere anche "esclusivamente") da popolazioni di lingua slava:

L'Austria-Ungheria andava sgretolandosi. Alla fine di ottobre sul suo ex territorio si formarono due novi stati: la Cecoslovacchia (22.X.1919) ed a sud lo stato degli Sloveni-Croati-Serbi (29.X.1918). [...] Mentre l'Italia prenderà per sé alcune regioni abitate da popolazioni slave e tedesche³³⁴.

Per quanto concerne i popoli slavo-meridionali dell'ex Austria-Ungheria, fu riconosciuta la loro unificazione con la Serbia e il Montenegro nel nuovo regno dei Serbi-Croati-

³³¹ A. Schacherl, *Storia italiana ad uso delle scuole ottennali*, EDIT, Rijeka 1957, p. 164.

³³² Š. Đuranović, M. Žeželj, *Passato e presente 3. Storia per l'VIII classe delle scuole elementari*, EDIT, Rijeka 1967, p. 15.

³³³ A. Schacherl, *L'Italia attraverso i secoli. Storia italiana per le scuole elementari*, EDIT, Rijeka 1980, p. 130.

³³⁴ T. Cubelic, *Storia per l'VIII classe della scuola ottennale, cit.*, p. 14.

Sloveni. Di detto territorio le grandi potenze riconobbero all'Italia il diritto di annettere le regioni nord-occidentali (abitate da popolazione slava). Dopo lunghi negoziati, con il trattato di Rapallo firmato il 12 novembre 1920 tra Italia ed il regno dei Serbi, Croati e Sloveni, vennero annesse all'Italia delle regioni che non ne avevano mai fatto parte. [...] In tale modo il Litorale sloveno con Trieste e con il retroterra della valle dell'Isonzo, tutta l'Istria, le isole di Cres, Lošinj e Lastovo nonché il capoluogo della Dalmazia, Zadar, luoghi dove vivevano 600.000 croati e sloveni,

vennero annessi all'Italia.

In Base al trattato di Rapallo Rijeka avrebbe dovuto costituire una regione autonoma, però all'inizio del 1924 essa venne annessa all'Italia con la violenza dopo essere stata occupata già prima. Con la perdita di Trieste e di Rijeka il nuovo stato jugoslavo venne a mancare di grandi porti commerciali bene attrezzati.

[...] Per l'incapacità dei governanti del regno dei S.C.S. pure gli sloveni della Carinzia rimasero fuori dai confini del nuovo stato jugoslavo, cadendo di nuovo sotto il governo austriaco³³⁵.

Appena nell'ottobre del 1918 [...], l'esercito italiano poté riprendere l'offensiva e occupare l'Istria, parte della Slovenia e la Dalmazia.

In seguito al crollo dell'Austria-Ungheria, l'Italia poté annettersi il Trentino e l'Alto Adige, abitato da tedeschi. Però nel trattato di Rapallo (1920), concluso con la Jugoslavia, le aspirazioni imperialistiche della borghesia italiana furono soddisfatte solo in parte. L'Italia si annesse la Venezia Giulia (Istria e Litorale sloveno) con Zadar (Zara), le isole di Cres (Cherso), Lošinj (Lussino), Lastovo (Lagosta) e Palagruž (Pelagosa). La Dalmazia passò alla Jugoslavia, ma il governo italiano proibì che le terre dei grandi proprietari italiani in Dalmazia venissero distribuite ai contadini, quando in Jugoslavia venne fatta la riforma agraria.

Rijeka (Fiume) venne costituita in uno stato indipendente (Stato libero di Fiume). D'Annunzio con un gruppo di ufficiali l'aveva occupata militarmente, malgrado l'ostilità della popolazione. Dopo il trattato di Rapallo il governo italiano fu costretto a cacciare D'Annunzio da Rijeka (Fiume), ma la città restò occupata dalle truppe italiane e nel 1924 venne annessa all'Italia.

³³⁵ Ivi, pp. 25-26.

Vennero inclusi così nel territorio del regno d'Italia 600.000 slavi, a cui vennero tolti tutti i diritti nazionali: in pochi anni furono chiuse tutte le scuole croate e slovene e soppresse, malgrado la resistenza del popolo, tutte le organizzazioni culturali slave³³⁶.

Inoltre, l'Italia aveva cominciato ad occupare i territori ad essa assegnati dal patto di Londra del 1915: Trieste, l'Istria, le isole, Zara. I soldati italiani entrarono anche a Fiume e in altre regioni non contemplate dal trattato³³⁷.

L'Italia riuscì ad ottenere, senza incontrare una forte opposizione, una parte notevole dei territori etnici croato e sloveno. Con ciò circa 600 mila croati e sloveni si trovarono sotto il potere straniero e furono esposti alla crudele politica di snazionalizzazione del fascismo italiano. L'Austria annesse la Carinzia (Koruška), regione slovena³³⁸.

Col nuovo stato jugoslavo, sorto dall'unione della Serbia e il Montenegro coi territori dell'ex impero austro-ungarico, fu concluso nel 1920 il trattato di Rapallo. Le aspirazioni imperialistiche della borghesia italiana furono soddisfatte soltanto in parte, perché i vincitori dovettero tener conto, almeno fino ad un certo punto, dei diritti nazionali dei popoli jugoslavi.

Così la Dalmazia non passò all'Italia, come era previsto nel Patto di Londra, ma fu unita alla Jugoslavia. L'Italia però si prese la città di Zara (Zadar), tutta la Venezia Giulia con le isole di Cherso (Cres) e Lussino (Lošinj) e le isole dalmate di Lagosta (Lastovo) e Pelagosa (Palagruž).

Fiume (Rijeka) venne costituita in stato indipendente (Stato libero di Fiume). D'Annunzio con un gruppo di ufficiali italiani l'aveva già occupata militarmente. Dopo il Trattato di Rapallo il governo italiano fu costretto a cacciare D'Annunzio da Fiume, dove però la situazione rimase estremamente instabile e confusa, finché, nel gennaio del 1924, un nuovo accordo tra Italia e Jugoslavia, che la Jugoslavia non era in condizione di rifiutare, portò alla spartizione dello Stato libero e alla assegnazione della città all'Italia.

³³⁶ A. Schacherl, *Storia italiana ad uso delle scuole ottennali*, cit., pp. 165-166.

³³⁷ Š. Đuranović, M. Žeželj, *Passato e presente 3*, cit., p.32.

³³⁸ I. Jelić, R. Vukadinović, D. Bilandžić, *Popoli nell'ambiente naturale e nel tempo. Libro di storia per l'VIII classe della scuola elementare*, EDIT, Rijeka (Fiume) 1977, p. 23.

Col Trattato di Rapallo vennero inclusi nel territorio del Regno d'Italia circa mezzo milione di slavi, che la politica snazionalizzatrice del fascismo, nel frattempo impostosi, privò dei fondamentali diritti: furono chiuse tutte le scuole croate e slovene e soppresse, malgrado la resistenza del popolo, tutte le organizzazioni culturali slave³³⁹.

Il terzo argomento, riguardante le vicende della Seconda Guerra Mondiale, prende in considerazione non l'intera guerra, ma i momenti in cui l'Armata jugoslava si pose l'obiettivo di "liberare le zone occupate". Tuttavia, nei testi non è chiaro cosa si intendesse esattamente per "liberare": se si facesse riferimento esclusivamente alla cacciata delle truppe nazifasciste o se, più ampiamente, si considerassero anche gli italiani residenti nella Venezia Giulia come occupanti che dovevano essere allontanati, o se semplicemente fosse una pretesa per espandersi territorialmente. La giustificazione si ritrova nel testo, dove si sosteneva la teoria secondo cui "tutto il popolo istriano, giuliano e dalmata" si fosse ribellato alle occupazioni nemiche, non prendendo in considerazione le diverse realtà linguistiche e culturali presenti nella Venezia Giulia:

Il comandante supremo affidò alla Quarta Armata ed ai corpi d'armata il compito di liberare l'Istria, il Litorale sloveno, Gorizia e la valle dell'Isonzo. [...] I combattimenti per Trieste raggiunsero l'apice il 30 aprile. Nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio il nemico fu sopraffatto: gli occupatori fascisti furono cacciati da Trieste. Durante le lotte per le liberazioni di queste città gli operai di Trieste si affiancarono ai nostri combattenti.

Con la partecipazione della Marina, i nostri combattenti sbarcarono sulla costa istriana presso Mošćenička Draga. In tale occasione fu liberata Opatija dopo aspri combattimenti pure Rijeka (3 maggio) e tutta l'Istria³⁴⁰.

Sebbene il primo testo sia, per quanto riassuntivo, molto enfatico nel trasmettere il messaggio di liberazione dei territori "di appartenenza slava" grazie all'appoggio della popolazione locale, i testi successivi analizzati offrono maggiori dettagli delle vicende storiche. In questi due testi successivi, che trattano il momento della capitolazione italiana dell'8 settembre 1943, emerge un elemento fondamentale: il fatto che i territori contesi fossero sotto "l'occupazione italiana" e che, finalmente, potessero legarsi alla loro vera madrepatria attraverso la lotta:

³³⁹ A. Schacherl, *L'Italia attraverso i secoli*, cit., p. 132.

³⁴⁰ T. Cubelic, *Storia per l'VIII classe della scuola ottennale*, cit., pp. 118-119.

Al momento della capitolazione dell'Italia, le unità dell'E.P.L.J. riuscirono a disarmare il grosso dell'esercito italiano, impadronendosi così di una grande quantità di armi. Queste azioni vennero condotte con il largo appoggio del popolo nel territorio del Montenegro, del Litorale croato, dell'Istria e del Litorale sloveno, nelle terre cioè che si trovavano sotto l'occupazione italiana³⁴¹.

Il C.P.L. [Comitato popolare di liberazione] centrale per l'Istria nel settembre del 1943, subito dopo la capitolazione dell'Italia, decise la rottura delle relazioni con l'Italia e l'unione dell'Istria alla »³⁴² Madre Croazia e alla Jugoslavia«
Subito dopo, lo ZAVNOH emise lo storico programma sull'unione dell'Istria, di Fiume, di Zara e di altre terre

occupate e annesse dall'Italia, con la madrepatria croata nella nuova Jugoslavia. [...] Tale decisione ebbe un grande significato in quanto per la prima volta nella storia tutte le terre croate si trovavano unite³⁴³.

Gli ultimi testi che trattano la Seconda Guerra Mondiale offrono una chiave di lettura leggermente diversa. Viene dato spazio e valore anche ai partigiani italiani nella resistenza contro l'occupazione fascista e nazista, nonché alla successiva unione dei territori con la Jugoslavia nel 1947. Il testo enfatizza la fratellanza tra italiani e slavi durante la lotta partigiana, sostenendo che questa collaborazione fu una delle condizioni che portarono all'annessione dei territori alla Jugoslavia. Viene fatto anche un appello alla giustizia storica: infatti, si sostiene che l'ingiustizia del trattato di Rapallo sia stata in qualche modo "riparata" dal trattato di Parigi del 1947.

Il linguaggio utilizzato è molto orientato verso la glorificazione della resistenza jugoslava e dell'unità tra i popoli della regione. Tuttavia, non vengono approfonditi gli aspetti problematici di tale unione e le conseguenze per le popolazioni locali, che spesso hanno subito un processo di assimilazione forzata, con impatti sulla loro identità culturale, linguistica e sociale:

Alla notizia della capitolazione dell'Italia si sollevò l'intero popolo dell'Istria, del Litorale sloveno e croato e della Dalmazia. L'Esercito popolare di liberazione prevenne i tedeschi,

³⁴¹ I. Jelić, R. Vukadinović, D. Bilandžić, *Popoli nell'ambiente naturale e nel tempo*, cit., p. 90.

³⁴² In questo libro si trova una particolarità: le virgole caporali vengono riportate "al rovescio", ovvero quella che solitamente va a chiudere la frase, in questo caso, apre il discorso che si vuole evidenziare, e viceversa.

³⁴³ I. Jelić, R. Vukadinović, D. Bilandžić, *Popoli nell'ambiente naturale e nel tempo*, cit., pp. 95-96.

In Jugoslavia migliaia di soldati italiani, che fino allora avevano assistito con orrore alle atrocità che i fascisti commettevano contro la popolazione, passarono nelle file dell'Esercito popolare di liberazione jugoslavo. Nel suo ambito essi formarono le divisioni «Garibaldi» e «Italia» e altri reparti minori, sparsi in moltissime formazioni jugoslave, dando il loro contributo alla lotta contro gli occupatori tedeschi e i loro collaboratori interni. [...] In Istria e nel Litorale sloveno, dove l'Italia si era presentata per oltre vent'anni col volto del fascismo, regime di oppressione sociale – e per gli slavi, anche di oppressione nazionale – le popolazioni insorsero il 9 settembre 1943. Ora esse formarono i propri reparti partigiani e i propri comitati popolari di liberazione, come parte del movimento di liberazione jugoslavo. Accanto ai partigiani slavi, combattevano gli antifascisti italiani della regione, che nel 1944 formarono tre brigate italiane nel Litorale sloveno e il Battaglione «Pino Budicin» nell'Istria.

[...] Le rivendicazioni nazionali e sociali diventarono un tutto inscindibile. Si creò così nella lotta la fratellanza tra italiani e slavi, che la politica nazionalizzatrice del fascismo avrebbe voluto dividere con un abisso d'odio. Questa lotta in comune degli slavi e degli italiani sarà una delle condizioni che porteranno all'annessione della regione alla Jugoslavia nel 1947, col Trattato di Parigi³⁴⁷.

L'ultimo argomento tratta gli accordi di pace di Parigi del 1947, che riportano nuovamente in primo piano le pretese jugoslave sull'intera Venezia Giulia. È evidente che la Jugoslavia perseguiva una politica di annessione, giustificata dalla pretesa di liberare, dal suo punto di vista, i territori abitati principalmente da popolazioni di lingua slava dall'occupazione fascista. La creazione del Territorio Libero di Trieste e la sua successiva divisione tra l'Italia e la Jugoslavia evidenziarono le difficoltà di una risoluzione equa. Nonostante la Jugoslavia avesse ottenuto la ex zona B, il trattato fu percepito come un compromesso che non risolse completamente le tensioni tra i due Paesi. La Jugoslavia accettò infine, nel 1954, di rinunciare a Trieste, sotto la pressione internazionale e per preservare la pace mondiale. Sebbene questa rinuncia venga descritta come un

³⁴⁷ A. Schacherl, *L'Italia attraverso i secoli*, cit., pp. 144-146.

atto eroico, è chiaro che la Jugoslavia accettò un compromesso per non compromettere la stabilità globale. I due testi, infatti, riportano narrazioni differenti: nel primo si percepisce un tono accusatorio nei confronti dell'Italia, che, supportata dagli Alleati, si rifiutava di cedere Trieste; nel secondo, pur rimarcando la teorica appartenenza di Trieste alla Jugoslavia, così come degli altri territori già annessi, vengono sintetizzate le dispute sul confine tra Italia e Jugoslavia:

Sorsero delle difficoltà nella demarcazione dei confini, specialmente con l'Italia. In base al trattato di pace con il nostro paese l'Italia dovette restituire tutte le nostre terre. Rimase insoluta la questione di Trieste e dei suoi dintorni. Il governo italiano, che godeva del pieno appoggio degli Alleati occidentali, non voleva consegnare il territorio di Trieste alla Jugoslavia, anche se tutti i dintorni della città erano abitati in maggioranza da sloveni. Più tardi si pose in discussione addirittura se consegnare alla Jugoslavia una parte dell'Istria e del Litorale sloveno. Questo problema fu risolto appena nel 1954, quando il nostro paese, per conservare la pace nel mondo, rinunciò a Trieste e ai suoi immediati dintorni³⁴⁸.

L'Italia dovette restituire al nostro paese la maggior parte dell'Istria, del Litorale sloveno, le isole di Cherso, Lussino, Unie, Pelagosa (Palagruž), Lagosta (Lastovo), nonché una serie di isole minori e la città di Zara (Zadar). Tra la R.P.F.J. e l'Italia sorse una controversia per Trieste e parte dell'Istria. Fu trovata una soluzione provvisoria con la formazione del Territorio Libero di Trieste (T.L.T.). Tale territorio venne diviso in due zone: la zona A venne affidata all'amministrazione degli Alleati occidentali e la zona B a quella della R.P.F.J. Il T.L.T. esistette fino al 1954, quando la città di Trieste e parte della zona A passarono all'Italia e il resto al nostro paese, che acconsentì a tale passo per non turbare la pace internazionale³⁴⁹.

³⁴⁸ Š. Đuranović, M. Žeželj, *Passato e presente 3*, cit., p. 167.

³⁴⁹ I. Jelić, R. Vukadinović, D. Bilandžić, *Popoli nell'ambiente naturale e nel tempo*, cit., p. 128.

Capitolo quarto: La parola ai protagonisti

Le fonti orali fungono da ponte tra coloro che studiano ed analizzano un determinato periodo storico con gli individui che lo hanno vissuto in prima persona. In questo modo si crea un canale di dialogo per gli storici molto importante. Anche in questo caso si è ricorsi alle fonti orali³⁵⁰: i testimoni intervistati hanno frequentato la scuola italiana in Jugoslavia e, in alcuni casi, hanno anche ricoperto il ruolo di docenti nelle stesse scuole che hanno frequentato da studenti. Attraverso i loro ricordi, seppur soggettivi, si riesce a rivivere le vicende positive e negative degli studenti e degli insegnanti all'interno dell'ambiente scolastico.

Le testimonianze sono guidate da alcuni punti cardine, che si dividono in due gruppi: il primo, rivolto principalmente agli ex studenti, prende in considerazione gli argomenti e le materie trattati in classe, come le canzoni che si cantavano in aula o nelle recite; l'utilizzo e l'apprendimento della lingua italiana assieme allo studio della lingua slovena, croata e serba; la figura di Tito; il ruolo della chiesa cattolica; lo studio della storia e della geografia.

Il secondo, rivolto agli insegnanti, mette in evidenza eventuali influenze ad opera del Partito comunista jugoslavo attraverso indottrinamenti politici, censure, modi d'insegnare. A ciò vanno aggiunte le problematiche per la carenza dei testi e gli edifici scolastici, ma anche il supporto culturale ricevuto dall'Italia.

4.1 Gli studenti

4.1.1 N.G. - Portopiccolo, 4 settembre 2024

N. G. (nome di fantasia: Paola) è nata a Parenzo nel 1947 e ha frequentato le prime tre classi della scuola elementare fino al 1956, anno in cui ha compiuto l'esodo verso Trieste. La madre aveva frequentato le scuole magistrali a Parenzo e si occupava della sua formazione.

Nel 1953 venne iscritta alla scuola elementare italiana di Parenzo, e quello che ricorda del primo anno di scuola è di aver fatto lezioni di piano e laboratorio di teatro.

Finita la prima, Paola racconta di aver subito il decreto Perusko: "A settembre del 1954 mia madre venne convocata negli uffici della polizia, dove la obbligarono a farmi iscrivere alla seconda classe

³⁵⁰ Per le interviste sono state seguite le linee guida del Vademecum per il trattamento delle fonti orali, presentato a Roma il 27 ottobre 2021, presso il Ministero della cultura <https://www.aisoitalia.org/risorse-2/vademecum-archivi-orali/>.

della scuola croata. All'epoca non ci fu una motivazione di questa imposizione, ma il nostro cognome finiva in '-ich'; quindi, per loro eravamo di madrelingua croata e, nonostante le mie nonne avessero frequentato alcuni corsi di lingua italiana sotto l'Austria-Ungheria, e il nonno (da cui ho preso poi il cognome) veniva dal paese istriano Grimalda e parlava solo il dialetto istro-veneto, non ci lasciarono chiedere la cittadinanza italiana”.

I primi mesi la madre di Paola non la mandò nella scuola croata, tenendola a casa. Allora la polizia jugoslava minacciò nuovamente e fece pagare una forte multa alla madre, così Paola dovette cominciare la scuola croata: “Allora per me è stato uno shock tremendo. Non è che lo ricordi molto bene, però mi stavo chiedendo come mai io, avendo frequentato la scuola italiana e avendo ricevuto anche un premio per buon profitto e per le recite cui avevo partecipato, mi sentivo quasi punita per un qualcosa che non avevo fatto. Anche perché i miei compagni avevano continuato la seconda regolarmente, anche quelli con il cognome che terminava in 'ich' come il mio. e allora mi chiedevo perché questa differenza? Diventai apatica e frustrata, non sapevo e non capivo la lingua, e gli insegnanti e i compagni parlavano solo croato. Ho dovuto studiare anche il cirillico, ed è stato molto difficile”.

Se la pagella della prima elementare italiana di Paola era ottima, nella seconda classe croata i voti erano bassissimi. “Nonostante andassi malissimo alla scuola croata, mi fecero passare alla classe terza. Sapevo fare i conti in matematica, ma come impegno, come assimilazione della lingua non mi impegnavo, non ero integrata. Lì dentro mi sentivo morta. Non facevo neppure i compiti per casa. E lo stesso discorso vale per il passaggio alla quarta classe”.

Paola racconta qualche aneddoto scolastico: “Mi ricordo che le ricreazioni avvenivano in strada perché allora non c'erano macchine. E durante la ricreazione ci costringevano – o almeno questa era la mia impressione – a fare un grande cerchio e ballare il ‘Siri Siri Kolo’. Era una musica talmente strana e difficile per me, ma soprattutto erano molto diverse da quelle italiane per cui io non la sentivo mia, la rifiutavo, anche se più di una volta alcuni mi avevano invitato a ballare con loro”. “Ho riguardato i miei vecchi quaderni, e ho ritrovato delle scritte come ‘Tito è un eroe’, oppure scritte riguardanti l'unione della fratellanza e l'unità”.

Paola racconta anche della sua esperienza religiosa. “Un'altra cosa che ci veniva vietata era andare a messa. Sono stata educata alla religione cattolica e ho facevo dottrina in quegli anni, e mia madre mi aveva iscritta a catechismo e andavamo a messa le domeniche. Solo che si veniva controllati, perché c'erano i funzionari del partito politico seduti all'entrata della Chiesa ad ammirare e scrivere su un blocco di carta i nomi di quelli che entravano. So di alcuni che hanno perfino fatto i sacramenti in Italia per paura”.

Per quanto riguarda i pionieri, la madre di Paola si rifiutò di farla diventare una pioniera e di cucirle il vestito. “Mia madre non mi comprò mai la divisa né mi mandò con loro, ma dalla finestra di casa mia vedevo le parate dei pionieri. Non so se mia mamma fosse stata minacciata, ma né lei né io abbiamo avuto ripercussioni per questa scelta”.

Ad un certo punto arrivò l’opzione per andare in Italia. Così Paola e la sua famiglia lasciarono Parenzo per andare verso Trieste. “Eravamo ospiti da mia zia. E gli insegnamenti della scuola croata si facevano ancora sentire: mentre i miei genitori erano a sbrigare pratiche burocratiche, io stavo disegnando per la zia. Solo che per sbaglio disegnai la bandiera italiana con la stessa rossa nel centro”. Poco tempo fa Paola ha avuto modo di parlare con la sua vecchia insegnante di musica di Parenzo: “riparlando di recente con la mia vecchia insegnante di musica, lei mi raccontò che all’epoca gli insegnanti erano controllati dall’OZNA, la polizia segreta di Tito, che compilava relazioni scritte ogni mese”.

4.1.2. Mauro Graziani - Pirano, 4 settembre 2024

Il dottore in medicina Mauro Graziani è nato a Fiume nel 1964, dove ha frequentato tutte le classi della scuola ottennale italiana San Nicolò dal 1971 al 1979 e la scuola superiore italiana.

Per Mauro, che specifica che in Croazia si imparasse in croatoserbo, non è stato difficile imparare la nuova lingua: “Il croatoserbo l’ho imparato quando sono uscito, durante l’età prescolare, nei quartieri vicini a casa mia con i miei genitori. Poi ho cominciato a studiare il croatoserbo dalla I classe, e ricordo che per questa materia l’insegnante parlava solo croato. Sempre dalla I classe diventavi pioniere. Eravamo tutti vestiti uguale, col cappellino con la stella rossa”.

Tra i ricordi di Mauro emerge un brutto episodio: “in classe parlavano in dialetto fiumano, mentre parlavamo in croato con le classi parallele della sezione croata. Però, quando avevo sette anni, mi è capitato un brutto episodio: alcuni alunni croati mi hanno dato del fascista perché ero italiano”.

Mauro racconta di essere andato a messa la domenica e di non aver mai avuto problemi: “mi avevano detto che c’erano persone che andavano a controllare chi frequentasse la chiesa, ma personalmente non ho mai visto queste persone”.

La figura di Tito veniva esaltata a scuola come un leader che ha salvato la patria, unendo tutte le forze antifasciste sotto la guida del Partito comunista jugoslavo. Proprio sulla figura di Tito Mauro ricorda un aneddoto personale: “nell’80’ Tito è morto. Io avevo 16 anni ed ero tristissimo, con le lacrime agli occhi, ma per una persona che ha fatto tanto del male; ma all’epoca non lo potevo sapere, come studenti eravamo indottrinati dalla sua grande figura di leader”.

Successivamente Mauto parla dei suoi ricordi sui libri di scuola: “Usavamo parecchi libri provenienti dall’università Popolare di Trieste, e approvati dal Ministero dell’istruzione croato”. “mi ricordo anche che ho studiato storia e geografia intorno alla V classe. “mi ricordo della questione della ‘vittoria mutilata’ e delle vicende della Grande guerra, mentre della seconda Guerra Mondiale si parlava quasi sempre della Lotta Popolare di Liberazione, ma ci raccontavano che anche tanti italiani hanno partecipato alla liberazione del nazifascismo, e mi ricordo che ci raccontavano che Tito mandò in prima linea degli italiani a liberare Belgrado”.

“Ci dicevano anche di tenere sotto controllo i nazionalismi perché ogni nazionalismo è deleterio per poter creare una buona unità e fratellanza dei popoli della Jugoslavia”.

“A scuola non ci hanno mai parlato dell’annullamento del bilinguismo a Fiume fatto nel 53’ per la crisi sulla questione Trieste. Nello stesso anno arrivò anche il decreto Perusko, e mi ricordo di averlo scoperto anni dopo da un professore della mia scuola superiore che veniva da Albona. Ci ha raccontato che parlava solo in dialetto a casa, ma aveva il cognome che finiva in ‘ich’, e quindi ha fatto le scuole croate, perdendo anche un anno scolastico perché non sapeva il croato”.

“Nella mia famiglia ho degli esuli che sono scappati in vari paesi, ma nessuno ci ha mai parlato dell’esodo”. “Per la geografia mi ricordo solo che si parlava in alcuni casi del ‘ritorno dei territori alla madrepatria”.

“L’ultima cosa che mi ricordo è che a scuola parlammo del trattato di Osimo. Ci dissero che, visto che l’Italia e la Jugoslavia avevano buoni rapporti, hanno fatto questo trattato per chiudere l’ultimo contenzioso della Seconda Guerra Mondiale, stabilendo definitivamente il passaggio della zona A all’Italia e la zona B alla Jugoslavia”.

4.1.3 Marialuisa Tommasini – Ronchi dei Legionari, 5 settembre 2024

Marialuisa Tommasini è nata a Pola nel 1957, dove ha frequentato le scuole italiane (tranne per una parentesi al liceo di Rovigno) prima di trasferirsi in Italia nel 1974.

“Quando frequentavo la I classe elementare andavo a scuola al pomeriggio perché la mattina non c’erano aule libere. Invece dalla classe II ho cominciato a studiare la lingua serbocroata, e nella classe IV il cirillico”.

“Sin dalla I classe tutti diventavano pionieri, e tutti avevano la camicia bianca, la gonna blu e il cappellino blu con la stella rossa. Quando Tito arrivava d’estate a Pola con l’aereo, dovevamo andare tutti a riva con le bandiere jugoslave a salutarlo. Almeno non andavamo a scuola. Tito ci veniva

mostrato come un eroe, un salvatore, l'unico che poteva salvarci ed è l'unico che è riuscito a creare la Jugoslavia”.

“Alla scuola elementare non ho mai avuto problemi a parlare in italiano, ma crescendo e uscendo con le amiche si veniva mal visti. Solo una volta, da piccola, mi è capitato un brutto episodio mentre andavo al supermercato. Quando dissi ‘buongiorno’, nessuno mi rispose, ma anzi tutti mi superavano mentre ero in fila. Ad un certo punto mi impuntai per dire che toccava a me, ma mi venne risposto ‘qui siamo in Jugoslavia, e qui si parla croato’”.

“La religione non esisteva, o meglio veniva ignorata. Le feste comandate erano il primo maggio, il 29 novembre, e le feste invernali andavano dall'ultimo dell'anno fino al 15 gennaio circa. Nonostante ciò, io festeggiavo lo stesso il Natale a casa, e il 25 dicembre non andavo a scuola anche se il preside qualche volta ci ammonì”.

Ora Marialuisa parla delle materie che ha studiato e di come fosse difficile affrontare certi argomenti: “Delle prime classi non ricordo molto cosa si facesse, sicuramente qualche dettato su Tito e i partigiani, ma ho rimosso tutto. Nelle classi superiori ricordo che di storia si studiavano le repubbliche all'interno della Jugoslavia, e le guerre a loro collegate, ma senza entrare nel dettaglio. Ricordo di aver avuto un brutto episodio al liceo: erano gli anni '70, a scuola ci dicevano che ‘avremo potuto parlare liberamente’. E in seconda liceo trattammo le foibe e, quando ci portarono alla foiba grande di Pisino, ci dissero che i fascisti infoibavano i partigiani. Ma io non ci credevo e così, quando mi chiesero il parere sull'argomento, dissi che i partigiani, come esercito irregolare, avessero infoibato gli italiani, e non viceversa. Per questa mia opinione venni bocciata, mi cacciarono dalla scuola di Pola e dovetti rifare la seconda liceo a Rovigno. Lì trovai l'insegnante di storia che voleva essere chiamata ‘compagna’, ma io continuavo a chiamarla sempre ‘signorina’. Sempre questa insegnante, nel periodo precedente al trattato di Osimo, ci disse che nelle ultime tre ore di lezione avremo dovuto fare la manifestazione contro l'Italia. Io mi rifiutai di partecipare, e tornando da casa alcuni manifestanti hanno cercato di gettare l'auto in cui mi trovavo in mare”.

“A Pola non abbiamo mai parlato delle ex zone A e B del TLT, probabilmente le studiavano gli alunni delle zone direttamente interessate”.

“Dal mio punto di vista le differenze tra italiani e jugoslavi non si vedevano all'interno della scuola, ma nel mondo esterno, nelle compagnie di amici. Ma mi ricordo che si giocavano le partite di pallamano tra la squadra della scuola italiana contro quella croata”.

“Non ho mai avuto compagni di classe che abbiano subito il decreto Perusko, ma mi ricordo che ci furono dei bambini non italofofoni che si erano iscritti solamente al primo anno della scuola italiana, e poi erano andati via. Probabilmente i genitori si trasferivano a vivere o a lavorare in Italia”.

4.1.4 C. G. – Fiume, 9 settembre 2024

C.G. (Nome di fantasia: Sara) è nata a Fiume nel 1968, dove ha frequentato tutti i gradi delle scuole italiane. “Ho frequentato la scuola elementare Gelsi di Fiume dal ‘74, terminando nell’ ‘82 per poi fare il liceo di Fiume fino all’ ‘86. La nostra scuola elementare era mista: noi facevamo lezione la mattina, mentre le sezioni croate, che terminavano lì gli studi alla fine della classe IV per continuare le classi successive in un altro edificio, il pomeriggio”.

“Mi ricordo che cantavamo alcune canzoni durante le recite per la giornata della Repubblica, che si festeggiava ogni 29 novembre. Tutte parlavano della lotta dei partigiani contro i nazisti. Erano canzoni croate tradotte in italiano, e le ho sempre imparate in italiano, e parlavano della lotta dei partigiani contro i nazisti. Sempre il 29 novembre, i bambini della I classe diventavano pionieri. Era obbligatorio per tutti, ma non lo vedevamo come tale perché faceva parte del sistema scolastico”.

“Non ricordo quando ho imparato il croato, ma non è stato un trauma, nonostante nella mia famiglia parlassero tutti italiano, sia i genitori che i nonni di ambo le parti. Probabilmente, giocando con i bambini del quartiere, ho cominciato ad impararlo. L’unico ‘trauma’ è stato studiare i casi della lingua croata, e mi era difficile capire come coniugare. In terza elementare invece arrivò anche il cirillico, che all’epoca neanche sapevo della sua esistenza”.

“Abbiamo sempre festeggiato in forma privata il Natale e la Pasqua senza problemi, ma niente di più”.

“Tito era il grande capo, ma non era mai visto come una figura negativa, e io non l’ho mai concepito come un dittatore all’epoca. A scuola c’era la sua foto nelle classi e veniva sempre visto come l’eroe della patria”.

“L’indottrinamento c’è sempre stato, perché i libri di scuola portavano in quella direzione lì. C’è da dire che noi facevamo un programma più ampio rispetto agli alunni croati, perché studiavamo anche la letteratura e la storia italiana, ovviamente ai livelli adatti alla nostra età di allora. Di storia si parlava della Jugoslavia, ma non si parlava mai dell’annessione dell’Istria. Lo stesso discorso vale per la geografia”.

“Non ho subito né ho avuto qualche compagno di classe che abbia subito le conseguenze del decreto Perusko. Ma mia madre invece si sarebbe dovuta passare alla scuola croata. All’epoca la nonna si oppose ribadendo di essere una famiglia italiana, e così mia madre fece tutta la scuola italiana”.

“Ci hanno accennato del trattato di Osimo, ma appena al liceo. Noi eravamo lontani dal confine, quindi ci toccava poco. Però dal punto di vista jugoslavo, e scritto nei libri, la questione del confine era stata decisa alla fine della guerra”.

4.1.5 S. B. – Trieste, 11 settembre 2024

S.B. (Nome di fantasia: Anastasia) è nata a Rovigno nel 1964, e lì ha studiato in tutti i gradi d'istituto della scuola italiana.

Anastasia parte con una premessa: “ogni famiglia aveva le proprie regole. Nella mia non si andava mai a raccontare quello di cui si parlava in famiglia”.

“Il 29 novembre era la Festa della Repubblica, in I classe diventavamo tutti pionieri. Eravamo tutti vestiti uguali, cantavamo delle canzoni in italiano, ma erano tradotte da canzoni patriottiche croate”.

“Da adolescente ci si doveva iscrivere alla organizzazione della gioventù socialista, e io non volevo iscrivermi, e mi ricordo che arrivai a casa e strappai il libretto che mi avevano consegnato. Per la questione politica mi capitò un episodio durante il periodo del liceo: mi ricordo che un giorno arrivò in classe la direttrice che, con molto orgoglio, disse che uno studente della mia classe era stato scelto per far parte del partito comunista. Solo che venni scelta io, e non fu semplice dire di no”.

“Mia nonna mi portava alla messa italiana senza problemi, però c'è da dire anche che mio padre mi mandò a fare catechismo perché non si poteva, e voleva andare contro le regole. Invece gli insegnanti e le persone che ricoprivano un certo ruolo sociale dovevano stare attente, però non ricordo di persone che stessero fuori dalla chiesa a controllare chi fosse presente. Comunque, eravamo negli anni '70, il regime si stava allentando”.

“Non mi ricordo di manifestazioni contro l'Italia prima del trattato di Osimo”.

“Qui a Rovigno la realtà era diversa rispetto ad altre parti dell'Istria, avevo compagni di giochi di origine slava che parlavano tranquillamente in italiano o in dialetto”.

“Per me è stato un incubo studiare il croato. Non l'ho mai imparato bene, ancora adesso non lo parlo bene, perché è stata una lingua imposta. In classe mia alcuni lo sapevano già perché venivano da famiglie miste. Dalla III classe anche il cirillico”.

“Ho scritto anche dei temi, di solito i protagonisti erano i partigiani, ma c'erano anche i concorsi delle poesie per Tito. La sua foto a scuola era ovunque. E a Rovigno facevamo il saggio ginnico per il suo compleanno (anche se non abbiamo mai capito se fosse veramente il suo compleanno). E io lo odiavo, lo odiavo perché per prima cosa c'era la cosiddetta 'ora zero', prima di andare a scuola si doveva andare al campo sportivo a far le prove, e poi non sopportavo come dovevo vestirmi”.

“Quando Tito morì, ci portarono a scuola, ci fecero vedere il funerale in diretta da un televisore, e venni ripresa perché mi addormentai durante la diretta”.

“Alle superiori c'era anche la materia di difesa civile e la lezione si svolgeva in croato, e i libri non erano tradotti in italiano. Mi fecero anche smontare un'arma, ma non sapevo rimontarla. Al poligono di tiro mi rifiutai di sparare, però non mi ricordo che conseguenze ebbi per questa scelta. Delle altre

materie mi ricordo che sapevamo tutto sui partigiani, nei minimi dettagli. Alle superiori studiavamo anche dottrina marxista, per la quale avevamo testi che arrivavano dall'Italia, ma non davano il senso critico, quindi mi rifiutavo di seguirla. Di storia studiavamo anche la storia d'Italia, e vivendo a Rovigno ci hanno insegnato che l'Istria è tornata alla Jugoslavia nel '43".

"Una volta venni seguita da una macchina della polizia in borghese, mi avevano scambiato per un'altra persona".

4.2 Gli insegnanti

4.2.1 M.L. - Pola, 7 settembre 2024

M. L. (nome di fantasia: Alberto) è nato a Pola nel 1944. Alberto è stato alunno alle scuole italiane di Pola di ogni grado, ed è stato insegnante della scuola elementare italiana Giuseppina Martinuzzi di Pola dal 1966 al 2009, dove è stato anche direttore.

"Il periodo scolastico da studente l'ho vissuto tranquillamente, senza scossoni. Ho fatto parte dei pionieri e della organizzazione della gioventù socialista. Andavamo alle rappresentazioni, ed eravamo sempre vestiti uguali: camicia bianca, fazzoletto rosso attorno al collo, berrettino blu con la stella rossa, e sventolavamo sia le bandierine della Jugoslavia che quelle dell'Italia con la stella rossa. Mi ricordo che cantavamo in italiano 'noi siamo piccoli pionieri della patria l'avvenir'".

"Non ho avuto problemi a parlare in italiano a scuola. Però non ricordo di aver studiato croato nelle prime quattro classi della scuola ottennale (mi sembra fosse stato messo obbligatorio dalla I classe nel 1952), però le ore di lingua croata erano inferiori a quelle di lingua italiana. Il croato è stato una lingua ostica, infatti ancora oggi molti della comunità italiana pronunciano male delle parole".

"Non si parlava di religione, ma eravamo comunque liberi di frequentare la chiesa, di prendere i sacramenti, anche se non era benvisto. Infatti, pochi lo facevano. Dicevano anche che qualcuno controllasse le persone presenti in chiesa".

"Tito era il presidente della Repubblica, la sua foto era ovunque, ed era considerato un eroe, bisognava sempre parlare bene di lui. Ma nel complesso, non era una cosa esagerata".

"Per quanto riguarda lo studio, nelle classi inferiori geografia e storia erano racchiuse nella materia chiamata 'conoscenza della natura e società', e si studiavano la storia e la geografia dell'Istria. Nelle classi superiori la regione dell'Istria si studiava nell'ambito della Jugoslavia. Di Storia si studiava l'annessione dell'Istria da parte dell'Italia, l'Italia fascista come l'aggressore della Jugoslavia e la

liberazione dell'Istria da parte della Jugoslavia. Si celebravano anche le giornate delle liberazioni di Pola, di Fiume, e delle altre città, ma altro non mi ricordo”.

“Ero nella III classe, e mi ricordo che alcuni miei compagni di classe, avendo cognomi considerati di origine slava, vennero spostati dalla scuola italiana a quella croata. E questi miei compagni ebbero grosse difficoltà perché non conoscevano la lingua croata. Alcuni, per questo motivo, dovettero ripetere l'anno. Io stesso ho avuto dei problemi, perché il mio nome veniva trasformato in croato, ma fortunatamente sono rimasto nella scuola italiana”.

Alberto ora racconta della sua esperienza da docente e direttore.

“Dopo aver concluso l'accademia pedagogica a Pola, ho lavorato per circa 15 anni come insegnante di educazione fisica, poi ho partecipato al concorso per direttori e l'ho superato. Preciso che ho cominciato a lavorare prima di aver terminato gli studi perché c'era bisogno di coprire il posto vacante di ginnastica”.

“Avevamo problemi a reperire i libri di testo, sia quando ero studente sia quando sono diventato insegnante. C'erano dei libri pubblicati direttamente dal Ministero dell'istruzione croato e che dovevano essere tradotti in italiano, ma ciò avveniva sempre in ritardo. Fortunatamente, dal 1964, l'università Popolare di Trieste collaborò fornendo materiale didattico per le scuole. I libri che ci arrivavano dall'Italia servivano più agli insegnanti che agli studenti, fungevano da guida e sussidiario”.

“A Pola l'edificio scolastico è mancato dal '55 al '78. Quando è stata formata la scuola ottennale, le quattro classi delle elementari che frequentavano la scuola Dante Alighieri e la scuola Ossiana erano riunite alle classi inferiori dell'allora ex ginnasio e formavano la scuola ottennale. Ci trasferirono all'ultimo piano dell'edificio del ginnasio croato, dove il numero di aule era insufficiente. Di conseguenza le lezioni si svolgevano su tre turni (e poi due, a causa della diminuzione degli alunni), fino a quando il nuovo edificio scolastico non fu pronto”.

“Non mi ricordo ci fossero censure a scuola, ma ovviamente certi argomenti si sapevano ma non se ne parlava”.

“Gli alunni mi chiamavano 'compagno insegnante', ma tra colleghi questo non succedeva, al massimo veniva scritto nei verbali delle riunioni scolastiche. E c'era un periodo in cui il corpo docenti si riuniva e si leggevano alcuni giornali che trattavano l'aggiornamento politico, ma non seguivamo molto la lettura”.

“Mi ricordo che successe una cosa ridicola: durante il periodo natalizio un alunno aveva augurato 'buon Natale' ad un insegnante in corridoio, forse per provocare. Abbiamo dovuto fare una riunione tra colleghi e dovetti ammonirlo”.

4.2.2 O.G. - Capodistria, 10 settembre 2024

O. G. (nome di fantasia: Francesca) è nata a Capodistria nel 1952, e lì ha studiato nelle scuole italiane di ogni grado e fatto l'insegnante.

“Non ho origini istriane, perché mio padre era triestino e mia mamma veneta. Sono venuti a Capodistria nel 1950 perché mio padre, che era sarto, non trovava più lavoro in Italia, mentre qui era appena stata aperta una grande sartoria dove facevano divise per la polizia”.

“A casa abbiamo sempre parlato italiano o dialetto, e ho sempre frequentato le scuole italiane. Ma già dalla I classe si cominciava a studiare lo sloveno (che io sapevo già un pochino perché l'ho imparato dalle amiche con cui giocavo in strada, mentre mia madre no). Ci tengo a precisare che nella parte slovena della Jugoslavia solo le scuole slovene, oltre a studiare anche l'italiano qui a Capodistria, studiavano il serbocroato, ma noi delle scuole italiane invece studiavamo solo lo sloveno”.

“Ho cominciato la scuola nel '59, e mi ricordo che le nostre maestre, a causa dell'esodo, provenivano dall'Istria croata, dove c'erano le scuole magistrali per insegnanti, ossia Rovigno, Fiume e Pola, ma anche dall'Italia, come la mia insegnante di ginnastica che era di Monfalcone”.

“Sotto la Jugoslavia stato e Chiesa erano divisi, ma chi voleva poteva andare in chiesa. Mi ricordo che quelli che andavano alla messa di Natale di mezzanotte venivano poi a scuola tutti assonnati. Ho fatto la comunione qui a Capodistria, e mi ricordo che in quella foto eravamo praticamente tutti italiani, gli sloveni all'epoca frequentavano poco la chiesa”.

“Si diventava pionieri dalla I classe il 29 novembre, giorno in cui ricadeva la Festa della Repubblica di Jugoslavia. Si faceva il giuramento dei pionieri, e avevamo un libretto al posto della pagella dove c'erano i voti, e sulla copertina c'era scritto 'prometto di essere un bravo pioniere, di studiare per l'onore della patria, ecc...'. E noi eravamo contenti perché ricevevamo il fazzoletto e il cappellino con la stella rossa. Passando alla VII classe si diventava membri dell'alleanza dei giovani”.

“A scuola la figura di Tito veniva esaltata, c'erano foto ovunque. Quando è venuto a Capodistria, siamo dovuti andare a salutarlo con le bandierine. Però noi lo vedevamo come un brav'uomo perché, quando si andava al cinema, prima dell'inizio del film c'era il cinegiornale dove mostravano tutto quello che la Jugoslavia ha fatto di buono. E queste cose le potevamo vedere con i nostri occhi, perché a fine anno scolastico facevamo delle gite in Istria, dove andavamo a visitare alcune fabbriche. Per la sua festa, che si festeggiava il 25 maggio nonostante non fosse nato quel giorno, si faceva la 'festa della gioventù' e si organizzava la staffetta che portava gli auguri a Tito a Belgrado, ed era un grande onore potervi partecipare. Nei libri Tito era presente ovunque, nei racconti e nelle poesie”.

“I libri che avevamo erano tutti dell'EDIT di Fiume, e di grammatica c'erano molti esempi come 'i partigiani hanno liberato la città', oppure 'Tito e la Lotta popolare di liberazione' o la fratellanza dei

popoli. Questi esempi c'erano sempre, e noi li leggevamo, ma senza comprendere il significato fino in fondo. Di storia invece trattavamo le battaglie dei partigiani e della Lotta popolare di liberazione nei dettagli”.

“Dagli anni ‘60 ci arrivarono i libri dall'Italia e vennero istituiti i seminari di lingua e cultura italiana, ed era obbligatorio seguirli anche per gli studenti, oltre che per gli insegnanti. Però ci davano una settimana in più di vacanza durante le vacanze invernali. Erano molto utili, e venivano anche persone di un certo rilievo. Eravamo veramente immersi nella cultura italiana.”

“Non ho subito il decreto Perusko nonostante il mio cognome finisca in ‘-ich’ perché, fino al ‘69 circa, il mio cognome non aveva la desinenza finale perché era stato cambiato durante il fascismo. Ma mio padre è andato al comune per ripristinare il cognome originale. Nonostante questo, mio nonno parlava solo italiano, non ha mai parlato sloveno”.

“Mi ricordo che una volta una ragazza slovena, che probabilmente studiava italiano, ci prendeva in giro urlandoci ‘italiani fascisti’. Poi ho fatto anche amicizia con questa ragazza, ma non mi disse mai perché quel giorno mi disse ciò. Ancora oggi parlano di italiani come fascisti, e nei libri di scuola non c'era scritto molto di tutti quei partigiani italiani che hanno contribuito alla Lotta popolare di liberazione”.

Francesca ora racconta della sua carriera da insegnante.

“Non ho mai ricevuto nessun tipo di indottrinamento politico. Chi ricopriva certi ruoli doveva iscriversi all'alleanza socialista e non doveva frequentare la chiesa, in teoria. Bastava solo non fare certi discorsi di politica, per il resto si poteva parlare abbastanza liberamente. Io da insegnante però non mi sono mai iscritta”.

“Ho studiato lingue all'università. Il livello di inglese in Slovenia è sempre stato alto, e ci arrivavano libri scritti direttamente in inglese. Non ci sono stati problemi per i libri delle altre materie perché comunque arrivavano o dall'Italia o dall'EDIT”.

“Nei primi anni ‘50 hanno costruito il nuovo edificio scolastico (demolito un paio di anni fa), ed era stato costruito per ospitare la scuola italiana ma, a causa dell'esodo e della diminuzione degli studenti italiani, è poi diventata slovena. Quindi la scuola italiana è stata spostata nell'attuale ginnasio Carli di Capodistria, dove c'erano tutti i gradi d'insegnamento, dalla scuola materna al ginnasio. Lì all'epoca avevamo ospitato anche la scuola economica slovena, che faceva lezione nel pomeriggio perché la scuola italiana lavorava alla mattina. All'epoca le circolari ci arrivavano tradotte in italiano”.

“Non ci sono mai stati problemi di censura in classe. Al massimo qualcosa per dottrina del marxismo, dove si cerca di insegnare il pensiero comunista, ma i ragazzi studiavano a memoria e basta”.

“Quando Tito è morto, io ero insegnante già da tre anni. Arrivò una circolare che indicava di seguire i funerali alla televisione. All’epoca ero in permesso per la maternità, e io passeggiavo per le strade e vedevo che tutti stavano chiudendo le attività per seguire il funerale. Capodistria era deserta. E la gente piangeva, era disperata. E passando poi a scuola il bidello aveva salvato le foto di Tito dicendo che ‘non si sa mai’”.

4.2.3 Maria Velan - Rovigno, 20 settembre 2024

Maria Velan è nata a Rovigno nel 1934, dove ha studiato nelle scuole italiane di ogni grado (le prime 5 classi elementari le ha fatte durante il regno d’Italia) e fatto l’insegnante.

“La fratellanza è l’unità erano molto presenti perché gli italiani hanno contribuito alla lotta popolare di liberazione al fianco dei croati per liberare l’Istria non dall’Italia, ma dal fascismo”.

“Non ci sono mai state negate le nostre scuole e la nostra cultura, ma la maggioranza cerca sempre di sopraffare”.

“Noi abbiamo avuto la tragedia dell’esodo che ha influito profondamente su tutta la comunità. Ero bambina, ma capivo molto bene. Qui c’è stata subito la riforma scolastica, quindi quella che prima era la quinta elementare è diventata prima media. Con l’esodo molti hanno optato per andarsene, e da quasi 200 alunni che eravamo siamo rimasti in un anno in una classe unica con al massimo 30 alunni. Per non parlare degli intellettuali e i professori che sono andati via. Così rimanemmo senza insegnanti. Nonostante ciò, qui a Rovigno abbiamo avuto la fortuna di avere persone molto capaci che hanno cercato di unire quel poco che era rimasto, formando maestri molto preparati. Ma c’era un altro problema, che i confini con l’Italia erano chiusi, e quindi eravamo senza libri di testo. L’EDIT, oltre a stampare e tradurre i libri, pubblicava il quotidiano ‘la Voce del popolo’, la rivista ‘Panorama’, pubblicava il giornalino per bambini ‘il pioniere’. E così abbiamo studiato ed imparato”.

“Mi ricordo che la sera del 30 aprile del ‘45 mia madre mi aveva confezionato un berretto con la stella e il fazzoletto rosso. Ed io, da piccola italiana, sono diventata pioniera. Ma non abbiamo subito traumi, e neanche pressioni né violenze. Per noi era qualcosa di normale dal punto di vista scolastico”.

“A scuola imparavamo l’ideologia socialista, però non in modo particolare. Si cominciava con le canzoni popolari. Durante l’ora di ginnastica, mentre si marciava, cantavamo ‘partito glorioso’, una canzone sulla lotta”.

“Noi non sapevamo una parola di croato. Abbiamo studiato prima croato, poi anche il cirillico”.

“I brani dei testi prendevano un po’ di tutto: brani internazionali, di alta umanità, di fatti della quotidianità e brani che riguardavano l’ideologia del sistema. E quando c’erano le celebrazioni si leggevano brani che parlavano degli eventi storici”.

“Per la scuola avevamo libri di grammatica con frasi da analizzare sia di vita quotidiana che di propaganda, come ‘il sistema socialista combatte e condanna gli arbitri. Gli arbitri devono essere imparziali’, ‘la storia ci insegna che un popolo senza una salda guida cade facilmente in balia dei tiranni’, ‘nel corso della lotta popolare di liberazione furono abrogati i rapporti di tirannia con le colonie. La colonia è una fonte preziosa di materie prime per i paesi capitalistici’, ‘esercito e popolo erano saldamenti uniti nella difesa della patria’, ‘i principi marxisti sono la bussola d’orientamento nell’opera difficile dell’educazione socialista”.

“Quando ero piccola, cantavo per la chiesa fino al ‘45. Poi ho continuato ad andare a messa, senza problemi. I primi anni per gli insegnanti era meglio non andare, ma con il passare degli anni le cose migliorarono”.

“Tito era l’idolo e l’eroe indiscusso di tutti. Il 25 maggio si faceva il saggio in tutta la Jugoslavia per il suo compleanno, anche se in realtà non era veramente il suo compleanno”.

“Di storia e di geografia si studiava tutto, come nelle scuole in Italia. Ad un certo punto si affrontava, in un capitolo a parte, la lotta popolare di liberazione, e si studiavano tutte le offensive della Lotta popolare di liberazione in Jugoslavia. Ma non sapevamo nulla sulla storia dell’Istria e le vicende di Trieste durante la guerra, ho imparato tutto negli anni successivi per conto mio”.

Maria ora racconta della sua esperienza da insegnante.

“Nel ‘59 sono diventata insegnante di lingua e biologia nella scuola elementare a Rovigno, dove per 12 anni sono stata anche direttrice. Avevamo anche tre sezioni della scuola materna. Prima ho frequentato le scuole magistrali a Fiume. Era fantastico perché ci hanno preparato sulle materie di cui eravamo carenti. Il corso è durato due anni e mi sono diplomata per l’insegnamento”.

“Non mi sono mai dovuta iscrivere al partito, nessuno me lo ha imposto”.

“La scuola italiana a Rovigno è sempre rimasta autonoma. Negli anni ‘70 è stato costruito il nuovo edificio con l’autofinanziamento dei cittadini roviginesi”.

“Negli anni ‘60 arrivarono docenti dall’Italia, e così si riuscì a stabilizzare un po’ il quadro docenti. Arrivarono anche i libri e fu una svolta, una boccata d’ossigeno. Però non andavano bene, perché in Jugoslavia la religione, in teoria, era bandita. Arrivò una circolare direttamente dal Ministero dell’istruzione croato in cui c’era scritto che bisognava incollare le pagine dei testi scolastici dove era presente la religione. Ma i bambini, essendo curiosi, vanno a vedere lo stesso che cosa c’è in quelle pagine. Un altro esempio: all’epoca insegnavo italiano nell’ VIII classe, e ci arrivò una bella antologia, molto dettagliata. Però portava anche delle pagine di religione, e quindi è stata bandita”.

“Sempre negli anni ‘60 noi insegnanti abbiamo fatto molti scambi di contenuto didattico con l’Italia, è stato bellissimo, gli anni più belli”.

“Per la morte di Tito a scuola abbiamo fatto manifestazioni di cordoglio enormi, in grande stile”.

4.2.4 N. A. - Buie, 20 settembre 2024

N. A. (nome di fantasia: Caterina) è nata a Buie nel 1954, dove ha studiato nelle scuole ottennali italiane e ha lavorato come l’insegnante.

“A scuola abbiamo cantato delle canzoni sulla lotta popolare di liberazione, sui partigiani e su Tito. Queste canzoni erano di origine croata, ma noi le cantavamo sempre in italiano”.

“A scuola non c’erano problemi a parlare italiano, ma fuori sì. Poteva capitare che qualcuno, pur sapendo l’italiano o l’istrio-veneto, si rifiutasse di capire, e parlasse solo in croato. Ed erano persone nate nelle zone limitrofe, e non provenienti dalle parti più lontane della Jugoslavia”.

“Il 29 novembre si diventava pionieri. Era una grande festa per i bambini, anche se dovevano imparare un giuramento pieno di paroloni difficili per la loro età. Io stessa mi ricordo che è stata una bella festa con un rinfresco finale. Ai miei tempi c’era anche una differenza tra i pionieri italiani e quelli croati, perché noi portavamo il berretto bianco con la stella rossa, mentre loro blu. Solo quando andai in IV classe ricevemmo anche noi italiani il berretto blu”.

“Lo studio del croato è cominciato nella IV classe, ma per me non è stato difficile perché era una novità, e a me piacciono le novità. Lo stesso discorso vale per il cirillico, che addirittura ho cominciato ad impararlo da sola”.

“A livello privato si parlava di religione, ma a scuola assolutamente no. Molti facevano i sacramenti di nascosto, magari lontano da casa, soprattutto chi era esposto politicamente”.

“La foto di Tito era sempre sopra la lavagna, e lo rappresentavano come l’eroe che ha salvato la patria, o il liberatore delle nostre terre”.

“Nei libri trovavamo dei brani scritti dai croati che parlavano della lotta popolare di liberazione o delle festività nazionali, e si accentuavano le vicende o le festività. Di geografia si studiava la geografia dal punto di vista fisico ed economico, mentre durante le ore di storia si parlava delle grandi gesta dei partigiani e di come avevano sconfitto i fascisti cattivi. Mi ricordo che quando ero in VIII classe, ho partecipato ad un concorso, su proposta del mio professore di italiano, che aveva come tema ‘l’annessione dell’Istria alla madrepatria’, cioè la Jugoslavia. I materiali da cui prendere spunto portavano verso la direzione filo jugoslava”.

“Non ho subito il decreto Perusko perché i miei anni di scuola erano abbastanza tranquilli, però nella classe di mio fratello (durante l’anno scolastico 1953-54) ci furono alcuni alunni che, anche se

avevano già fatto 4-5 anni di scuola italiana, furono costretti ad iscriversi a quella croata perché avevano il cognome che terminava con ‘-ich’. Sempre a mio fratello diedero l’esame di lingua croata e lo bocciarono”.

“Frequentai il ginnasio di Pirano, ma nonostante facesse parte della Slovenia, per noi che avevamo studiato croato si faceva un’eccezione: infatti potevamo continuare a studiare croato, e non abbiamo mai studiato lo sloveno”.

“Nel ‘75 ero a Buie mentre veniva firmato il trattato di Osimo. Siamo usciti in piazza, ma non ci furono manifestazioni contro l’Italia”.

Ora Caterina parla della sua esperienza da insegnante.

“C’era mancanza di insegnanti all’epoca. Cominciai a lavorare come insegnante subito dopo aver finito il liceo. Ma per mettermi in regola dovevo iscrivermi all’ accademia pedagogica di Pola. Così la scuola dove lavoravo mi pagò gli studi e mi diedero i permessi per frequentare le lezioni. A Pola c’era la sezione italiana, anche se non tutte le materie e tutti gli esami erano in italiano. Però avevo il diritto di rispondere in italiano”.

“Spesso l’EDIT non riusciva a tradurre in tempo tutti i libri croati; quindi, utilizzavamo anche quelli che arrivavano dall’Italia. E non c’era una vera e propria censura, ma era pur sempre una scuola di regime. E quindi bisognava sempre mettere in risalto il partito e l’ideologia a discapito, per esempio, della religione. Proprio le pagine di religione andavano eliminate. In questi casi venivano o strappate o incollate. E potevamo anche rischiare delle conseguenze se ci rifiutavamo di eliminarle”.

“La scuola di Buie ha sempre avuto il suo edificio storico, che si trova nella piazza del Duomo, ma che è in disuso dal 2005 perché è stato costruito il nuovo edificio”.

4.2.5 Graziella Ponis- Capodistria, 23 settembre 2024

Graziella Ponis è nata a Capodistria nel 1944, dove ha frequentato le scuole italiane di ogni ordine e grado e dove ha pure insegnato.

“Quando ho cominciato la scuola qui a Capodistria nel 1950, sulla pagella c’era scritto “zona jugoslava del TL””. A partire dal ‘54 cominciarono le problematiche perché la città, e di conseguenza le scuole, si svuotarono. E ci ritrovammo ad essere in pochissimi alunni, con insegnanti che venivano da altre parti perché quelli nostri, di madrelingua italiana, erano andati via”.

“Per me imparare la lingua slovena è stato molto difficile. La maestra di sloveno usava solo quella ed io non capivo perché le parole cambiassero desinenze. Solamente andando al ginnasio e studiando le

declinazioni del latino compresi il meccanismo. Fortunatamente non ho dovuto imparare il serbocroato”.

“Probabilmente diventavano pionieri dalla I classe, ma da dopo il ‘54, con l’annessione della ex zona B alla Jugoslavia, ma non ricordo. Si sfilava come tutti i bambini di tutti i regimi, ma partecipavo senza entusiasmo perché non le celebrazioni per cui si marciava non le sentivo come una festività del mio paese. Lo stesso discorso valeva per le canzoni, che cantavamo in italiano, ma parlavano solo delle lotte partigiane”.

“Un altro cambiamento riguardava le feste religiose che lo stato non riconosceva. Si doveva andare a scuola anche a Natale, ma il 25 dicembre ci andavamo assennati perché partecipavamo alla messa di mezzanotte. Però la domenica c'era la messa e si frequentava la chiesa”.

“La figura di Tito era presente ovunque: ogni aula o stanza della scuola aveva appesa al muro la sua foto. La sua figura non era messa in discussione: bisognava giurare su lui, l’eroe indiscusso della patria”.

“Avevamo le pubblicazioni dell’EDIT, al loro interno ricordo che c’erano tanti testi di autori jugoslavi, e spesso questi libri arrivavano in ritardo. Solo con l’arrivo dei libri dall’Italia negli anni ‘60 le cose migliorarono. Per storia studiavamo tutti i dettagli della Seconda Guerra Mondiale e della lotta popolare di liberazione jugoslava, mentre per la storia internazionale non eravamo molto preparati. E non ci fecero mai studiare autori della zona, come Tino Gavarro, Pier Antonio Quarantotti Gambini, oppure la questione del TLT”.

“Negli anni ‘60 arrivarono, con i seminari, i primi insegnanti dall’Italia, e fu un periodo meraviglioso perché ci parlavano di quello che ci mancava, ossia la cultura italiana. I seminari di cultura italiana si tenevano ogni anno. I docenti ci parlavano di poeti, scrittori, ma anche di cinema italiano, che noi non riuscivamo a vedere. I professori erano molto disponibili a spiegarci le cose e ad approfondire gli argomenti. A casa si riusciva ad ascoltare la radio sulla stazione della Venezia Giulia, ricordo canzoni come ‘Vola colomba bianca vola’ o ‘Trieste mia’”.

Ora Graziella parla della sua esperienza da insegnante.

“Per fare carriera bisognava essere allineati al partito, ma non è stato il mio caso perché non mi sono mai iscritta”.

“Fortunatamente, con i testi dall’Italia, il lavoro era più facile, soprattutto per storia dell’arte, in cui servono molto le riproduzioni e i testi critici”.

“All’epoca avevamo sede nel Collegio dei nobili, a Capodistria, un edificio risalente al '600. Per un periodo erano ospiti anche gli alunni della scuola economica slovena; non ci furono problemi. Abbiamo avuto anche confronti lavorativi e scambi con colleghi di madrelingua slovena, ma soprattutto con gli insegnanti italiani dell’Istria”.

“Non si poteva parlare di tante cose, ma cercavo di farlo ugualmente se lo ritenevo importante per la formazione conoscitiva e formativa degli alunni. Portavo in classe la Bibbia e altri testi significativi. Una volta mi è capitato che un consulente d' Istituto mi strappasse alcune pagine dal libro di un poeta filosofo, tra l'altro Nobel per la letteratura. Riteneva che non fosse in linea con il sistema jugoslavo.

Conclusioni

Dopo aver analizzato tutte le fonti disponibili, si possono distinguere due principali periodi: il primo, che va dal 1945 al 1954, e il secondo, che si estende dal 1954 al 1980. Questa divisione è determinata dalle dinamiche diplomatiche tra Jugoslavia e Italia. Nel primo periodo, infatti, a causa del clima creatosi tra il trattato di Parigi del 1947 e il Memorandum di Londra del 1954, la comunità italiana d'Istria e di Fiume subì forti repressioni.

La politica del governo jugoslavo verso la comunità italiana si caratterizzò per un atteggiamento sistematico di marginalizzazione, volto a cancellare la presenza culturale e linguistica italiana. In particolare, la scuola, ultimo baluardo per la sopravvivenza culturale di un popolo, venne oppressa con numerose chiusure sul territorio; quelle che rimangono aperte sono costrette a operare in condizioni critiche, prive di materiali e, talvolta, persino di un edificio scolastico. L'azione più incisiva e brutale attuata dal governo jugoslavo in questo periodo è rappresentata dal decreto Peruško, che tentò deliberatamente di eliminare la scuola italiana in Jugoslavia attraverso il dirottamento forzato degli alunni di lingua italiana verso le scuole slave. Questo atto di discriminazione non solo danneggiò l'identità culturale italiana, ma rappresentò anche una chiara violazione dei diritti fondamentali della comunità. Nonostante queste difficoltà, la comunità italiana ha dimostrato una straordinaria forza di volontà e un profondo attaccamento alla propria identità culturale. La tenacia nel preservare le proprie tradizioni, la lingua e il patrimonio culturale, spesso attraverso iniziative autonome e il sostegno reciproco, ha permesso alla cultura italiana di sopravvivere.

Il secondo periodo può essere interpretato come il momento di ripresa e rinascita per la cultura italiana in Jugoslavia. Sebbene continuassero a mancare materiali scolastici adeguati, in questi anni la comunità italiana ebbe la possibilità di ricevere dall'Italia, sotto il controllo e la censura da parte dei funzionari jugoslavi, libri di testo e, soprattutto, corsi di lingua e cultura italiana tenuti da docenti madrelingua. Questo scambio culturale, seppur limitato, consentì agli insegnanti e agli studenti delle scuole italiane in Jugoslavia di riallacciare un legame con il contesto culturale italiano, dopo un periodo di isolamento dovuto alle intense tensioni diplomatiche. Grazie a questa apertura, le scuole italiane riuscirono a continuare la loro attività sul territorio, contribuendo a valorizzare la cultura italiana locale.

Questi due periodi si riflettono anche nei testi scolastici, attraverso l'uso del linguaggio e delle scelte lessicali adottate per trasmettere determinati argomenti e momenti storici. Dai testi analizzati emerge chiaramente la forte volontà politica di affermare e giustificare la sovranità della Jugoslavia su Istria, Dalmazia e Fiume, considerando gli altri stati che avevano perso la sovranità su questi territori come "occupatori" o "oppressori". Questa volontà si manifestava attraverso i principali temi della propaganda jugoslava, che possono essere riassunti in: Lotta popolare di liberazione, fratellanza e

unità, e amore per la patria. Questi tre elementi, intrecciati costantemente tra loro, costituivano il motore della propaganda scolastica e trasmettevano i principi fondamentali del socialismo jugoslavo. La Lotta popolare di liberazione era rappresentata come una battaglia “giusta e necessaria” intrapresa dal popolo che, con grandi sacrifici, conquista la libertà. Questa lotta era rappresentata come possibile solo per chi amava profondamente la propria casa e la propria terra, trovando la forza e la determinazione necessarie per sconfiggere l’oppressore. I combattenti, fossero essi italiani, croati o sloveni, uniti dall’amore per la propria terra, venivano considerati fratelli, e così superavano le distinzioni nazionali per abbracciare la causa della nuova patria comune, la Jugoslavia. Nei testi scolastici, questa lotta veniva mitizzata attraverso l’esaltazione dell’eroismo individuale e collettivo, che assumeva il ruolo di esempio per le nuove generazioni. La scuola jugoslava, oltre a istruire, aveva il compito di educare gli alunni su questi principi fondamentali, preparandoli alla loro “lotta”: il rafforzamento del socialismo in Jugoslavia e nel mondo.

Tutto ciò era reso possibile dalla figura indiscutibile di Tito, eroe di guerra e liberatore della Jugoslavia. Nei testi scolastici, il culto della sua personalità era avvolto da un alone di eroismo che lo pone al di sopra di tutti. Tito era descritto come infallibile, saggio, fedele alla patria e ai valori della società che ha costruito; al tempo stesso era rappresentato come un protettore del popolo, una guida paterna che premia quando necessario.

In sintesi, si può affermare che la scuola italiana in Jugoslavia sotto la guida del maresciallo Tito abbia presentato alcuni caratteri riconducibili alle scuole dei regimi totalitari. Il sistema educativo ebbe il compito di inculcare negli studenti l’ideologia del paese attraverso una visione unilaterale o distorta della storia, della società e del culto del leader. Questa visione si ritrova in alcune parti dei programmi scolastici, nei libri di testo e materiali didattici, i quali erano approvati dalle autorità dopo un rigoroso processo di controllo sui contenuti.

Bibliografia

Banti A.M., *L'età Contemporanea. Dalla Grande Guerra a oggi*, Laterza, Bari 2010.

Basciani A., Ivetic E., *Italia e Balcani. Storia di una prossimità*, Il Mulino, Bologna 2021.

Becherelli A., *Il regno dei serbi, croati e sloveni nell'Europa di Versailles (1918-1921)*, Aracne editrice, Roma 2017.

Benedetti E., *La nascita del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni*, in *L'Italia nella Prima Guerra Mondiale tra storia e diritto: guerra, diplomazia e politica*, Atti del convegno di Studi ASDIE, Gorizia 19-20 settembre 2015.

Bottoni S., *Un altro Novecento. L'Europa orientale dal 1919 a oggi*, Carocci, Roma 2011.

Bucarelli M., *Un'amicizia tardiva: la politica jugoslava dell'Italia repubblicana (1945-1992)*, università La Sapienza, Roma 2009.

Calic M.J., *A History of Yugoslavia*, Purdue University Press, West Lafayette 2019.

Cammarano F, Guazzaloca G., Piretti M.S., *Storia contemporanea. Dal XIX al XXI secolo*, Le Monnier Università, Mondadori, Firenze 2015.

Cattaruzza M., *L'Italia e il confine orientale*, il Mulino, Bologna 2007.

Čermelj L., *Sloveni e croati in Italia tra le due guerre*, Založništvo tržaškega tiska Trieste, editoriale stampa triestina 1974.

D'Alessio V., *Dall'Impero d'Austria al Regno d'Italia. Lingua, stato e nazionalizzazione in Istria*, in «Una storia balcanica. Fascismo, comunismo e nazionalismo nella Jugoslavia del Novecento», a c. di L. Bertucelli, M. Orlić, Verona, Ombre corte 2008.

Denton P., *I libri per la scuola con lingua d'insegnamento italiana in Jugoslavia (1945-1991) nel fondo librario del CRS di Rovigno. Con un approfondimento sul libro "Primo anno di scuola" (UIIF, 1945)*, Centro di ricerche storiche di Rovigno, maggio 2021.

Galfrè M., *Tutti a scuola! L'istruzione nell'Italia del Novecento*, Carocci Roma 2017.

Gerbaz Giuliano C., Marchig Matešić G., Rocchi Rukavina I., *Storia dell'istruzione media superiore italiana a Fiume. Dal 1945 ad oggi*, Edit Fiume 2008.

Giuricin E., Giuricin L., *La comunità nazionale italiana. Storia e istituzioni degli italiani dell'Istria, Fiume e Dalmazia (1944-2006)*, in «ETNIA- X, vol. I», Centro Ricerche Storiche Rovigno 2008.

Hans N., *Educazione comparata. Studio delle tradizioni e dei fattori educativi*, Armando, Roma 1965.

Ivetic E., *Jugoslavia sognata. Lo jugoslavismo delle origini*, Franco Angeli, Milano 2012.

Kacin-Wohinz M., *La minoranza sloveno- croata sotto l'Italia fascista*, in «Quaderni. Vol. VIII», Centro di ricerche storiche di Rovigno 1985.

Lampe J.R., *Yugoslavia as History: Twice There Was a Country*, Cambridge University Press, Cambridge 1996.

Manacorda M.A., *Il marxismo e l'educazione. Testi e documenti (1843-1966)*, in «La scuola nei paesi socialisti. Terzo volume», Armando editore Roma 1966.

Merlicco G., *La dichiarazione jugoslava di Corfù nei documenti italiani*, in *XXIX Congresso della commissione internazionale di storia militare*, ACTA Tomo II, Litos Roma – Torino 1-6 settembre 2013.

Miletto E., *Gli italiani di Tito. La Zona B del Territorio libero di Trieste e l'emigrazione comunista in Jugoslavia*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2019.

Monica L., *La scuola italiana in Jugoslavia. Storia, attualità e prospettive*, in «Etnia –II», Centro di ricerche storiche di Rovigno 1991.

Montalbetti D., *L'organizzazione costituzionale della repubblica federale di Jugoslavia*, tesi di laurea, Relatore M. Ganino, Correlatore M. P. Viviani Schlein, Università degli studi di Milano, facoltà di scienze politiche, a.a. 1997-1998.

Montini F.T., *La Jugoslavia e la questione di Trieste 1945-1954*, il Mulino, Bologna 2009.

Monzali L., *Il sogno dell'egemonia. L'Italia, la questione jugoslava e l'Europa centrale (1918-1941)*, biblioteca di «Nuova storia contemporanea», le Lettere, Milano 2010.

Monzali L., *La disgregazione della Jugoslavia comunista. Un'interpretazione*, in «Nuova rivista storica», Anno CVI settembre - dicembre 2022, casa editrice Dante Alighieri, fascicolo 3.

Monzali L., *La politica estera di Sidney Sonnino e i fini di guerra dell'Italia (1915-1917)*, in «La guerra di Cadorna 1915-1917. Atti del convegno Trieste-Gorizia» 2-4 novembre 2016, a c. di P. Neglie, A. Ungari.

Natale G., Colucci F.P., Natoli A., *La scuola italiana. Dalla legge Casati del 1859 ai decreti delegati*, Gabriele Mazzotta editore Milano 1975.

Peresson L., *La scuola jugoslava oggi*, Liviana editrice Padova 1965.

Pirjevec J., *Il giorno di San Vito. Jugoslavia 1918-1992. Storia di una tragedia*, Nuova Eri, Torino 1993.

Pitassio, A. *Storia dell'Europa Orientale*, Morlacchi, Perugia 2011.

Radossi G., *Documenti dell'Unione degli italiani dell'Istria e di Fiume (gennaio 1947-maggio 1948)*, in «Documenti, vol. X» Centro di ricerche storiche di Rovigno 2010.

Radossi G., *L'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume. Documenti luglio 1944- 1° maggio 1945*, in «Quaderni vol. II n°1», Centro di ricerche storiche di Rovigno 1972.

Ramet S.P., *The Three Yugoslavias: State-Building and Legitimation, 1918–2005*, Indiana University Press, Bloomington 2006.

Reclus V., *la scuola italiana in zona B nei nove anni di amministrazione "fiduciaria" jugoslava*, in «Pagine Istriane n° 17», a. v., marzo-giugno 1954.

Sau S., *La comunità sacrificata. Il Comitato Misto Italo-Jugoslavo 1955-1973*, il Mandracchio- Isola 2015.

Schmitt O.J., *I Balcani nel Novecento. Una storia post imperiale*, il Mulino, Bologna 2021.

Simic F., *l'italiano in Istria. Strutture comunicative*, in «Etnia XIII», Centro di ricerche storiche di Rovigno 2012.

Valdevit G., *La questione di Trieste 1941-1954. Politica internazionale e contesto locale*, Franco Angeli, Milano 1986.

Fonti Archivistiche

Dipartimento Cultura C.P.R. per l'Istria. Sezione cultura del C.P.C. di Fiume, *Programmi d'insegnamento per le scuole elementari italiane*, anno scolastico 1946-47.

Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia numero 129, regio decreto numero 1054, 2 giugno 1923.

Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia numero 28, regio decreto numero 3126, 1° ottobre 1923.

Istituto per l'incremento delle scuole della repubblica socialista di Croazia, *La scuola elementare. Struttura programmatica*, EDIT, Fiume 1971.

La scuola elementare. Struttura educativo- istruttiva, EDIT, Fiume 1962.

Ministero dell'istruzione della repubblica popolare di Croazia, *Piano e programma d'insegnamento per le scuole elementari italiane con lingua d'insegnamento italiana*, istituto editoriale della Croazia, Zagabria 1948.

Schacherl A., *Verbale della riunione della commissione scolastica*, Fiume 16 gennaio 1953, Centro di ricerche storiche di Rovigno, doc. n° 4702/86.

Situazione Politica delle scuole dell'Istria e di Fiume, 1954, Centro di ricerche storiche di Rovigno, doc n° 4696/85.

Susanj Z., *Verbale della riunione dei direttori*, 18 gennaio 1955, Centro di ricerche storiche di Rovigno, doc. n° 4690/85.

Susanj Z., *Verbale della riunione dei direttori*, cit., 18 gennaio 1955, Centro di ricerche storiche di Rovigno, doc. n° 4690/85.

Unione degli italiani dell'Istria e di Fiume, *Lettera al compagno Bencic e Cernecca di Parenzo e Pola*, in «Lettera al consiglio per l'istruzione, la scienza e la cultura», Fiume 8 agosto 1952, Centro di ricerche storiche di Rovigno, doc. n° 4706/85.

Unione degli italiani dell'Istria e di Fiume, *Lettera al consiglio per l'istruzione, la scienza e la cultura*, Fiume 6 agosto 1952, Centro di ricerche storiche di Rovigno, doc. n° 4706/85.

Verbale della riunione della commissione scolastica dell'Unione degli italiani, 2 luglio 1959, Centro di ricerche storiche di Rovigno, doc. n° 4685/85.

Fonti primarie: libri della scuola italiana in Jugoslavia

Cubelic T., *Storia per l'VIII classe della scuola ottennale*, EDIT, Rijeka 1956.

Cvitanović A., Kurtek P., *Il nostro mondo 3. Geografia per la VIII classe delle scuole elementari*, EDIT, Rijeka (1967).

Đuranović Š., Žeželj M., *Passato e presente 3. Storia per l'VIII classe delle scuole elementari*, EDIT, Rijeka (1967).

Jelić I., Vukadinović R., Bilandžić D., *Popoli nell'ambiente naturale e nel tempo. Libro di storia per l'VIII classe della scuola elementare*, EDIT, Rijeka-Fiume 1977.

Libro di lettura per la II classe elementare, a c. dell'UIIF, Školska knjiga, Zagabria 1950.

Libro di lettura per la III classe delle scuole elementari, a c. di E. Čatović, I. Knežević, EDIT, Fiume 1964.

Libro di lettura per la IV classe delle scuole elementari, a c. di G. Bensi, EDIT, Fiume 1955.

Libro di lettura per la IV classe delle scuole elementari, a c. di G. Bensi, EDIT, Fiume (1964).

Libro di lettura per la IV classe elementare, a c. di G. Bensi (trad. dei testi croati: J. Roić), Školska knjiga, Zagabria 1953.

Libro di lettura per la V classe elementare, a c. di A. Kocjan, EDIT, Rijeka 1965.

Libro di lettura per la VII classe elementare, a c. di M. Schiavato, EDIT, Rijeka 1967.

Petek Z., *Geografia dei continenti per la VI classe delle scuole settennali e per la II classe del ginnasio*, Školska knjiga, Zagabria 1951.

Prikrić B., *Geografia economica per le scuole medie (l'Europa)*, EDIT, Fiume 1954.

Schacherl A., *L'Italia attraverso i secoli. Storia italiana per le scuole elementari*, EDIT, Rijeka 1980.

Schacherl A., *Storia italiana ad uso delle scuole ottennali*, EDIT, Rijeka 1957.

Uni M., Verona M., *Libro di lettura per la II classe elementare*, EDIT, Fiume 1955.

Unione degli italiani dell'Istria e di Fiume (UIIF), *Primo anno di scuola: libro per la classe I della scuola elementare* 1944.

Zubok G., Hvosťov N., *Storia contemporanea. Dal 1870 al 1918. Per le scuole medie con lingua d'insegnamento italiana*, Istituto editoriale della Croazia, Zagreb 1948.

Sitografia

AISO – Associazione italiana di storia orale <https://www.aisoitalia.org/>

Centro di ricerche storiche di Rovigno <https://crsrv.org/>

EDIT. La casa editrice degli italiani di Croazia e Slovenia <https://edit.hr/>

Enciclopedia Treccani <https://www.treccani.it/>

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana <https://www.gazzettaufficiale.it/>